

OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT en SAUMONS ATLANTIQUES & ALOSES : enjeux identifiés, analyses des stratégies historiques et contemporaines, préconisations

Historique des plans de repeuplement en saumon atlantique et aloses en France

Auteur : C. Bouchard - SCIMABIO Interface

Prestation intellectuelle de SCIMABIO Interface pour OFB et DGAMPA

2 avril 2026, version 2.6

Le corps de texte de ce document a été écrit avec la police gratuite et libre d'accès **Garamond** permettant une économie d'encre et de papier lors de l'impression.

Citation / how to cite :

« Bouchard C., 2025. Historique des plans de repeuplement en saumons atlantiques et aloses en France. Projet OFB 2024MAPA-09, SCIMABIO Interface.

AVANT-PROPOS

Ce document synthétise les connaissances issues de publications scientifiques, de données issues de rapports techniques et d'échanges avec les acteurs impliqués dans les différents plans de repeuplement.

Il doit être considéré comme un complément à la **revue de littérature scientifique** produite dans le cadre de ce projet, laquelle fournit les justifications détaillées des analyses critiques - qu'elles soient positives ou négatives - présentées ici.

Les auteurs invitent les lecteurs à consulter préalablement cette revue bibliographique (Bouchard and Abdallah 2025) avant de lire les remarques formulées dans le présent document. Celui-ci propose en effet une analyse rétrospective et critique des différents plans de repeuplement mis en œuvre en France, mettant particulièrement en lumière les spécificités de chaque plan, ainsi que leurs forces et leurs faiblesses.

Ce document se veut avant tout une **présentation critique** des plans et opérations de repeuplement, qu'ils soient actuels ou passés. Dans un souci de clarté et de cohérence entre les différents plans et territoires, certaines simplifications et synthèses ont été opérées. Pour une compréhension plus fine des contextes locaux, il est vivement conseillé de solliciter directement les acteurs territoriaux, détenteurs d'une expertise de terrain indispensable qui sont identifiés sur chaque programme présenté ici.

REMERCIEMENTS - RELECTURE - FINANCEMENT

Financement

Ce projet a été financé par l'Office français de la biodiversité (OFB) et la Direction Générale des Affaires Maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture (DGAMPA).

Financé par

Relecture

Ce document a bénéficié d'une relecture collective, dans le cadre d'une prestation intellectuelle assurée par SCIMABIO Interface, avec la participation des membres du comité de pilotage du projet : L. Beaulaton (OFB), A. Caudron (SCIMABIO Interface), M. Chanseau (OFB), M. Motte (INRAe), C. Pénil (OFB), C. Garnier (DGALN), B. Valadou (OFB), L. Wendling (DGAMPA), J. Wizniak (DGALN). La participation à la relecture n'implique pas nécessairement l'adhésion à l'ensemble des conclusions et analyses du présent travail, qui demeurent sous la responsabilité exclusive de leurs auteurs.

Remerciements

Ce document n'aurait pu être rédigé sans l'apport des anciens articles publiés sur les différentes opérations de repeuplement, mais surtout sans le temps consacré et les données partagées par l'ensemble des acteurs concernés par les plans de repeuplement en France, qu'ils soient encore en cours ou désormais achevés.

Par ailleurs, les structures parties prenantes favorisent l'échange de données, ainsi que le dialogue et la critique constructive autour des plans de repeuplement, y compris lorsque des divergences de points de vue existent. Cela témoigne de la volonté d'un grand nombre d'acteurs de partager leur expérience, et souligne l'importance d'inclure toutes les parties prenantes dans les discussions et échanges pour la conservation de ces espèces emblématiques.

Nous adressons nos remerciements à l'OFB et à ses différents services, aux DDTM et DREAL contactées, à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, à l'Institution Adour, ainsi qu'aux Associations de suivi des Grands Migrateurs (AGM) : R2M – Rhin Meuse Migrateurs, SeiNorMigr – Seine Normandie Migrateurs, BGM – Bretagne Grands Migrateurs, LOGRAMI – Loire Grands Migrateurs, MIGADO - Migrateurs Garonne Dordogne, MIGRADOUR - Migrateurs Adour, et MRM – Migrateurs Rhône Méditerranée. Nous remercions également l'association régionale de pêche Hauts-de-France, les Fédérations Départementales de Pêche (FDAAPPMA) pour la transmission de données vers les AGM, ainsi que les fédérations directement sollicitées, en particulier celles des départements 35, 62, 64, 65, 67 et 80, les AAPPMA de l'Elorn et d'Oloron, les gestionnaires des piscicultures de la Petite Camargue et de la fédération du Bas-Rhin, les piscicultures de MIGADO, le Conservatoire National du Saumon Sauvage, ainsi que toutes les personnes contactées.

Table des matières

Avant-propos	3
Remerciements – financement	3
Table des matières	4
Liste des figures	7
Liste des tableaux	11
■ ■ ■ partie I Contexte général en France et cas spécifique des aloses	15
<hr/>	
Chapitre.1 Contexte et généralités du repeuplement en France	17
1.1 Aux origines du repeuplement, la pêche	18
1.2 Vers le repeuplement à but de conservation	22
Chapitre.2 Cas d'opérations de repeuplement en aloses	25
2.1 Les prémices du repeuplement d'aloses en France : de la Seine à la Loire (1889-1920)	26
2.1.1 Les premières expérimentations sur la Seine (1889)	26
2.1.2 L'expérimentation sur la Loire des années 1920 : un tournant méthodologique	26
2.1.3 Un bilan mitigé : vers une remise en question du repeuplement	27
2.2 Les opérations contemporaines	27
■ ■ ■ partie II Le saumon atlantique	31
<hr/>	
Chapitre.3 Contexte et généralités pour le saumon	33
3.1 Historique des outils nationaux	34
3.2 Des années 70 aux années 90	35
3.3 Aspects contemporains	37
3.4 Acteurs et responsabilités	40
3.5 Zootechnie	41
3.6 Évaluation et efficacité	42

Chapitre.4 Programmes par bassin	45
4.1 Rhin-Meuse	46
4.1.1 La Meuse	47
4.1.1.1 Contexte, historique de la population	47
4.1.1.2 Lancement des programmes de repeuplement	47
4.1.1.3 Opérations contemporaines	48
4.1.1.4 Conclusion	49
4.1.2 Le Rhin	49
4.1.2.1 Contexte, historique de la population	49
4.1.2.2 Le saumon comme parapluie	50
4.1.2.3 Le début du repeuplement sur le Rhin	50
4.1.2.4 Plans et opérations contemporaines	52
4.1.2.5 Évaluation et résultats	53
4.1.2.6 Conclusion	54
4.2 Artois Picardie	55
4.2.1 Contexte, historique des populations	56
4.2.2 Les opérations de repeuplement	56
4.2.3 Conclusion	57
4.3 Seine-Normandie	57
4.3.1 Contexte, historique des populations	57
4.3.2 Les opérations de repeuplement	58
4.3.2.1 Cas du Couesnon - de la Sélune - de la Sée - de la Sienne	61
4.3.2.2 Actions récentes	63
4.3.3 Conclusion	64
4.4 Les fleuves bretons	64
4.4.1 Contexte et historique à l'échelle du bassin	64
4.4.2 Le plan État-région de 1994-1999	68
4.4.3 Les cas spécifiques	68
4.4.3.1 Le Scorff	69
4.4.3.2 L'Ellé	69
4.4.3.3 L'Aulne - Douffine	69
4.4.3.4 L'Élorn	71
4.4.4 Conclusion	74
4.5 Gartempe-Loire-Allier	75
4.5.1 Contexte, historique des populations	75
4.5.2 La richesse du saumon Loire-Allier	78
4.5.3 Le début du repeuplement	80
4.5.3.1 Vienne-Creuse-Gartempe	80
4.5.3.2 Loire-Allier	80
4.5.4 Les opérations contemporaines sur la Gartempe et l'Arroux	81
4.5.5 Les opérations contemporaines sur l'Allier-Sioule-Alagnon	82
4.5.5.1 Géniteurs	82
4.5.5.2 Zootechnie	84
4.5.5.3 Déversement	84
4.5.6 Évaluation et résultats	87
4.5.6.1 Éléments généraux	90
4.5.6.2 L'apport de la modélisation de la dynamique de population	92
4.5.7 Conclusion	93
4.6 Garonne-Dordogne	95
4.6.1 Contexte, historique des populations	95
4.6.2 Les premiers plans de gestion	96
4.6.3 Les opérations de repeuplement historiques	98
4.6.4 Les opérations de repeuplement contemporaines	102
4.6.4.1 Captures des géniteurs et zootechnie	102
4.6.4.2 Stratégie à l'échelle du bassin et données générales	103

4.6.4.3 Les déversements en détails sur la Dordogne	104
4.6.4.4 Les déversements en détails sur la Garonne	104
4.6.4.5 Évaluation et résultats	107
4.6.5 Conclusion	109
4.7 Adour-Gaves-Nive-Nivelle	110
4.7.1 Contexte, historique des populations	110
4.7.2 Les opérations historiques	112
4.7.2.1 Le cas de la Nivelle	115
4.7.2.2 Évaluation des opérations historiques	116
4.7.3 Les opérations contemporaines sur les Gaves	117
4.7.4 Conclusion	118

■ ■ ■ partie III Conclusion générale 121

Bibliographie	126
---------------------	-----

Liste des figures

Fig. no.	Fig. Titre	Page
1.1	.. Carte de la répartition des d'œufs de salmonidés produits par l'aquarium du Trocadéro entre 1884 et 1900	20
1.2 Gravure montrant l'immersion d'alevins de Salmonidés dans la Seine en 1891	21
2.1	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en grande alose en France de 2008 à 2024.	29
3.1 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le territoire métropolitain français depuis 1955.	35
3.2 Situation géographique des cours d'eaux où sont effectuées des opérations de « revalorisation » en France; adapté de Baglinière et al. (1990)	38
3.3 Situation géographique des cours d'eaux où sont effectuées des opérations de repeuplement en France.	39
3.4	. Effort annuel (nombre de bassins ciblés) en repeuplement en saumons Atlantique sur le territoire métropolitain français depuis 1955.	40
3.5	.. Répartition des stades de développement des saumons déversés pour les opérations de repeuplement en France.	42
3.6	Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique en France depuis 1955.	43
4.1	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Rhin depuis 1990. Les données de 1990 à 2017 ne sont qu'un total sur la période divisé par le nombre d'années, et pour 2024-2025 il ne s'agit que de l'objectif de 500 000 fixé.	51
4.2	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Seine-Normandie depuis 1959.	59
4.3	.. Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Seine-Normandie depuis 1959.	60
4.4	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin de la Bresle.	62
4.5	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Couesnon.	62
4.6	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin de la Sélune.	63

4.7	Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin des fleuves bretons depuis 1979.	66
4.8	.. Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin des fleuves bretons depuis 1979.	67
4.9 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de l'Aulne.	70
4.10 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de l'Élorn.	73
4.11	... Carte de la remontée du saumon sur l'axe Loire-Allier, issue de Bachelier (1964). ...	77
4.12	. Effectif d'adultes en montaison détectés aux différentes stations de monitoring situées sur le bassin Loire de 2000 à 2024. Données LOGRAMI.	79
4.13 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Loire depuis 1950.	81
4.14 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Gartempe depuis 1950.	82
4.15 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur les sous-bassins de Loire depuis 1950.	85
4.16 Calcul des Équivalent Smolt Dévalant calculés du temps du CSP sur l'Allier.	86
4.17	. Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Loire depuis 1950.	88
4.18 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de l'Allier depuis 1972.	89
4.19 Carte des cours d'eaux accessibles aux migrateurs (aloses et saumons notamment) sur le bassin Garonne-Dordogne avec la présence des barrages équipés ou non de systèmes de franchissement, tirée de Boyer et al. (2001).	97
4.20	. Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Garonne-Dordogne depuis 1950.	101
4.21 Schéma de la filière de production de saumon atlantique gérée par MIGADO. ©MIGADO, tirée de Bosc (2024).	103
4.22 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Dordogne depuis 1972.	105
4.23 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Garonne depuis 1972.	106

4.24 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Garonne depuis 1972.	108
4.25 Carte de la colonisation du bassin Adour par le saumon, tirée de Dumas and Marty (1987).	111
4.26	. Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Adour depuis 1976.	113
4.27 Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le COGEPOMI Adour depuis 1976.	114
4.28	... Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur les sous-bassins du COGEPOMI Adour depuis 1976.	119

Liste des tableaux

Tab. no.	Tab. Titre	Page
2.1	... Tableau résumé des opérations contemporaines de repeuplement en grande aloses en France.	29
3.1	Contingents annuels d'oeufs de saumons pour repeuplements obtenus dans les différentes régions et bassins fluviaux ces dernières années. Data from Dumas et al. (1979)	36
4.1	. Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Rhin-Meuse visés par des opérations de repeuplement en saumons.	53
4.2 Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Artois-Picardie visés par des opérations de repeuplement en saumons.	56
4.3 Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Seine-Normandie visés par des opérations de repeuplement en saumons.	61
4.4	... Tableau résumé des sous-bassins bretons visés par des opérations de repeuplement en saumons.	65
4.5	.. Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Loire-Allier-Gartempe visés par des opérations de repeuplement en saumons.	83
4.6 Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Garonne-Dordogne visés par des opérations de repeuplement en saumons.	104
4.7	... Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Adour visés par des opérations de repeuplement en saumons.	112

PARTIE I

Contexte général en France et cas spécifique des aloses

CHAPITRE

Contexte et généralités du repeuplement en France en saumons et aloses

Sommaire

1.1 Aux origines du repeuplement, la pêche	18
1.2 Vers le repeuplement à but de conservation	22

1.1. AUX ORIGINES DES OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT, LA PÊCHE

Au milieu du XIX^{ième} siècle, la France est motrice dans la mise en place de piscicultures, se reposant sur les avancées scientifiques importantes sur le monde aquatique réalisées par les naturalistes et scientifiques français (Kinsey 2006). C'est à cette période que la volonté d'arriver à maîtriser la reproduction des salmonidés pour produire des œufs se matérialise avec les travaux de Géhin et Remy sur la reproduction artificielle des truites. Leur travail a été valorisé à la pisciculture d'Huningue dès 1853 ; ils recommandaient alors d'utiliser du substrat naturel pour produire les œufs (Coumes 1862, Vivier 1956). Avant cela, en 1850, le ministère de l'agriculture préconisait d'utiliser ces techniques pour la gestion du saumon (Vivier 1956). En 1851, le procédé mis au point par Remy et Géhin est également testé avec succès dans les Pyrénées indiquant une volonté de généraliser ces procédés (Vivier 1956).

Ainsi, l'établissement d'Huningue fut utilisé pour la reproduction artificielle de salmonidés, notamment le « saumon du Rhin » (Coumes 1862), et l'envoi d'œufs dans des boîtes partout en France mais aussi à l'étranger (Coumes 1862, Vivier 1956). De 1854 à 1862, 1600 demandes d'envois d'œufs furent réalisés et notamment d'œufs de saumons du Rhin (Vivier 1956). En parallèle, des alevins sont déversés dans les départements du Bas et du Haut-Rhin, témoignant de la capacité et la volonté, dès cette époque, à prolonger le développement des œufs en pisciculture en vue d'opérations de repeuplement.

Les opérations de repeuplement piscicole en France sont assez anciennes avec, à la fin du XIX^{ième} siècle, une forte volonté de repeupler les cours d'eau Français en poissons blancs et salmonidés (Malange 2011). Cette forte volonté émanait souvent de sociétés de pêche, avec la création de nombre d'entres elles à cette période (Malange 2011). Elles avaient notamment pour but de réduire la pollution, le braconnage, et de procéder aux repeuplements. Elles participaient activement à la récolte de données pour une meilleure évaluation des capacités de production des cours d'eau (Malange 2011). À cette époque, le repeuplement est donc à visée de soutien aux pêcheries ou « fisheries enhancement ».

Pour répondre à cette demande, et après la perte de la pisciculture d'Huningue en 1871, l'aquarium du Trocadéro a permis la production d'œufs et alevins de plusieurs espèces pour ces premières opérations de repeuplement (Malange 2011). Les espèces visées en 1903 étaient alors la truite arc-en-ciel, le poisson-chat et le « saumon de Californie ». Le poisson-chat a notamment été fortement introduit et déversé dans de nombreux plans et cours d'eau au début du XX^{ème} siècle avant que les sociétés de pêche changent d'avis autour de 1930, en prenant en compte les effets négatifs du déversement de ces derniers dans les rivières (Malange 2011). Le « saumon de Californie » a également été visé par de nombreuses opérations de déversement après que l'aquarium du Trocadéro ait réussi des reproductions de celui-ci.

Ainsi, entre 1884 et 1900, il y a eu une forte volonté d'implanter le « saumon de Californie » en France comme en témoigne la carte de la répartition des œufs de salmonidés (truite arc-en-ciel et saumon de Californie) produits par l'aquarium pour du repeuplement (Figure 1.1). Cette volonté de repeuplement ou de déversement était déjà consécutive à l'appauvrissement des peuplements piscicoles du fait de pollution ou d'une mauvaise continuité écologique. Par exemple, il y eu des opérations de repeuplements de la Seine dès cette époque avec 20 000 saumons de 10 à 15 cm par l'aquarium du Trocadéro (Figure 1.2) pour contrebalancer la présence d'écluses et de barrages (Malange 2011). D'autres opérations visant notamment l'Elorn, la Haute-Loire et le Rhône ont notamment été tentées à cette époque (Malange 2011).

Ce lien fort entre sociétés de pêche et repeuplement se traduit par un fort investissement du Fishing Club de France en 1932 avec 8 % de son budget alloué à l'achat d'œufs pour l'alevinage (Malange 2011). Ainsi, 613 000 œufs et 604 000 alevins de salmonidés furent distribués à 161 sociétés de pêche. Cela reflète la forte croyance de l'époque qui était que plus la quantité d'œufs déversés était importante, plus la productivité de la rivière augmenterait (Malange 2011). En parallèle, c'est également à cette époque que certains commencent à entrevoir la non-relation entre quantité d'œufs déversés et productivité. En 1923, L. Leger se base sur la qualité du milieu et de sa productivité pour définir les niveaux corrects de repeuplement à opérer (Malange 2011). On sort ainsi de l'idée que plus on met d'œufs, plus on produit. Ces avancées sont alors dirigées principalement sur la truite. Il y a également une volonté accrue d'uniformiser les connaissances et pratiques entre les territoires (Malange 2011).

Ce rapide historique sur le début de repeuplement et le fort investissement des sociétés de pêche permet de mieux appréhender le lien contemporain entre fédérations (ou AAPPMA) de pêche et les actions de repeuplement. Ainsi, en France, la majorité des actions de repeuplement sont effectuées directement ou en lien avec les associations de pêcheurs. Pour les espèces de grands migrateurs comme le saumon et les aloses, les associations de suivis des grands migrateurs et les COGEPOMI qui gèrent ces opérations sont directement en lien avec les associations de pêcheurs. Cet ancrage plus local des

**Carte 7 : répartition
des d'œufs
de salmonidés
produits par
l'aquarium du
Trocadéro
entre
1884 et 1900**

**6 zones
géographiques**

Figure 1.1 – Carte de la répartition des d'œufs de salmonidés produits par l'aquarium du Trocadéro entre 1884 et 1900. De Bellesme (J.), *La pisciculture en France de 1884 à 1900. L'aquarium du Trocadéro, l'enseignement municipal de pisciculture, les sociétés de pêche, l'initiative privée*, Paris, J. B. Baillière et fils, 1909, 532 p., p. Directement extraite de Malange (2011).

Figure 1.2 – Gravure montrant l'immersion de 40 000 alevins de salmonidés à Bougival dans la Seine au début du printemps 1891. Gravure de l'illustration du 18 avril 1891, citée dans Cazeils (N.), *Autrefois la pêche en eau douce. Insolites, histoires, traditions et savoir-faire*, Rennes, Editions Ouest-France, 2003, 125 p., p. 89. Directement extraite de Malange (2011).

pratiques de repeuplement a amené à une évolution peu marquée des pratiques au contraire de certains autres pays (Aas et al. 2018), où la connaissance scientifique est mieux transférée et utilisée par le pouvoir décisionnaire des schémas de repeuplement.

En France, les pêcheurs ont donc historiquement porté ces opérations. Une étude sociologique a montré que même si aucune preuve de l'efficacité de ces relâchers était disponible, les pêcheurs avaient globalement une opinion positive de ces actions (Perry et al. 2024). De plus, les pêcheurs pour lesquels la pêche occupe une grande place dans leur vie ont une opinion plus favorable du repeuplement que les pêcheurs dont la pêche est moins centrale dans leur vie (Perry et al. 2024). Ces résultats allaient à l'opposé d'une précédente étude, montrant que les pêcheurs dont la pêche était centrale dans leur vie, étaient plus expérimentés, avaient des connaissances plus développées sur le milieu, et pouvaient avoir un regard différent sur les opérations de gestion que les pêcheurs dont la pêche n'était pas centrale dans leur vie (Gray et al. 2015). C'était notamment le cas pour les pêcheurs de truite dans une étude plus ancienne, qui jugeaient négativement les opérations de repeuplements car impactant la « pureté », sous entendue génétique (Bryan 1977). Mais des études plus récentes ont plutôt montré l'opposé, c'est à dire une validation prononcée du repeuplement avec la spécialisation des pêcheurs (Arlinghaus and Mehner 2005, Slaton et al. 2023), car c'était plutôt les croyances et les connaissances en écologie que l'expérience des pêcheurs qui étaient de meilleurs prédicteurs de soutien à des politiques de restauration de l'habitat plutôt que des actions de repeuplement (Arlinghaus and Mehner 2005). Il y a donc un fort enjeu d'identification des risques, des effets, et de l'efficacité des opérations de repeuplements, mais surtout que cette connaissance scientifique soit partagée aux acteurs concernés.

11.2. VERS LE REPEUPLEMENT À BUT DE CONSERVATION POUR LES MIGRATEURS AMPHIHALINS

En France, comparativement à d'autres pays, le pouvoir décisionnel relatif aux peuplements piscicoles est majoritairement sur les AAPPMA (Aas et al. 2018, Cucherousset et al. 2021). Elles procèdent à de nombreuses opérations de repeuplement sur le territoire. Pour l'année 2013, Cucherousset et al. (2021) ont ainsi estimé que 64 poissons représentant 1.5 kg de biomasse avaient été déversés par pêcheur en France par les AAPPMA. Les espèces ciblées par ces opérations sont donc majoritairement des espèces exploitées, qu'elles soient non-natives comme la truite arc-en-ciel (*Oncorhynchus mykiss*), ou natives comme la truite fario (*Salmo trutta*). Seulement 0.2 % des AAPPMA font du repeuplement en saumon, ce qui correspond à environ 0.25 millions d'individus, et aucun ne pratique vraisemblablement d'opérations sur les aloses. En effet, ces opérations sont généralement conduites par des structures telles que certaines Associations de Grands Migrateurs (e.g., MIGADO) ou d'autres structures mandatées telles que le Conservatoire National du Saumon Sauvage.

Pour soutenir les populations caractérisées par des dynamiques négatives, il a été acté la réalisation d'opérations de repeuplement. Au fil des siècles, les pratiques ont évolué. Alors que sur la période 1870-1980 le saumon était ciblé par des opérations de repeuplement dans le but d'augmenter la pêche, depuis la décennie 1980, les décideurs se sont tournés vers du soutien aux populations (Aas et al. 2018). Ainsi, en France, le repeuplement ciblant le saumon et les aloses ne correspond pas à la définition établie dans le règlement CE n°1967/2006, mais est défini uniquement dans un cadre de restauration et n'est donc utilisé que lorsque « l'espèce est en déséquilibre ». Ainsi, les opérations de repeuplement ciblent uniquement des « rivières où les stocks sont faibles et ne permettent pas, en l'état, de garantir le maintien de la population » (NASCO 2019). Comparativement à d'autres pays tels que le Canada ou la Suède, la distribution des responsabilités autour des pratiques de repeuplement fait que les politiques favorables au repeuplement évoluent peu, démontrant que les recommandations internationales et les connaissances scientifiques disponibles ne sont pas suffisantes pour amener à des changements de pratiques (Aas et al. 2018).

Alors que le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) avait tenté d'amener une homogénéisation des pratiques et méthodes autour des opérations de repeuplement dans les années 70 à 90, sa disparition à amener à une régionalisation par COGEPOMI des opérations. Ainsi, les stratégies ciblant un repeuplement sur différents bassins sans spécifiquement définir une méthodologie et la structuration du pouvoir décisionnel relatif à ces questions de repeuplement engendrent une hétérogénéité dans les pratiques sur le territoire national. Les COGEPOMI définissent, pour leurs bassins ou entités hydrographiques pertinentes, les schémas des opérations de repeuplement. Les stades d'alevinage peuvent varier, tout comme la densité d'individus (nombre en fonction de la surface d'habitat disponible) relâchés, le choix ou non de laisser des « zones indemnes » à l'échelle du bassin ou de la population, le suivi des opérations de repeuplement, etc. La partie zootechnie, c'est à dire d'élevage et de production des individus, peut elle aussi varier car dépendante d'infrastructures disponibles, mais reste globalement similaire à une production piscicole de pisciculture classique. Ces spécificités dans les choix de chaque bassin dans les pratiques mises en places avaient d'ailleurs été relevées comme problématique dès les rencontres Onema de 2009 (AEAG et al. 2009). Alors qu'une certaine adaptation locale au contexte écologique est pertinente et nécessaire puisque les habitats et les pressions peuvent fortement varier d'un bassin à un autre, un schéma directeur national ou une stratégie nationale servant de base serait vraisemblablement une plus-value importante pour l'organisation des campagnes de repeuplement, leurs évaluations, et le partage des pratiques entre acteurs concernés.

Bien que des opérations de repeuplements autour de ces espèces ont lieu en France depuis des décennies, notamment pour le saumon, elles sont souvent peu décrites et peu évaluées scientifiquement, tout comme la zootechnie et les conditions d'élevages des individus déversés qui peuvent pourtant avoir des effets non négligeables sur l'efficacité de ces opérations. La dernière synthèse nationale de

2021 sur le saumon se focalise principalement sur l'évolution des stocks et des pressions et présente une synthèse des effectifs et des stades repeuplés depuis les années 1960 par COGEPOMI sans évoquer de possibles évaluations des opérations passées (André et al. 2021). En ce qui concerne la grande alose, aucun programme de repeuplement n'a eu lieu en France à notre connaissance (Baglinière et al. 2003), mis à part récemment via un programme LIFE européen dans lequel des opérations de repeuplement sur le Rhin ont eu lieu de 2008 à 2014. Ce programme semble avoir permis un retour de la reproduction naturelle d'aloses dans le Rhin (Hundt et al. 2015), événement pouvant constituer un élément possible d'évaluation du programme de repeuplement. L'association MIGADO dispose cependant de l'expertise de la reproduction en milieu artificiel et de la production de larves et a procédé à des lâchers expérimentaux de larves sur la Dordogne et en Garonne. Ce programme expérimental avait notamment pour but l'évaluation de la survie des individus relâchés en milieu naturel mais a, à notre connaissance, pas eu de suite opérationnelle et / ou scientifique. Il semble également que certaines tentatives de reproductions artificielles amenant à des déversements aient eu lieu dans le bassin de la Loire dans la première moitié du XX^{ième} siècle (Le Clerc 1941).

Pour l'alose feinte, aucun programme de repeuplement existe actuellement en France à notre connaissance. Il semble que des tentatives aient été faites dans la première moitié du XX^{ième} siècle en s'appuyant sur des méthodes nord-américaines (Gallois 1946). Il y a donc un fort différentiel entre les trois espèces sur les opérations de repeuplement en France, notamment du fait que la reproduction des aloses en milieu artificiel est mal maîtrisée et l'enjeu économique lié à ces espèces est bien moindre que pour le saumon.

Le besoin d'évaluation des opérations de repeuplement se fait de plus en plus sentir, tout comme le besoin d'une meilleure description et homogénéisation des opérations de repeuplement. Notamment, le projet de plan de gestion du saumon atlantique sur la période 2019-2024 (NASCO 2019) recommandait l'action **A1** intitulée « Bilan des pratiques de repeuplement (génétique, influence des stades de déversement) sur les différents bassins français ». Ce besoin d'action fait écho aux principales menaces pour le saumon sauvage et les problèmes de gestions liés aux introductions et transferts (point 4.10 du NASCO 2019). Ce document présente donc un historique des plans de repeuplement en saumon atlantique et aloses en France.

Prochain chapitre : ⇒ page 25

CHAPITRE **2**

Cas d'opérations de repeuplement en aloses

Sommaire

2.1 Les prémices du repeuplement d'aloses en France : de la Seine à la Loire (1889-1920)	26
2.1.1 Les premières expérimentations sur la Seine (1889)	26
2.1.2 L'expérimentation sur la Loire des années 1920 : un tournant méthodologique	26
2.1.3 Un bilan mitigé : vers une remise en question du repeuplement	27
2.2 Les opérations contemporaines	27

I 2.1. LES PRÉMICES DU REPEUPLEMENT D'ALLOSES EN FRANCE : DE LA SEINE À LA LOIRE (1889-1920)

// 2.1.1 LES PREMIÈRES EXPÉRIMENTATIONS SUR LA SEINE (1889)

La production artificielle d'aloses en pisciculture ne date pas d'hier. Dès 1889, l'établissement de Saint-Pierre-lès-Elbeuf initiait la production d'œufs de grande alose (*Alosa alosa*) et d'alse feinte (*Alosa fallax*), marquant ainsi l'une des premières tentatives documentées de repeuplement artificiel en Europe (Vincent 1894a). Dans ses écrits, Vincent analysait déjà deux enjeux majeurs :

- l'impact du barrage de Poses (Seine), alors récemment construit, sur les migrations des aloses,
- la pertinence des opérations de déversement dans le bassin de la Seine, une pratique inspirée des méthodes américaines de la « Commission fédérale des pêches ».

Malgré des résultats initialement prometteurs - avec une augmentation des captures de 7 490 à 32 890 individus entre 1891 et 1894 -, cette expérience fut abandonnée prématurément, faute de pérennité (Vincent 1894a;b).

// 2.1.2 L'EXPÉRIMENTATION SUR LA LOIRE DES ANNÉES 1920 : UN TOURNANT MÉTHODOLOGIQUE

Dans les années 1920, une nouvelle tentative de repeuplement fut lancée sur la Loire, mais avec un objectif distinct : soutenir les pêches plutôt que restaurer des populations en déclin - le saumon atlantique (*Salmo salar*) y était déjà fortement affecté, tandis que les aloses, encore abondantes, représentaient un enjeu halieutique majeur (Le Clerc 1941).

Cette initiative s'appuyait directement sur les enseignements de l'établissement de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, mais introduisait des innovations techniques :

- Transposition des méthodes : Le Clerc installa à Ponts-de-Cé (170 km de l'estuaire) des batteries d'incubateurs conçues pour maintenir les œufs d'alose en suspension - une technique déjà éprouvée pour le brochet (*Esox lucius*) et la féra (*Coregonus spp.*) (Le Clerc 1941).
- **Limites biologiques identifiées :**
 - Fragilité des adultes : les tentatives de maintien en captivité échouèrent en raison d'une « extrême sensibilité » des aloses, conduisant à la conclusion sans appel : « il est impossible de garder les aloses en captivité » (Le Clerc 1941).
 - Maturité séquentielle : les femelles présentaient une *maturation asynchrone* des ovocytes, compliquant les protocoles de ponte contrôlée.

// 2.1.3 UN BILAN MITIGÉ : VERS UNE REMISE EN QUESTION DU REPEUPLEMENT

Ces expériences, bien que pionnières, révélèrent des **obstacles majeurs** :

- Incompatibilité avec la captivité : la sensibilité extrême des aloses adultes rendait toute approche ex situ inefficace.
- Efficacité limitée : les gains observés (ex. : augmentation des captures sur la Seine) n'étaient ni durables, ni transposables à grande échelle.
- Recommandations alternatives : fort de ces constats, Le Clerc (1941) préconisait une gestion par la régulation des pêches plutôt que par le repeuplement, soulignant que : « la meilleure méthode pour accroître les effectifs sauvages reste de protéger les habitats et de contrôler les prélèvements plutôt que de tenter des solutions artificielles ».

Les tentatives historiques de repeuplement en France illustrent un paradoxe récurrent : les opérations les plus ambitieuses (ex. : Ponts-de-Cé) furent menées alors que les populations n'étaient pas encore en déclin, répondant à des logiques halieutiques plutôt qu'écologiques. À l'inverse, lorsque les populations devinrent critiques (ex. : saumon de Loire), les techniques de repeuplement - conçues pour des espèces plus robustes - se révélèrent inadaptées aux aloses.

I 2.2. LES OPÉRATIONS CONTEMPORAINES

En France, les opérations de repeuplement concernent aujourd'hui uniquement la grande alose (*Alosa alosa*) et ciblent exclusivement le bassin du Rhin, à l'exception des déversements réalisés sur le système Garonne-Dordogne entre 2016 et 2019 inclus (Figure 2.1). Sur la période totale de 17 ans (2008-2024), **plus de 22 millions de larves** ont été déversées (Tableau 2.1), dont environ 2 millions par rivière sur la Garonne et la Dordogne (soit 4 millions au total), tandis que les 18 millions restants l'ont été sur le Rhin.

Les sites de déversement sur le Rhin sont localisés aux Pays-Bas et en Allemagne. Les volumes annuels y ont présenté de fortes variations interannuelles, contrairement à la Garonne et à la Dordogne où les déversements se sont maintenus entre 800 000 et 1 million d'individus par rivière et par an (Figure 2.1). Tous les lâchers ont été effectués au même stade larvaire, avec des individus âgés de moins de 20 jours.

La production des juvéniles est assurée par MIGADO sur le système Garonne-Dordogne. Les géniteurs, capturés localement, subissent une stimulation hormonale pour induire les pontes, lesquelles sont séquentielles chez les femelles. Contrairement aux programmes de repeuplement en saumon, souvent critiqués pour leur manque de suivi rigoureux, ceux concernant l'alose souffrent d'un défaut d'évaluation encore plus marqué : le stade larvaire précoce des individus relâchés rend impossible ou très complexe tout marquage individuel, compromettant ainsi toute estimation de survie ou de recrutement.

Après 17 années de soutien, la population d'alose du Rhin est stable (Dhamelincourt et al. 2025), suggérant un potentiel boost réalisé par le programme en parallèle de tous les efforts effectués sur la continuité écologique et la qualité d'habitat sur le Rhin (voir section pour le saumon sur le Rhin). La part des individus repeuplés dans les remontées d'adultes est inconnue, ne permettant pas de dire si oui ou non s'il y a eu boost ou non. Cependant, une récente étude a étudié les origines de 30 juvéniles et 36 adultes capturés sur le Rhin à partir de leurs otolithes (Boussinet et al. 2025). Parmi ces individus, seuls 3 adultes et 4 présentaient des marques liées au repeuplement indiquant que la majorité des individus capturés proviennent de reproduction naturelle. Ce qui est intéressant est que certains adultes n'ont pu être assignés au bassin versant du Rhin posant la question de leur origine (Boussinet et al. 2025). La part du repeuplement dans la production de juvéniles (i.e. somme des larves déversées et de celles produites par reproduction naturelle) est donc à questionner plus en détail, ainsi que la différence d'origine entre les juvéniles capturés sur le système et les adultes en montaison. Il est possible que la part d'adultes venant d'autres systèmes (dispersants) ne soit pas négligeable et que certaines parties du bassin versant du Rhin soient plus propices à la production d'aloses que d'autres.

Par ailleurs, il est important de noter que MIGADO se limite à la fourniture des larves pour le Rhin et n'intervient ni dans la maîtrise d'ouvrage ni dans la coordination du programme, ce qui pourrait expliquer en partie les lacunes dans le suivi et l'évaluation.

Effort annuel en repeuplement de Grande Alose en France

Par bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'année. © SCIMABIO Interface

Figure 2.1 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en grande alose en France de 2008 à 2024.

Table 2.1 – Tableau résumé des opérations contemporaines de repeuplement en grande aloses en France avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Seules les opérations pour lesquelles des données chiffrées sont disponibles sont considérées.

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Dordogne	2016	2019	4	2 177 904
Garonne	2016	2019	4	2 314 252
Rhin	2008	2024	17	18 227 472
Total	2008	2024	17	22 719 628

Prochain chapitre : ⇒ page 31

PARTIE II

Le saumon atlantique

CHAPITRE

3

Contexte et généralités des opérations de repeuplement en France pour le saumon

Sommaire

3.1 Historique des outils nationaux	34
3.2 Des années 70 aux années 90	35
3.3 Aspects contemporains	37
3.4 Acteurs et responsabilités	40
3.5 Zootechnie	41
3.6 Évaluation et efficacité	42

3.1. HISTORIQUE DES OUTILS NATIONAUX

De 1955 à 2024, plus de 100 millions d'œufs, d'alevins, de tacons et de smolts ont été déversés dans les rivières françaises (Figure 3.1). Bien que des essais et des opérations ponctuelles aient été menés dès le XIX^e siècle, c'est en 1964 que le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) a initié un vaste programme de « ré-ensemencement » de certains cours d'eau français (Arrignon 1973). En 1975, un plan saumon a vu le jour, doté de 70 millions de francs, avec la volonté de mener des opérations de repeuplement (Dumas et al. 1979). Parallèlement, les premières mesures visant à améliorer l'habitat et la continuité écologique ont été prises, notamment l'identification de cours d'eau réservés, sur lesquels aucune nouvelle autorisation de construction de barrage ne peut être accordée. Le plan saumon a été suivi, dans les années 1980, par les programmes « migrateurs », puis par le Contrat Retour aux Sources en 1992, porté par le CSP. En 1988, un arrêté pris en application de la loi du 10/07/1976 a inscrit le saumon parmi les espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national. Enfin, en 1994, le décret Amphihalin du 16/02/1994 a lancé l'élaboration des Plans de Gestion par les COmités de GEstion des POissons MIgrateurs (COGEPOMI), et en 1996, les SDAGEs ont identifié les axes bleus, dans le prolongement du Contrat Retour aux Sources.

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Tous COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

SCIMABIO Interface

Figure 3.1 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le territoire métropolitain français depuis 1955.

I 3.2. DES ANNÉES 70 AUX ANNÉES 90

Les articles de Dumas et al. (1979) et surtout Baglinière et al. (1990) constituent deux synthèses historiques majeures des opérations de repeuplement menées sur le territoire national, chacune dans leur contexte contemporain respectif, un travail qui n'a plus vraiment été réactualisé depuis.

Avant les années 1970, certaines opérations de repeuplement ont été réalisées, mais elles visaient principalement le soutien des pêcheries pour favoriser la pêche sportive (Arrignon 1973). Les premières opérations de conservation, au sens strict, sont apparues dans les années 1970, en réponse à la diminution des captures sur l'ensemble des bassins versants. À cette époque, seuls l'Allier et la Nivelle étaient repeuplés à partir de géniteurs autochtones (voir Figure 3.1), tandis que les bassins bretons, normands et les Gaves étaient alimentés à partir d'œufs étrangers (Baglinière et al. 1990, Dumas et al. 1979). Globalement, le **Plan Saumon** de 1976-1980 a véritablement lancé la mise en place des opérations jusqu'en 1981 où ils étaient lancés sur tous les bassins.

Il est assez intéressant de noter qu'à cette époque il était déjà noté comme « impérieux » de conforter la politique de restauration de l'habitat en parallèle du repeuplement avec aussi l'amélioration du franchissement des obstacles et de l'entretien du lit et des berges, ainsi que la lutte contre la pollution (Dumas et al. 1979). Il était également déjà recommandé de réaliser les opérations de repeuplements « suivant les possibilités régionales » et « selon les normes précisées par l'expérimentation », dénotant

Table 3.1 – Contingents annuels d'oeufs de saumons pour repeuplements obtenus dans les différentes régions et bassins fluviaux ces dernières années. Data from Dumas et al. (1979)

Stade	Alevins vésiculés		Alevins résorbés	Parrs de 3 mois	Parrs de 5 mois	Parrs de 1 an
	To	To	To + S	To partiellement	To partiellement	To + T
Compétition lors mise en charge avec: T = truites, To = truitelles 0+ S ₁ = saumons 1+						
Région (ruisseau)	Bretagne (St-Jean)	Bretagne (Kernec)	Bretagne (Runigou, Ster Vian)	Pays Basque (Garbela)	Pays Basque (Auziarzia, Julian Borda)	Bretagne (Runigou)
Densité de mise en charge (ind./100 m ²)	510 530	1 000	570 440	200 150	46 45	57
Densité au printemps suivant (ind./100 m ²)	13,8 26,5	11	0,7 1,3	18,4 29,9	13,9 22,9	9,7
Survie jusqu'au printemps suivant (p.100)	2,7 5,3	1,1	0,12 0,30	9,2 20,2	30,3 50,6	17,1*
Auteurs	PROUZET (1979)	BAGLINIERE (en préparation)	PROUZET (1979)	DUMAS (1978) DUMAS (non publié)	DUMAS (1978) DUMAS (non publié)	PROUZET (1979)
* Survie observée sur une période de 5 mois, du printemps à l'automne suivant.						

Tableau 9 — Exemples de densités et de survies en ruisseaux pépinières des jeunes saumons atlantiques de repeuplement selon les stades de développement au déversement et selon les régions.

bien une nécessité d'adapter des recommandations dictées par la science au niveau national à des spécificités locales (Dumas et al. 1979). Enfin, ces études anciennes permettent de mettre en avant l'évolution d'une partie des connaissances puisqu'à l'époque il était noté que « les résultats obtenus en Nivelles avec une souche étrangère ouvrant de très sérieuses perspectives » et que la mise en valeur des territoires comme les îles Kerguelen pourrait être pertinente (Dumas et al. 1979).

Dans les années 1990, de nombreuses populations de saumons avaient disparu : Rhin, Moselle, Meuse, Somme, Seine, Rance, affluents de la Loire moyenne, Haute-Loire, affluents de la Dordogne et de la Garonne, Gave de Pau. D'autres affichaient des stocks irréguliers ou faibles : la majorité des cours d'eau des côtes picardes et normandes (Canche, Authie, Yères, Risle, Orne, Vire notamment), des rivières bretonnes de très petite taille, la Sèvre Niortaise, la Charente, ainsi que les bassins de la Dordogne et de la Garonne (Baglinière et al. 1990). La principale cause évoquée était la diminution drastique des zones accessibles à la reproduction, due à la présence de nombreux barrages (Baglinière et al. 1990). Il a alors été décidé de mettre en place des actions de repeuplement pour soutenir les populations existantes, restaurer certains stocks ou procéder à des réintroductions. Parallèlement, les premiers efforts de restauration de l'habitat ont été engagés sur certains cours d'eau (Baglinière et al. 1990, Dumas et al. 1979). Dans les années 1990, Baglinière et al. (1990) avait recensé pas moins de 33 rivières ou bassins versants ayant été ciblés par des opérations de repeuplement (voir Figure 3.2),

comprenant 14 programmes de réintroduction, 9 de restauration et 10 de soutien d'effectifs.

Au global, plus d'une quarantaine de rivières ou bassins ont été ciblés par de telles opérations et ce sur la quasi totalité des COGEPOMIS (Figure 3.3).

13.3. ASPECTS CONTEMPORAINS

De 2005 à 2008, les niveaux de déversement sont plutôt constants et assez élevés autour des 2 millions d'individus (Figure 3.1). En 2009, un pic est atteint avec plus de 4 millions d'individus déversés (Figure 3.1). C'est en 2009 qu'a lieu un des temps marquants de ces trente dernières années autour des questions de repeuplement en France avec un congrès porté par l'Onema (AEAG et al. 2009). Bien que certaines recommandations faites à l'époque peuvent être mises aujourd'hui de côté, il est important de noter que des échanges de ce type réunissant l'ensemble des acteurs et scientifiques sont nécessaires pour mettre en place des stratégies efficaces de conservation des populations de saumon en France. Ce type d'échanges permettent de confronter des pratiques et résultats à l'échelle locale. Il est important de noter que l'homogénéisation des recommandations scientifiques, des pratiques, et la standardisation de l'évaluation et de la prise de données à un échelon national peut totalement permettre des adaptations locales à des enjeux particuliers sur tel ou tel bassin. Lors de cette réunion ont notamment été présentées les grosses opérations de repeuplement qui sont toujours d'actualité en France avec notamment le Rhin, le bassin Loire-Allier, l'Adour et le bassin Garonne-Dordogne. C'est également dès 2009, qu'il a été soulevé que le repeuplement semblait avoir causé une perte de diversité génétique entre populations bretonnes, et qu'il pourrait déprécier plutôt que favoriser la productivité des populations sauvages, en participant davantage au problème de survie œufs - tacon que n'apportant de solution (AEAG et al. 2009).

De 2009 à 2019, les niveaux ont globalement été stables entre 3 et 4 millions d'individus déversés puis ont diminué, notamment du fait du nombre de bassins ciblés (Figure 3.4). Ce nombre était le plus élevé en 1995 avec 19 bassins ciblés pour osciller entre 8 et 13 de 2000 à 2009. De 2009 à 2019, il est passé de 13 en 2009 à 7 en 2019. Même si les données considérées sont uniquement celles disponibles par année et bassin versant, il y a bien une diminution du nombre de plans de repeuplement sur les dernières années pour ne cibler que certains grands bassins.

Seize ans après cette rencontre de 2009 et malgré des niveaux de repeuplements non négligeables, les populations françaises ne vont guère mieux avec notamment en 2018 et 2019 seulement 9 et 3% des populations françaises qui ont atteint leur limite de conservation (André et al. 2021) et est maintenant quasi-menacé en France selon l'IUCN France. Entre la dernière évaluation d'ampleur nationale en 2021 (André et al. 2021) et aujourd'hui, les stocks ont encore diminué sur l'ensemble des bassins français.

Rivières ayant été ciblées par des opérations de repeuplement en saumon Atlantique en France métropolitaine

- d'après Baglinière et al., 1990 -

Données : BD Carthage-Topage®
Réalisation : SCIMABIO Interface / C. Bouchard
Novembre 2024

Figure 3.2 – Situation géographique des cours d'eaux où sont effectuées des opérations de « revalorisation » en France ; adapté de Baglinière et al. (1990)

Rivières ayant été ou étant ciblées par des opérations de repeuplement en saumon Atlantique en France métropolitaine

Figure 3.3 – Situation géographique des cours d'eau où sont effectuées des opérations de repeuplement en France.

Effort annuel en repeulement du saumon en France

Tous COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 3.4 – Effort annuel (nombre de bassins ciblés) en repeulement en saumons Atlantique sur le territoire métropolitain français depuis 1955. « Loire » : Loire Sèvre Niortaise, cotiers vendéens ; « Garonne-Dordogne » : Garonne Dordogne Charente Seudre et Leyre.

Certaines actions sont prises, comme la fermeture de la pêche par la majorité des COGEPOMI. Cependant, les acteurs sont différents entre COGEPOMI, l'historique de gestion également, ce qui fait que la situation de la gestion du saumon et du cas du repeulement varie fortement d'un COGEPOMI à l'autre.

13.4. ACTEURS ET RESPONSABILITÉS

Les opérations de repeulement ont été majoritairement pilotées par le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) via ses Délégations Régionales. D'autres organismes ont également assuré la gestion de certaines opérations à l'échelle de bassins spécifiques. C'est notamment le cas pour l'Aulne et l'Elorn, où les interventions étaient coordonnées par le Centre National d'Exploitation des Océans (CNEXO, ancien nom de l'IFREMER). Sur la Garonne, les opérations ont débuté dans le cadre d'un projet conjointement géré par le CSP, la Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts de l'Aveyron, ainsi que la Direction Régionale de l'Architecture et de l'Environnement Midi-Pyrénées. Par ailleurs, l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) a pris en charge les opérations menées sur la Nivelle et dans l'archipel des Kerguelen. Avec la mise en place du Plan Saumon en 1976, le ministère de l'Environnement a également assuré la gestion des opérations sur la Gartempe, la Dordogne et la Garonne. Depuis les années 1990 et la dissolution du CSP, le vide institutionnel a été comblé par

les COGEPOMI, qui s'appuient sur les Associations de suivi des Grands Migrateurs (AGM) et, dans certains cas, sur les Fédérations ou associations de pêche (AAPPMA) ou tout autre structure privée comme le Conservatoire National du Saumon Sauvage (CNSS). En effet, l'entièreté des piscicultures qui produisent les saumons de repeuplement appartient à des acteurs privés et associatifs.

L'ensemble de ces acteurs a mis en place ses dispositifs de suivi, ce qui a entraîné une hétérogénéité des pratiques, des choix et orientations, ainsi que des données collectées et de leur format. Il est ainsi aujourd'hui difficile de comparer les différents plans et d'évaluer leurs impacts en raison de cette diversité des données. Récemment, les AGM ont initié un groupe de travail dédié au partage des pratiques en matière de repeuplement, une initiative à saluer puisqu'elle favorisera la mutualisation des bonnes pratiques, la standardisation des données et le retour d'expériences.

13.5. ZOOTECHNIE

Historiquement, une grande hétérogénéité dans les pratiques zootechniques a accompagné la diversité des choix et des modalités de suivi des plans de repeuplement. Ces pratiques ont évolué à la fois spatialement — selon les COGEPOMI ou les acteurs responsables des opérations — et temporellement, parfois au sein même d'un plan de repeuplement, notamment en cas de changement de porteur.

Il est intéressant de noter que, durant la période des années 1970 à 1990, l'implication de l'INRA sur ces questions a conduit à de nombreux tests comparatifs de différentes méthodes de production. Ainsi, sur la Bresle, certains programmes ont débuté avec l'utilisation d'incubateurs flottants (Arrignon 1973). Par la suite, diverses techniques ont été expérimentées, telles que l'emploi de chenaux de fraie et de ruisseaux pépinières (Prouzet and Gaignon 1981), ou la production en étangs (Dumas 1981). Lorsque les objectifs sont devenus plus quantitatifs, la production en pisciculture conventionnelle s'est imposée (Prouzet and Gaignon 1981). L'utilisation de piscicultures était d'ailleurs déjà recommandée dès les années 1970 pour augmenter la productivité (Arrignon 1973).

Aujourd'hui, tous les plans de repeuplement reposent sur des piscicultures dont les pratiques sont globalement similaires, bien que certaines différences subsistent. Les principales divergences concernent le choix et l'utilisation des géniteurs (au-delà du nombre, qui dépend des populations sources). Désormais, tous les plans de repeuplement français utilisent exclusivement des œufs d'origine française, ce qui n'était pas le cas dans les années 1970-1980, où la majorité des œufs provenaient de l'étranger notamment de rivières écossaises comme les rivières Spey, Conon, Dee, Tay, et la Thurso (Perrier et al. 2013b). Cependant, tous les plans n'utilisent pas uniquement des œufs issus de géniteurs « locaux », c'est-à-dire de parents capturés sur la rivière cible de l'opération. Certaines opérations de repeuplement

Répartition des stades lors des opérations de repeuplement en saumon en France

Tous COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. N = 100104384 individus. © SCIMABIO Interface

Figure 3.5 – Répartition des stades de développement des saumons déversés pour les opérations de repeuplement en France depuis 1955 jusqu'à 2025. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

continuent par choix, nécessité, ou du fait de l'historique de l'opération, d'utiliser des géniteurs ou des œufs issus de rivières ou bassins différents. Enfin, hormis les stades de déversement — qui peuvent varier selon les plans — et certaines méthodes de croisement, la majorité des techniques sont peu modifiées au fil du temps, car elles sont rarement remises en question, bien que de nombreuses améliorations pourraient être envisagées, voire testées. Par exemple, les effets du « soft-release » (relâché doux) ou du relâché nocturne pourraient et devraient être explorés.

En 70 ans d'opérations de repeuplement en saumons, de 1955 à 2025, les stades de déversement utilisés et leurs proportions respectives ont varié (Figure 3.1, page 35 et Figure 3.6). Les smolts ont ainsi été utilisés davantage autour des années 80s et entre 2007 et 2016, période où les œufs ont aussi été davantage utilisés que les années précédentes (Figure 3.6). Le stade privilégié depuis les années 90s reste le stade alevin avec plus de 75 % des individus relâchés (Figure 3.5). Les smolts et les œufs représentent environ 5 % chacun des individus relâchés et 15 % pour les tacons.

13.6. ÉVALUATION ET EFFICACITÉ

Baglinière et al. (1990) s'étonnaient déjà du manque de marquage réalisé pour évaluer le pourcentage de géniteurs issus de repeuplement à la montaison. À cette période, il était difficile de pouvoir estimer les contributions des déversements de juvéniles au stock d'adultes puisque les marquages étaient

Effort annuel en repeuplement du saumon en France selon le stade déversé

Tous COGEPOMI.

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 3.6 – Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique en France depuis 1955. Les données ne sont qu'un total sur la période divisé par le nombre d'années, hormis pour la donnée en alevins qui est disponible annuellement. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

encore rares, et les captures dépendantes des pêcheurs professionnels ou amateurs (pas de STACOMI). Avant 1990, pour la Nivelle, les individus issus de repeuplement constitués 48 % du stock d'adultes, alors que ce pourcentage était de 6,2 à 10 % pour l'Elorn. Sur l'Allier, ces individus alevinés représentaient 33% des smolts du stock (Baglinière et al. 1990).

Une dizaine d'années après le début des opérations de repeuplement sur la majorité des rivières concernées, Baglinière et al. (1990) notaient que la distribution géographique du saumon atlantique en France n'avait pas évolué. Ils notaient également qu'il était alors encore impossible de conclure à un impact des opérations sur les populations en parallèle de l'impact de l'amélioration de l'habitat. Ils pointaient toutefois le manque de suivi systématique des opérations et du contrôle des retours d'adultes. À cette période, Baglinière et al. (1990) préconisaient :

- une connaissance du milieu et une estimation des potentiels, c'est à dire de la capacité d'accueil de la rivière ;
- une bonne efficacité des dispositifs de franchissement d'obstacles ;
- un repeuplement adapté en respectant deux conditions : à savoir l'utilisation de la souche la plus locale possible et des stades de déversement et donc des modes d'élevage justifiables économiquement. Ils recommandaient alors de ne pas faire de déversement avec des smolts. Ils alertaient sur la nécessité de considérer la « qualité » en plus du nombre d'adultes recapturés.

Les suivis réalisés à l'échelle des populations repeuplées sont aujourd'hui majoritairement centrés sur les retours d'adultes, notamment grâce aux STACOMI (Stations de Contrôle des Migrateurs). Malheureusement, toutes les opérations n'incluent pas le marquage des individus relâchés. Ce marquage est pourtant essentiel, car il permet d'estimer les taux de retour des individus issus du repeuplement, de les comparer à ceux des individus dits « sauvages », ainsi que d'évaluer les probabilités de survie des poissons relâchés.

Certaines opérations intègrent ou ont intégré un suivi génétique des géniteurs en montaison, permettant de déterminer l'origine des géniteurs — sauvage ou issu du repeuplement. Toutefois, le suivi le plus développé au cours des quinze dernières années concerne l'évaluation de la diversité génétique des populations.

Ce type de suivi a notamment permis de montrer que la différenciation génétique entre les populations repeuplées et les populations sources des géniteurs utilisés a diminué suite aux opérations de repeuplement (Perrier et al. 2013b). Il a également mis en évidence une réduction de la diversité génétique entre populations repeuplées après ces opérations (Perrier et al. 2013b), soulignant ainsi la nécessité de poursuivre et d'intensifier ce type de suivi.

Prochain chapitre : [⇒](#) page 45

CHAPITRE **4**

Programmes par bassin

Sommaire

4.1 Rhin-Meuse	46
4.1.1 La Meuse	47
4.1.2 Le Rhin	49
4.2 Artois Picardie	55
4.2.1 Contexte, historique des populations	56
4.2.2 Les opérations de repeuplement	56
4.2.3 Conclusion	57
4.3 Seine-Normandie	57
4.3.1 Contexte, historique des populations	57
4.3.2 Les opérations de repeuplement	58
4.3.3 Conclusion	64
4.4 Les fleuves bretons	64
4.4.1 Contexte et historique à l'échelle du bassin	64
4.4.2 Le plan État-région de 1994-1999	68
4.4.3 Les cas spécifiques	68
4.4.4 Conclusion	74
4.5 Gartempe-Loire-Allier	75
4.5.1 Contexte, historique des populations	75
4.5.2 La richesse du saumon Loire-Allier	78
4.5.3 Le début du repeuplement	80
4.5.4 Les opérations contemporaines sur la Gartempe et l'Arroux	81
4.5.5 Les opérations contemporaines sur l'Allier-Sioule-Alagnon	82
4.5.6 Évaluation et résultats	87
4.5.7 Conclusion	93
4.6 Garonne-Dordogne	95
4.6.1 Contexte, historique des populations	95
4.6.2 Les premiers plans de gestion	96
4.6.3 Les opérations de repeuplement historiques	98
4.6.4 Les opérations de repeuplement contemporaines	102
4.6.5 Conclusion	109
4.7 Adour-Gaves-Nive-Nivelle	110
4.7.1 Contexte, historique des populations	110
4.7.2 Les opérations historiques	112
4.7.3 Les opérations contemporaines sur les Gaves	117
4.7.4 Conclusion	118

I 4.1. RHIN-MEUSE

Origines des données - Organismes consultés

Rhin Meuse Migrateurs - R2M; AAPPMA Éloron; DREAL; FDPPMA 67-68; Pisciculture Petite Camargue; SCEA 67; CIPR; références bibliographiques.

// 4.1.1 LA MEUSE

/// 4.1.1.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DE LA POPULATION

Sur la rivière Meuse, la concomitance de la construction de nombreuses écluses pour la navigation, entre 1844 et 1950, avec la pollution des eaux liée à l'activité industrielle du bassin, ainsi que l'exploitation intensive du stock, a conduit à l'extinction de l'ensemble des migrateurs anadromes sur ce bassin (Prignon et al. 1999). Parallèlement, des opérations de repeuplement ont été menées entre 1894 et 1937, sans réelle structuration ou coordination d'ensemble (Baglinière et al. 1990).

En 1983, la découverte de quatre truites de mer adultes dans la Basse Berwinne, près de Visé, a ravivé l'intérêt pour une restauration du cycle biologique du saumon atlantique dans le bassin de la Meuse. C'est dans ce contexte qu'a été lancé le plan **Meuse Saumon 2000**, majoritairement soutenu par la Belgique. Ce plan visait notamment à protéger l'habitat du saumon, engager des actions de repeuplement, mettre en place un suivi scientifique, restaurer la continuité écologique, sensibiliser la population, et assurer une coopération transfrontalière, incluant la France (Prignon et al. 1999).

/// 4.1.1.2 LANCEMENT DES PROGRAMMES DE REPEUPLEMENT

Dès 1988, les opérations de repeuplement ont concerné plusieurs affluents belges de la Meuse : l'Ourthe, l'Aisne, la Basse Amblève, le Samson et la Semois (ou Semoy). Côté français, seule la Semoy a fait l'objet de repeuplements sporadiques en 1990 et 1991 (Prignon et al. 1999). Les œufs utilisés provenaient majoritairement de rivières écossaises (Connon) et irlandaises (Lough Corrib et rivière Screebe), mais aussi, dans une moindre mesure, de la Nive (Prignon et al. 1999).

Trois stades de développement ont été ciblés dans le cadre du programme : les œufs œillés (1988–1990), les alevins/tacons (3–6 cm; 1988–1998), et les pré-smolts (1990–1998) (Prignon et al. 1999). Les tacons étaient relâchés en juin et juillet à des densités variables, allant de 40 à 120 individus/m² selon les rivières (Prignon et al. 1999). Les individus restants étaient gardés jusqu'à mars de l'année suivante pour atteindre le stade pré-smolt (10–13 cm). Tous les tacons et pré-smolts ont été élevés à la pisciculture d'Hemptinne, près de Namur, ce qui signifie qu'aucun individu n'a été élevé dans l'eau de la rivière cible.

De 1988 à 1998, ce sont au total 896 033 saumons qui ont été relâchés, dont 86 520 œufs (9,7 %, arrêtés en 1990), et 809 513 tacons et pré-smolts (90,3 %, Prignon et al. 1999, voir Figure 2). Les coordinateurs du programme ont conclu à une meilleure efficacité des déversements de tacons par rapport à ceux d'œufs, décision qui a conduit à l'abandon de ces derniers dès 1990.

L'évaluation du programme reposait sur des campagnes de pêche électrique afin d'estimer les

densités de juvéniles « réalisées ». Des opérations de marquage ont aussi été menées, mais uniquement sur les rivières Samson et Lesse, limitant ainsi les possibilités d'évaluer les retours « naturels » et la reproduction naturelle durant le programme (Prignon et al. 1999). Entre 1990 et 1992, un piège de capture pour smolts a été installé sur le Samson (de mars à mai) pour estimer les taux de dévalaison.

À noter que durant cette période, les principaux barrages en aval n'étaient pas équipés de passes à poissons fonctionnelles, seuls les ouvrages les plus en amont l'étaient (Prignon et al. 1999). Malgré cela, dans toutes les rivières concernées, les pêches électriques ont démontré la survie d'une part des individus relâchés. Entre 1990 et 1992, le piège de dévalaison sur le Samson a permis de capturer 27 % des pré-smolts, 10 % des tacons et 4 % des alevins relâchés en 1990, soit respectivement : 1656 pré-smolts, 627 tacons de 0+ et 5000 alevins déversés entre 1989 et 1992.

En 1999, la présence persistante de barrages représentait toujours un obstacle majeur au rétablissement des populations, avec une mortalité estimée entre 7 % et 9 % par installation pour les smolts. Le taux de mortalité cumulé était alors de 0,39 pour les migrateurs provenant de la Semoy, de 0,33 depuis le Samson et de 0,14 depuis l'Ourthe (Prignon et al. 1999). La partie amont de l'Ourthe demeurait par ailleurs inaccessible. À cette époque, la réussite du repeuplement était donc fortement conditionnée par les améliorations nécessaires en matière de continuité écologique et de qualité de l'eau.

/// 4.1.1.3 OPÉRATIONS CONTEMPORAINES

Aujourd'hui, l'effort de repeuplement est davantage concentré sur le bassin du Rhin. Le **PLAGEPOMI 2022-2027** indique néanmoins une tendance positive de la dynamique des populations de saumon sur la Meuse (COGEPOMI Rhin-Meuse 2022). Des zones potentiellement propices à la reproduction sont présentes sur la Semoy, y compris sur sa partie française. Le repeuplement a ainsi pu jouer un rôle de catalyseur pour initier la recolonisation du bassin.

Il convient toutefois de noter que, de 2008 à 2019 au moins, tous les saumons adultes franchissant la passe à poissons de Visé-Lixhe sur la Meuse ont été capturés à des fins de reproduction dans le cadre du programme *Saumon-Meuse*, empêchant ainsi toute migration naturelle vers l'amont (COGEPOMI Rhin-Meuse 2022). En parallèle, de 2010 à 2014, des repeuplements d'environ 3000 à 4000 alevins par an ont été effectués sur des zones de croissance proches de frayères potentielles : Houille, ruisseau Saint-Jean et Semoy (COGEPOMI Rhin-Meuse 2022), avec des taux d'implantation très faibles.

Par ailleurs, les efforts pour améliorer la continuité écologique sont restés limités, ce qui freine toujours la reconquête naturelle du bassin. Lors de l'évaluation du précédent **PLAGEPOMI 2016-2021**, il a été conclu que, dans l'état actuel du réseau de barrages, même si tous les ouvrages étaient équipés de dispositifs de franchissement très performants, seuls deux affluents transfrontaliers — la

Houille et le Viroin — pourraient être recolonisés par les grands salmonidés (COGEPOMI Rhin-Meuse 2021).

/// 4.1.1.4 CONCLUSION

L'exemple de la Meuse montre que les efforts de repeuplement, en l'absence de progrès significatifs sur les enjeux de continuité écologique, ne peuvent pas à eux seuls conduire à l'établissement durable d'une population autosuffisante sur l'ensemble du bassin.

// 4.1.2 LE RHIN

/// 4.1.2.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DE LA POPULATION

Le Rhin possède un bassin versant transfrontalier impliquant la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, ce qui rend l'histoire du suivi des populations piscicoles et de leur gestion plus complexe que dans d'autres bassins. En France, la gestion des populations d'espèces migratrices est encadrée par le PLAGEPOMI, qui inclut également le bassin de la Meuse. Le fleuve, long de 1233 km, traverse uniquement la Suisse, l'Allemagne et les Pays-Bas, tout en restant transfrontalier pour la France.

La production piscicole de salmonidés sur le bassin français du Rhin remonte au XIX^e siècle, avec la création de la pisciculture d'Huningue en 1853 (Vivier 1956). À cette époque, le saumon était encore abondant dans le Rhin, avec notamment entre 10 000 et 100 000 captures annuelles aux Pays-Bas (Ingendhal and Beeck 2011, Lenders 2017). Une étude récente exploitant les données historiques sur la présence du saumon dans le Rhin inférieur suggère toutefois que le déclin initial de l'espèce remonte à plusieurs siècles, probablement en lien avec les modifications apportées aux affluents et aux têtes de sous-bassins.

En 1855, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse, conscients de l'importance de l'espèce et de son déclin marqué, instaurèrent une première mesure de protection via le traité « Lachsvertrag » (Ingendhal and Beeck 2011). Ainsi, à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e, des opérations de repeuplement furent entreprises afin de soutenir les pêcheries, avec la libération de millions d'alevins en tête de bassin (Ingendhal and Beeck 2011, Lenders 2017). Ces premiers repeuplements n'ont cependant pas enrayer le déclin des stocks : entre 1900 et 1950, ceux-ci chutèrent fortement et l'espèce disparut du bassin à la fin des années 1950 (Ingendhal and Beeck 2011, Lenders 2017). Cette disparition au XX^e siècle résulte de menaces multiples : construction de barrages, destruction d'habitats, surpêche et pollution de l'eau.

La pollution, en particulier, fut largement liée au développement industriel intense du bassin. C'est d'ailleurs pour lutter contre elle que fut créée, il y a 75 ans, la Commission Internationale pour

la Protection du Rhin (CIPR) à Bâle le 11 juillet 1950¹. un accident industriel majeur qui relança les efforts internationaux en faveur de la préservation du fleuve et du saumon. L'entreprise Sandoz, qui produisait initialement des pigments tels que le bleu d'alizarine (aujourd'hui utilisé pour le marquage des otolithes), s'était tournée à partir de 1939 vers l'agrochimie (engrais, pesticides). Le 1^{er} novembre 1986, un incendie ravagea un entrepôt de son usine de Schweizerhalle, près de Bâle. Les eaux utilisées par les pompiers pour éteindre l'incendie se chargèrent de pesticides, de mercure et de composés phosphorés, puis furent rejetées dans le Rhin. Plus de 400 km du fleuve furent ainsi contaminés, entraînant de lourds impacts sur la faune et la flore.

/// 4.1.2.2 LE SAUMON COMME PARAPLUIE

La catastrophe écologique qui s'en suit avec des milliers de poissons morts et dont les cadavres sont ramassés frappent le grand public. Des manifestations éclatent dénonçant l'industrie chimique sur le bassin et le fait que « le Rhin est mort »². À la suite de cette pollution, la CIPR lance le programme Action Rhin en 1987 qui se termina en 2000. Dès son lancement un des principaux objectifs du programme est « des espèces supérieures (par exemple, le saumon) jadis présentes doivent pouvoir se réimplanter dans le Rhin. »³. Au delà de cet objectif et pour pouvoir l'atteindre, tout un volet de mesures et d'actions concernait l'amélioration de la qualité de l'eau et des sédiments. La réintroduction du saumon et le re-développement d'une population sur le bassin est le marqueur de la volonté d'amélioration de la qualité du Rhin et porte un fort coté patrimonial.

/// 4.1.2.3 LE DÉBUT DU REPEUPLEMENT SUR LE RHIN

C'est dans le cadre du programme lancé en 1987 que les premières opérations de repeuplement, après la disparition de l'espèce, ont débuté en 1991. Elles ont été fortement structurées par le programme *Saumon 2000*. Ces premières actions utilisaient des œufs issus de la population de l'Allier via la pisciculture de Chanteuge (Conservatoire National du Saumon Sauvage, CNSS) ainsi que des œufs étrangers. Le choix de s'appuyer sur des œufs de Chanteuge reposait sur la volonté d'utiliser une population caractérisée par une migration à longue distance (Allier) et une proportion plus élevée d'individus réalisant plusieurs hivers en mer, donc potentiellement plus féconds. En parallèle, des efforts ont été entrepris pour améliorer l'accessibilité à certains affluents, comme l'Ill en France, avec la construction en 1997 d'une passe à poissons à Strasbourg.

Lors des premières années de repeuplement, plusieurs souches ont été utilisées dans le bassin du Rhin : en plus des œufs de Chanteuge et de l'Allier, des œufs provenaient d'Écosse, d'Allemagne,

1. Communiqué de presse du 04/07/2025 de la CIPR sur les 75 ans de sa création - lien

2. Article de « l'Alsace » du 01/11/2016 sur l'accident de Sandoz - lien

3. Programme Action Rhin publié le 30/09/1987 - lien

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.1 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Rhin depuis 1990. Les données de 1990 à 2017 ne sont qu'un total sur la période divisé par le nombre d'années, et pour 2024-2025 il ne s'agit que de l'objectif de 500 000 fixé.

d'Irlande, du Danemark ou encore de Suède (CIPR 2000). À partir de 2013, le nombre de souches utilisées a été réduit, avec principalement des œufs de Chanteuge, et, pour certains tronçons du Rhin autres que le tronçon français, des œufs provenant de la rivière Ätran en Suède.

Pour le tronçon français, les repeuplements sont réalisés depuis 1990 exclusivement avec des alevins, pour un total d'environ 9 000 000 individus relâchés entre 1990 et 2021 (Figure 4.1, Tableau 4.1).

Pour la partie française, les œufs utilisés sont répartis entre deux piscicultures : la Société Civile d'Exploitation Agricole du Rhin (SCEA) « Pisciculture Saumon du Rhin », située à Obenheim dans le Bas-Rhin, et la pisciculture de la Petite Camargue Alsacienne (PCA), située à Saint-Louis dans le Haut-Rhin. La SCEA assure la reproduction avec les géniteurs capturés et envoie une partie des œufs produits à la PCA. Cette dernière dispose également de cages destinées à la croissance et au maintien en captivité des géniteurs. Cependant, malgré les efforts du personnel, la hausse des températures de l'eau et la présence de PFAS compliquent fortement cette partie zootechnique.

La température de l'eau constitue également un problème pour l'écloserie et les circuits de grossissement des juvéniles, aussi bien à la PCA qu'à la SCEA. Les infrastructures de ces deux piscicultures sont de conception relativement classique. Il est toutefois à noter une volonté de rapprocher certaines conditions d'élevage des conditions naturelles, par exemple en limitant le nettoyage des bassins, en utilisant de l'eau provenant du Vieux-Rhin et en maintenant des vitesses de courant « élevées ».

Aux difficultés techniques rencontrées par les deux structures dans la production d'alevins, liées notamment aux conditions environnementales (température, pollution de l'eau), s'ajoutent également des contraintes financières (Céline et al. 2024).

/// 4.1.2.4 PLANS ET OPÉRATIONS CONTEMPORAINES

Depuis 2017, la DREAL Grand Est fédère et coordonne les acteurs du programme de repeuplement pour la partie française du bassin du Rhin. Depuis 2022, un Comité Technique stratégie d'alevinage se réunit annuellement afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie de repeuplement du saumon atlantique pour le Rhin supérieur français. Chaque année, une présentation des résultats de la campagne précédente est réalisée, et le schéma d'alevinage en cours est adopté, en partie basé sur les décisions de l'UGRS (Unité de Gestion du Rhin Supérieur).

Deux « souches », ou plutôt deux provenances parentales, sont utilisées : des œufs issus de Chanteuge (Allier) et de géniteurs capturés sur le Rhin. Cependant, depuis 6 à 7 ans, l'absence de marquage (ablation de la nageoire adipeuse) rend impossible la qualification des géniteurs du Rhin comme issus de reproduction naturelle. L'objectif est que les œufs de Chanteuge ne représentent pas plus de 40 % du total utilisé. Pour les géniteurs du Rhin, un maximum de 50 individus est visé selon le niveau des remontées d'adultes, bien que les captures annuelles se situent en moyenne autour d'une vingtaine, majoritairement des saumons de printemps.

Depuis 2016, l'objectif de repeuplement est de 500 000 alevins, dont 300 000 à vésicule résorbée et 200 000 alevins nourris (COGEPOMI Rhin-Meuse 2021 ; 2022). Depuis 2022 (et jusqu'à 2026), cet objectif est de 475 000 alevins et 25 000 œufs, ces derniers destinés à des études, des actions pédagogiques, et à l'élevage dans les Vosges pour bénéficier de températures d'eau plus basses. Les œufs issus des géniteurs Rhin sont répartis entre la France, la Suisse, et l'Allemagne, chaque pays recevant en principe 10 000 œufs sauvages. Le solde nécessaire pour respecter l'objectif français provient de Chanteuge et de croisements impliquant des mâles F1.

Les reproductions menées par la SCEA suivent un plan de croisement où les œufs d'une femelle sont divisés en plusieurs lots, chaque lot étant fécondé par un mâle différent puis remélangés. Certains mâles F1 enfermés et certains mâles tacons matures issus de reproductions artificielles sont également

utilisés, ce qui peut provoquer un chevauchement de cohortes. Pour les œufs de Chanteuge, les modalités de fécondation et l'identité des parents ne sont pas systématiquement connues des acteurs locaux.

Les alevins à vésicule résorbée et les alevins nourris sont relâchés selon des densités cibles de 100 vésicules résorbées et 50 alevins nourris pour 100 m² d'habitats favorables. La création vise un taux de saturation supérieur à 40 % sur des sites déjà accessibles. Un équivalent smolt dévalant est estimé comme le nombre d'alevins nourris divisé par dix, ou de vésicules résorbées divisé par vingt.

À terme, la stratégie vise à pérenniser les repeuplements en utilisant exclusivement des œufs de géniteurs Rhin, mettant ainsi fin au recours à la souche Allier. Ces opérations s'insèrent dans le programme Rhin 2040, qui cible également l'amélioration de la qualité et la quantité de tous les compartiments biologiques, la restauration thermique du cours d'eau, la reconnexion d'affluents et la déconnexion de certains usages industriels. Chaque pays poursuit cependant ses propres objectifs et contraint la définition d'objectifs communs, menant à des pressions transfrontalières lors de la réalisation de ces opérations.

/// 4.1.2.5 ÉVALUATION ET RÉSULTATS

Table 4.1 – *Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Rhin-Meuse visés par des opérations de repeuplement en saumons (hormis les opérations très anciennes) avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Aucune donnée chiffrée annuelle n'a pu être récupérée pour le sous-bassin de la Meuse.*

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Meuse	1990	en cours	37	NA
Rhin	1990	en cours	37	9 601 113
Total	1990	en cours	37	9 601 113

Les opérations de repeuplement, tous territoires confondus sur le bassin du Rhin, ont commencé dès 1900. Depuis 1990, elles ont conduit au déversement de plus de neuf millions d'individus (Tableau 4.1) sans toutefois permettre une amélioration significative de la dynamique des populations. Après la disparition du saumon sur le Rhin, les nombreux efforts menés ont permis le rétablissement d'une reproduction naturelle et une recolonisation du bassin. Malgré une augmentation de la taille de la population entre 2013 et 2020, une nouvelle diminution est observée ces dernières années.

À ce jour, les suivis et évaluations portent principalement sur le suivi aux STACOMI des remontées d'adultes, le suivi de la présence et du comptage des frayères, ainsi que sur des pêches électriques pour estimer les indices d'abondance. Ces indices d'abondance en tacons 0+ concernent le Vieux-Rhin, la Mossig, la Bruche, l'Ill, la Giessen, la Liepvrette, le Fecht, le Weis, le Lauch, la Thur et la Doller, tous ciblés par les opérations de repeuplement. Sur la période 2013--2017, seuls des juvéniles issus de repeuplement ont été capturés, à l'exception de la Bruche où les deux origines (sauvage et repeuplement)

ont été observées (André et al. 2021).

En ce qui concerne les remontées d'adultes, l'absence de marquage par ablation de nageoire rend impossible, sans analyse génétique, la détermination de l'origine des géniteurs potentiels. L'étude génétique en cours sur le Rhin, dont certains résultats provisoires pour 2018--2019 sont disponibles, devrait permettre de répondre à cette question et d'établir la part des juvéniles capturés en rivière provenant de parents sauvages ou issus du repeuplement. La question de la diversité génétique demeure également ouverte. Il faut aussi rappeler la complexité du bassin du Rhin, qui comprend de nombreux affluents et s'étend sur plusieurs pays. Par conséquent, la démographie de la population du Rhin dépend d'actions à l'échelle de l'ensemble du bassin et requiert un partage effectif des informations entre pays.

Lors du précédent bilan PLAGEPOMI, une des métriques utilisées pour évaluer l'efficacité de l'alevinage était le taux d'implantation moyen à l'échelle du bassin. Ce taux est calculé à partir du nombre de jeunes saumons capturés lors des pêches rapporté au nombre de saumons déversés dans la station de référence lors de l'alevinage, et il peut être influencé par les migrations des tacons (COGEPOMI Rhin-Meuse 2021). De 2016 à 2019, 2180 juvéniles 0+ ont été capturés sur les sites de référence pour estimer ce taux, qui variait de 0 à 26 selon les sites et années. Or, les repeuplements ciblant des zones de reproduction naturelle, il est probable que ces sites accueillent aussi des juvéniles issus de reproduction naturelle. Cela soulève la question du fait que l'origine des individus capturés (reproduction naturelle versus repeuplement) n'est pas connue et donc non prise en compte dans le calcul de ce taux, lequel pourrait essentiellement refléter la survie locale influencée par les conditions environnementales et la densité, voire la surdensité, liée au repeuplement.

Au-delà des questions d'évaluation de l'efficacité des repeuplements, notamment sur la diversité génétique ou la contribution des individus issus de repeuplement à la reproduction, se pose la question cruciale de leur survie, en particulier dans le contexte du grand nombre d'ouvrages présents sur le bassin du Rhin. Une étude récente, fondée sur le marquage de smolts, a mis en évidence que la proportion d'individus ne survivant pas sur les tronçons allemand, germano-néerlandais et néerlandais s'élevait respectivement à 26 %, 34 % et 71 % (Van Rijssel et al. 2024). Les auteurs soulignent les problèmes de connectivité, d'accessibilité et de prédation (Van Rijssel et al. 2024). Ils concluent à des pertes élevées de smolts dans le Rhin et estiment que la stratégie la plus efficace consisterait à maximiser le nombre de smolts issus de reproduction naturelle, en bonne condition, et capables de migrer vers la mer, en accord avec les recommandations de Thorstad et al. (2021).

/// 4.1.2.6 CONCLUSION

Les opérations de repeuplement en saumon dans le bassin du Rhin traduisent une volonté commune de plusieurs pays et acteurs d'améliorer l'état global du fleuve et de favoriser le retour de cette

espèce emblématique. Ces actions se sont accompagnées d'importants efforts sur la qualité du milieu, notamment par l'amélioration de la qualité de l'eau (réduction des pollutions chimiques) et la restauration de l'accessibilité aux habitats, en particulier dans les affluents et les têtes de sous-bassins. Bien que de nombreux acteurs soient impliqués dans la réalisation et le suivi des repeuplements, la mise en place récente d'une organisation commune facilite désormais un véritable transfert d'informations. Néanmoins, certaines données restent lacunaires (par ex. sur les croisements ou la part de la reproduction naturelle assurée par des géniteurs issus de repeuplement), et la coopération transfrontalière demeure entravée par des difficultés de communication entre pays.

Le choix de cibler les zones de reproduction naturelle les plus productives pour les lâchers peut s'avérer contre-productif, car il accroît la compétition et la mortalité des individus issus de reproduction naturelle. De plus, l'utilisation de géniteurs captifs et de F1 pour la production d'alevins soulève des préoccupations liées à la diversité génétique, à la domestication et à la sélection d'allèles délétères. La fin des marquages complique également l'évaluation, autrefois simple et peu coûteuse, de la contribution des individus issus du repeuplement au retour des adultes : il faut désormais recourir aux analyses génétiques. La part de ces individus dans la production de juvéniles par reproduction naturelle demeure ainsi inconnue, ce qui empêche une évaluation pertinente des efforts déployés.

L'espèce a aujourd'hui recolonisé le bassin, la reproduction naturelle étant désormais établie. Le repeuplement, associé aux actions d'amélioration de l'habitat, a probablement permis d'accélérer ce processus. Cependant, la volonté partagée par certains acteurs de maintenir, voire d'augmenter, les niveaux de repeuplement interroge. Elle mériterait d'être discutée à la lumière des connaissances scientifiques disponibles sur les effets de ces interventions à moyen et long terme, ainsi qu'au regard des recommandations générales formulées dans le cadre de ce projet. Ceci est d'autant plus vrai qu'un certain nombre d'éléments nécessaires à une évaluation poussée sont toujours manquants. Il est également important de noter qu'en 2023, sur les près de 700 ouvrages transversaux de plus de 100 cm, seulement 30 % étaient franchissables par le saumon (Commission Internationale pour la Protection du Rhin 2025). Continuer les repeuplements avec de forts effets négatifs probables à moyen et long terme sur les individus issus de reproduction naturelle alors que les problèmes d'accessibilité et de qualité d'habitat restent prégnants semble discutable (Lennox et al. 2021, Thorstad et al. 2021, Van Rijssel et al. 2024).

I 4.2. ARTOIS PICARDIE

Origines des données - Organismes consultés

FDAAPPMA 62-80; Association Régionale de Pêche Hauts-de-France; références bibliographiques.

// 4.2.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DES POPULATIONS

Pour le COGEPOMI Artois-Picardie, le saumon atlantique est présent sur plusieurs cours d'eau. Ainsi, l'espèce est présente sur le bassin de la Somme (STACOMI de Long et capture accidentelle à Daours, COGEPOMI Artois Picardie 2021), le bassin de la Canche, celui de l'Authie et celui de l'Aa (sur la Hem et la partie aval de l'Aa). C'est cependant sur la Canche et l'Authie que le suivi et les données sont les plus nombreuses et où l'espèce est vraisemblablement la plus établie. La recolonisation du sous-bassin l'Aa est récente puisque le premier juvénile de saumon a été capturé en 2017 par la FPP 62 sur la Basse Meldick⁴. Sur l'Authie, 170 000 m² d'ERR sont disponibles et accessibles pour le saumon, tandis que 794 000 le sont sur le bassin de la Canche. Sur ce dernier, outre le sous-bassin de la Canche, les sous-bassins de la Course, Créquoise, et Ternoise sont considérés comme accessibles et disposant d'habitats favorables au saumon (André et al. 2021). Sur la Somme, en 2024, 4 saumons avaient été observés à la STACOMI de Long⁵.

// 4.2.2 LES OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT

Bien que présent sur le COGEPOMI Artois-Picardie⁶ en nombre de sous-bassins colonisés, l'espèce a été la cible de plusieurs opérations de repeuplement (Tableau 4.2). En 1994-1995, un projet de repeuplement de la Canche et de l'Authie avait été monté par la fédération de pêche du Pas-de-Calais. 100 000 œufs de saumon avaient été acquis par le Groupement des associations de pêche du val d'Authie et le Groupement des associations de pêche de la vallée de la Canche. Cependant, une forte mortalité en phase d'élevage amena à l'échec de l'opération qui avait coûté 27 000 € = 175 000 F, COGEPOMI Artois Picardie 2007).

De 2002 à 2004, le groupement de pêche du val d'Authie a déversé 3000 alevins estivaux (4-6 cm) chaque année (1000 à Auxi et 2000 à Labroye). Pour cette deuxième opération, les œufs provenaient d'un élevage situé dans les Pyrénées utilisant des adultes de l'Adour et étaient incubés par un pisciculteur de l'Authie COGEPOMI Artois Picardie (2007). Comme pour la première opération, aucun suivi n'avait été réalisé.

Table 4.2 – *Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Artois-Picardie visés par des opérations de repeuplement en saumons avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés.*

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Authie	2002	2004	3	9 000

4. Données issues de la FDP 62 - lien

5. Données issues de la FDP 80 - lien

6. La Bresle, frontalière de deux COGEPOMI, est traitée dans le COGEPOMI Seine-Normandie

Dans le dernier PLAGEPOMI 2022-2027, deux axes concernent la question du repeuplement. Le premier axe (D1) consiste à ne pas encourager les actions de soutien d'effectifs en saumon avec d'éviter « de perturber le suivi du retour naturel des populations autochtones » et « de faire rentrer en compétition des populations génétiquement différentes avec la population autochtone ». L'autre axe (D2) consiste à connaître les caractéristiques des opérations de repeuplement en saumon. En effet, comme le souligne le COGEPOMI certaines actions ont été pratiquées sur le territoire du COGEPOMI et notamment sur le sous-bassin de l'Authie mais peu d'informations sont disponibles. Il semblerait notamment que des opérations aient eu lieu récemment (mais avant 2021) sur l'Authie.

// 4.2.3 CONCLUSION

Bien que peu concerné par les opérations de repeuplement avec peu de populations établies et dont les effectifs sont faibles au regard d'autres COGEPOMI, il faut souligner l'adéquation des choix du dernier PLAGEPOMI (2022-2027) et des justifications de celui-ci avec les recommandations formulées lors de ce projet sur l'encadrement des programmes de repeuplement. Pour le reste, comme sur d'autres territoires, les données historiques et même récentes sont hétérogènes et parcellaires et démontre la réelle nécessité, lorsque des opérations sont engagées, à les suivre et partager les données correspondantes.

I 4.3. SEINE-NORMANDIE

Origines des données - Organismes consultés

Seine Normandie Grands Migrateurs - SeiNorMigr ; références bibliographiques.

// 4.3.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DES POPULATIONS

Historiquement, l'espèce a colonisé de nombreux cours d'eau du bassin, notamment plusieurs fleuves côtiers de la Basse-Normandie. Comme dans d'autres bassins, le bassin Seine-Normandie a vu certaines de ses populations de saumons disparaître, comme sur la Seine au milieu du XX^e siècle. À cette époque, les remontées sur la Risle, l'Orne ou la Vire sont devenues plus sporadiques, tandis que seules la Bresle et l'Arques maintenaient des niveaux de retours réguliers mais résiduels (Baglinière et al. 1990, Richard 1987), même si Arrignon (1973) indiquait que la Bresle était « occasionnellement fréquentée ».

Sur l'Orne, un programme de construction de passes à poissons, principalement destiné à la truite de mer, a été lancé en 1986. En effet, sur l'Orne, des zones favorables et anciennement colonisées avaient été rendues inaccessibles par la construction de barrages et de seuils, dont le barrage des gorges

de Saint Aubert érigé en 1960 (Baglinière et al. 1990, Richard 1987).

Actuellement, plusieurs cours d'eau sont colonisés par le saumon sur ce territoire : la Bresle (frontalière avec le COGEPOMI Artois Picardie), l'Orne, la Vire, la Sinope, la Saire, la Sienne, la Souilles, le Thar, la Sée, la Sélune, le Beuvron et l'Oir. Pour la plupart d'entre eux, des suivis sont réalisés via des indices d'abondance (André et al. 2021). La Bresle et l'Oir servent toutes deux de sites indicateurs pour l'ORE DiaPFC. En 2023, il a été estimé que 39 individus (IC95 % [29;61]) ont remonté la Bresle (Quentin et al. 2024).

// 4.3.2 LES OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT

Bien que ce bassin n'ait jamais soutenu une activité halieutique comparable à celle de la Bretagne (COGEPOMI), des opérations de repeuplement sporadiques et anciennes ont été menées dans le bassin Seine-Normandie (Figure 4.2, Tableau 4.3). À l'échelle du bassin, les niveaux annuels de repeuplements ont été globalement faibles et peu variables hormis en 1984 (Figure 4.2). Différents stades ont également été utilisés (Figure 4.2) et leur proportion respective dans les opérations a également variée selon les années avec certaines années uniquement des œufs utilisés et des années où les quatre stades (œufs, alevins, tacons, et smolts) ont été utilisés (Figure 4.3).

À une échelle plus fine, une opération de repeuplement aurait ainsi été engagée au XIX^e siècle sur la Seine mais sans résultats concluants, aucune donnée n'étant disponible (Perrier et al. 2010). Sur l'Orne, des opérations de repeuplement de saumons via l'élevage extensif de smolts sur ruisseau pépinière ont eu lieu de 1982 à 1987 (Baglinière et al. 1990) ; en 1984, 200 000 alevins ont été déversés dans des habitats favorables (Richard 1987). Pour ces déversements, les œufs provenaient d'Écosse, de Suède et de la Sélune (Baglinière et al. 1990, Richard 1987). Une action de repeuplement devait débiter en 1989 sur la Vire, l'espèce y étant encore présente en 1955, mais aucune autre information n'est disponible (Baglinière et al. 1990). Sur l'Arques, des déversements auraient également eu lieu en 1972, de 1976 à 1981 et en 1987, avec des œufs d'origine étrangère (Écosse et Danemark, Baglinière et al. (1990)). Ces opérations concernaient à la fois des œufs et des tacons (0 à 2 ans) élevés en pisciculture.

Sur la Bresle, un programme de repeuplement s'est déroulé de 1965 à 1984 et en 1987 (Figure 4.4), avec des œufs issus de populations écossaises et irlandaises, pour un total de 469 000 saumons déversés (317 000 œufs et 152 000 tacons, Baglinière et al. 1990). Des opérations plus anciennes, en 1959, 1960 et 1961, ont probablement eu lieu sur le bassin de la Bresle à partir d'œufs étrangers (Pologne, Arrignon 1973). En 1990, Baglinière et al. (1990) estimait qu'environ 80 % des retours d'adultes (en moyenne 150 à l'époque) correspondaient à des individus issus d'opérations de repeuplement.

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.2 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Seine-Normandie depuis 1959. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.3 – Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Seine-Normandie depuis 1959. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Table 4.3 – Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Seine-Normandie visés par des opérations de repeuplement en saumons avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Seules les opérations pour lesquelles des données chiffrées sont disponibles sont considérées.

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Arques	1972	1987	8	66 800
Bresle	1959	1987	23	478 999
Orne	1982	1987	6	410 000
Sienne	1990	1990	1	10 000
Sée	1990	1990	1	14 000
Sélune	1989	1997	9	363 500
Total	1959	1997	34	1 343 299

/// 4.3.2.1 CAS DU COUESNON - DE LA SÉLUNE - DE LA SÉE - DE LA SIENNE

Dans les années 1950, ces différentes populations étaient en déclin. La population du Couesnon a été considérée comme éteinte dans les années 1970. Dès 1979, des opérations de déversement d'alevins ont été entreprises sur le Couesnon, dans son chevelu amont ainsi que sur la Loysance, à partir d'œufs issus de géniteurs capturés chaque année sur l'Aulne ainsi que d'œufs écossais, irlandais et danois pour les premières années de repeuplement (Figure 4.5, Perrier et al. 2013a). La majorité des individus relâchés étaient des alevins (61%) et des tacons (36%). Des pré-smolts ont été déversés uniquement en 1994 et 1995.

En 1990, des déversements ont également été réalisés sur la Sée, la Sienne et la Sélune à partir d'œufs provenant de l'Aulne (Perrier et al. 2013a). Sur la Sélune, ces déversements n'ont perduré que jusqu'en 1997 (Figure 4.6). Le stade utilisé était apparemment celui de tacon, le niveau de déversement ayant varié au cours de ces neuf années.

En termes d'évaluation des opérations de repeuplement, les principales données disponibles concernent le Couesnon, où des suivis ont été réalisés par indices d'abondance en juvéniles, par comptage des remontées d'adultes et par suivi des dévalaisons de smolts (Le Godinec 2011). De plus, sur le Couesnon, les individus déversés étaient marqués par ablation de la nageoire adipeuse, ce qui permettait une identification fiable aux stades juvénile et adulte (Le Godinec 2011). Avant 1998, il semble que les opérations de repeuplement, commencées en 1979, n'aient pas permis d'augmenter le nombre de retours d'adultes, probablement en raison de la présence d'un barrage alors non aménagé (barrage de Beauvoir, Le Godinec 2011). Si le nombre de smolts et d'adultes a progressé entre 1998 et 2005, il a ensuite diminué (Le Godinec 2011).

Un point notable est qu'à partir de 2000, dès l'arrêt des déversements sur la Loysance, la proportion d'individus natifs détectés lors des suivis smolts et géniteurs a augmenté. Cela suggère, d'une part, que les déversements les plus efficaces auraient eu lieu sur la Loysance, mais surtout que les repeu-

Figure 4.4 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin de la Bresle. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Figure 4.5 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin du Couesnon. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Figure 4.6 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin de la Sélune. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

plements pouvaient avoir un effet négatif sur la reproduction naturelle (Le Godinec 2011). La survie plus faible des individus repeuplés dans le cours principal du Couesnon que sur la Loyzance pourrait s'expliquer par une différence de qualité de l'habitat et de capacité d'accueil. Enfin, que ce soit sur le Couesnon, la Sée, la Sélune ou la Sienne, la survie des individus repeuplés était 10 à 25 fois inférieure à celle des individus sauvages (Perrier et al. 2013a). Les opérations de repeuplement menées sur ces quatre cours d'eau ont également conduit à une homogénéisation génétique, entre elles et avec la population d'origine des géniteurs utilisés pour la production (Perrier et al. 2013a).

/// 4.3.2.2 ACTIONS RÉCENTES

Plus récemment, il est à noter que le PLAGEPOMI 2006--2010 du bassin prévoyait d'étudier la possibilité d'une filière de repeuplement du saumon sur l'axe Seine ainsi que sur la Béthune, la Risle et l'Andelle. Concernant l'Orne, le PLAGEPOMI prévoyait un programme de 5 ans avec suivi et évaluation. Bien que ces objectifs couvraient divers niveaux de mise en œuvre (étude préalable versus programme complet), l'évaluation dans le PLAGEPOMI 2011--2015 a montré qu'aucune action n'avait finalement été engagée.

// 4.3.3 CONCLUSION

Les données recueillies diffèrent de celles présentées par (André et al. 2021) ; or ni Seine-Normandie-Migrateurs ni l'association régionale de pêche des Hauts-de-France ne disposent d'autres jeux de données que ceux présentés ici. Comme pour le bassin Artois-Picardie, cela souligne l'absence de consolidation des données historiques et l'importance, pour les opérations futures, d'assurer un suivi exhaustif et une bancarisation systématique des données. Par ailleurs, les opérations de repeuplement menées sur le bassin Seine-Normandie restent relativement anciennes et de faible ampleur comparativement à d'autres bassins (Figure 4.2). Elles ont concerné les quatre stades de vie : œufs, alevins, tacons et smolts (Figure 4.2).

Ce bassin montre, à travers ses petits fleuves côtiers, qu'il est possible de maintenir de petites populations de saumons si des actions d'amélioration de l'habitat sont entreprises. De même, il illustre, avec l'exemple de la Seine (Perrier et al. 2010), qu'une population de saumon atlantique peut recoloniser naturellement un bassin si son accessibilité et sa qualité sont restaurées et que des populations spatialement proches (< 200 km) sont établies. Enfin, les cas du Couesnon, de la Sée, de la Sienne et de la Sélune illustrent l'effet délétère des repeuplements sur la diversité génétique des populations. Le suivi approfondi du Couesnon démontre aussi l'inefficacité des opérations de repeuplement à accroître le recrutement naturel.

I 4.4. LES FLEUVES BRETONS

Origines des données - Organismes consultés

Bretagne Grands Migrateurs - BGM ; AAPPMA Éloron ; FDAAPPMA 29 et 35 ; références bibliographiques.

// 4.4.1 CONTEXTE ET HISTORIQUE À L'ÉCHELLE DU BASSIN

Le bassin des fleuves bretons abrite plus d'une vingtaine de populations de saumon atlantique fonctionnant en métapopulation et présentant une synchronie et une connectivité variables entre elles (Bouchard et al. 2022a). Historiquement, bien que la taille des populations ait fluctué, les populations bretonnes ont compté parmi les populations françaises qui se sont maintenues jusqu'à la fin du XX^e siècle. Malgré cette relative « bonne santé », de nombreuses opérations de repeuplement ont été réalisées dans la région pour diverses raisons.

Premièrement, l'élevage du saumon en Bretagne existe semble-t-il depuis le XIX^e siècle (Malange 2011). Par ailleurs, certaines croyances ont conduit à supposer, au XX^e siècle, qu'il existait une forte

abondance de saumons dans les fleuves bretons au XIX^e siècle.

De plus, au XX^e siècle, le saumon représentait une ressource halieutique importante pour l'économie bretonne (Arago and Vauclin 2001). En effet, (Arago and Vauclin 2001) mentionne qu'entre 1987 et 2001, la Bretagne représentait 50 à 80 % des déclarations de capture en rivière, à la suite de l'instauration de l'obligation de déclaration des captures. Il y a ainsi eu une volonté d'en soutenir la pêche fluviale récréative et l'économie locale associée.

Des opérations de repeuplement sont donc menées dès 1979 et se poursuivent encore actuellement (Figure 4.7). Au total ce sont seize sous-bassins qui ont ciblés même ponctuellement (Tableau 4.4).

Table 4.4 – *Tableau résumé des sous-bassins bretons visés par des opérations de repeuplement en saumons avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Seules les opérations pour lesquelles des données chiffrées sont disponibles sont considérées (hormis pour le Scorff où les années sont indiquées).*

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Aber Wrac'h	1994	1994	1	5 000
Arz et Clale	1996	1996	1	6 000
Aulne	1984	2017	31	4 456 688
Aven	1987	1995	7	81 445
Couesnon ⁷	1979	2009	28	957 779
Dossen	1984	1984	1	250
Douron	1984	1995	8	35 943
Ellé	1987	1995	8	98 607
Élorn	1984	en cours	36	424 998
Goyen	1984	1995	9	55 289
Leff	1994	1998	5	103 210
Leguer	1994	1995	2	97 935
Mignonne	1988	1991	3	5 391
Odet	1984	1996	10	256 760
Penzé	1984	1995	7	53 528
Trieux	1994	1999	6	459 179
Scorff	1973	1975	3	NA
Total	1973	en cours	46	7 098 022

L'effort de repeuplement a été très variable, allant de quelques milliers d'individus à plus de 500 000 en 1997 (Figure 4.7). Actuellement, autour de 10 000 individus sont toujours déversés chaque année. Alors qu'au début seuls des alevins étaient relâchés, l'effort a ensuite principalement ciblé les tacons et smolts (Figure 4.8). Des œufs n'ont été utilisés que durant trois années : 2011, 2012 et 2013. À l'échelle du bassin, la répartition des stades d'introduction, avec une préférence pour les stades avancés (tacon et smolt), diffère notablement du schéma observé à l'échelle nationale (Figure 3.6, page 43).

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.7 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin des fleuves bretons depuis 1979. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.8 – Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin des fleuves bretons depuis 1979. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

// 4.4.2 LE PLAN ÉTAT-RÉGION DE 1994-1999

En 1994, un volet « poissons migrateurs » du contrat de plan État-région 1994-1999 a été lancé en Bretagne. Il intégrait les actions définies par le Ministère de l'Environnement et le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) dans le programme « retour aux sources » de 1992. Des actions décidées au niveau local venaient compléter ces actions « nationales » sur le territoire. Le plan prévoyait des actions pour la libre circulation piscicole, l'évaluation et le suivi des populations, la restauration du milieu, la communication, la varlorisation et gestion de la ressource, l'animation et la coordination, et enfin des actions de repeuplement (Arago and Vauclin 2001). Le repeuplement était alors défini comme du soutien d'effectif et clairement prévu pour décroître puis disparaître dès que les populations concernées retrouvaient un niveau jugé suffisant (Arago and Vauclin 2001).

Au total seize fleuves bretons ont été ciblés par ce plan : Couesnon, Rance, Frémur, Arguenon, Leff, Trieux, Léguer, Élor, Aulne, Odel, Scorff, Blavet, Sal, St-Éloi, Oust, et la Vilaine. Ce plan a lancé l'utilisation des indices d'abondance en juvéniles en 5 min de pêche effective développé par Prévost and Baglinière (1993) notamment à partir de 1997 sur le Leff, le Léguer, le Trieux, l'Aulne, les rivières de Quimper, le Blavet et les affluents de l'Oust (Arago and Vauclin 2001). Ce plan a également permis la mise en place de propositions de Total Autorisé de Captures (Arago and Vauclin 2001) et la construction de nombreuses passes à poissons (48 construites de 1994 à 1999, Arago and Vauclin 2001).

Les opérations de soutien d'effectif 1994-1999 concernaient six fleuves bretons : le Leff, le Léguer, le Trieux, l'Aulne, les rivières de Quimper, et le Couesnon⁸. L'objectif clair était un soutien temporaire des stocks jugés déficitaires et ainsi relancer la reproduction naturelle (Arago and Vauclin 2001). La reproduction naturelle « importante » a amené à l'arrêt des opérations dès 1996 sur le Léguer et l'Odet et à partir de 1999 sur le Leff et le Trieux (Arago and Vauclin 2001). Malheureusement le manque de structure n'a pas permis de suivre efficacement ces opérations et un recueil des données efficace (Arago and Vauclin 2001). De plus, le peu de marquages effectués n'a pas permis une évaluation de l'efficacité des opérations dans la majorité des cas, notamment via la part des individus issus de repeuplement dans les remontés d'adultes (Arago and Vauclin 2001). L'évaluation du programme faite par Arago and Vauclin (2001) concluait que malgré les hauts niveaux de repeuplements, il n'y avait peu les résultats escomptés sur la reproduction naturelle mais une augmentation des captures à la ligne.

// 4.4.3 LES CAS SPÉCIFIQUES

Au delà des éléments déjà présentés (Aulne) d'autres sous-bassins ont également été ciblés par des opérations de repeuplements parfois très ponctuelles.

8. Bien que ciblé par ce plan, le cas du Couesnon a été traité dans la partie du COGEPOMI Seine-Normandie pour des raisons de praticité.

/// 4.4.3.1 LE SCORFF

Une opération de soutien d'effectifs a été réalisée de 1973 à 1975 sur le Scorff mais a été rapidement abandonnée en raison des niveaux de production naturelle qui étaient déjà élevés (Baglinière et al. 1990)

/// 4.4.3.2 L'ELLÉ

L'Ellé a été ciblée par des opérations de repeuplement de 1987 à 1995 avec des tacons issus d'œufs produits à partir de géniteurs provenant d'un mix de rivières bretonnes. Au total, 98 607 individus ont été déversés.

/// 4.4.3.3 L'AULNE - DOUFFINE

Comme précisé précédemment, l'Aulne a été ciblé par le soutien d'effectif initié par le plan État région de 1994 (Arago and Vauclin 2001, Dartiguelongue 2011, Fédération de pêche 29 2017). Sur tout le long de la période de repeuplement sur l'Aulne (1984 - 2017, Figure 4.9), la production de saumons est passée de l'utilisation de ruisseaux pépinières à une production classique intensive (Baglinière et al. 1990). Les opérations de repeuplement sur le sous-bassin de l'Aulne dont le global des déversements est donné sur la Figure 4.9 ont été réalisées sur le cours principal (81% - 3 621 226 individus) et sur la Douffine (19% - 835 462 individus). Les déversements sur la Douffine ont eu lieu de 1987 à 2012. Sur le cours principal de l'Aulne, la majorité des individus déversés étaient des tacons (84% - 3 040 012 individus), le reste étant des pré-smolts (notaient smolts dans les représentations graphiques - 581 214 individus). Pour la Douffine, la quasi-totalité (99,6% - 832 032 individus) des individus déversés correspondaient à des pré-smolts; le reste étant des tacons (3430 individus). Une adaptation intéressante est plutôt logique et en accord avec ce stade a été de déverser les pré-smolts dans la partie aval de l'Aulne à partir de 2011 pour maximiser leur survie à l'échappement (Fédération de pêche 29 2017).

De 1995 à la fin des repeuplements sur l'Aulne, les géniteurs utilisés pour la production des saumons étaient prélevés directement sur l'Aulne et la Douffine. Par contre, de 1984 à 1994 les origines étaient multiples chaque année avec des géniteurs prélevés sur (données provenant de la FDP 29 et Dartiguelongue (2011), Fédération de pêche 29 (2017)) :

- le Douron et la Penzé de 1984 à 1991 inclus et en 1994;
- l'Élorn de 1984 à 1991 inclus et hormis 1990;
- la Mignonne en 1988;
- le Goyen de 1984 à 1991 inclus;
- l'Odet, le Jet, le Steir de 1984 à 1990 inclus et en 1994;
- l'Aven de 1984 à 1991 inclus et hormis 1988;

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.9 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de l'Aulne. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

— et l'Ellé de 1984 à 1990 inclus.

Au-delà de l'impact potentiel sur la seule génétique de la population de l'Aulne, il est crucial de rappeler que les géniteurs capturés sur ce cours d'eau ont été utilisés pour les opérations du plan État-région de 1994, servant ainsi de source pour le repeuplement d'autres rivières. Il en résulte globalement l'établissement de flux de gènes artificiels entre de nombreuses populations bretonnes.

L'évaluation menée en 2001 par Arago and Vauclin (2001) précise que « L'Aulne, avec près de 10 millions de francs à elle seule, reflète les difficultés que pose la restauration d'une population de saumons affectée par l'accumulation des problèmes de libre circulation et de qualité d'eau, auxquels s'ajoutent les besoins de soutien d'effectifs et d'évaluation des actions entreprises. ». Les repeuplements réalisés sur l'Aulne ont globalement augmenté le nombre de retours d'adultes, les captures par la pêche récréative et le nombre de géniteurs après pêche. Cependant, la reproduction naturelle et le stock de saumons de la population n'ont pas progressé, comme indiqué par Arago and Vauclin (2001).

Ces différentes conclusions ont été confortées dix ans plus tard par les travaux de Dartiguelongue (2011), qui notent qu'en dépit de la poursuite des repeuplements, l'objectif moyen annuel de 530 individus sauvages de retour restait très loin d'être atteint. Les déficits persistants observés sur le bassin trouvent en partie leur origine dans l'accessibilité réduite aux habitats adéquats, un suivi par radiopistage en 1999–2000 ayant montré que seuls 3 à 4 % des adultes atteignaient les zones amont qui représentent 74 % des surfaces d'accueil (Dartiguelongue 2011). Des transferts de géniteurs depuis l'aval vers l'amont, au-delà des barrages, ont été réalisés entre 2002 et 2009, sans évaluation directe (Dartiguelongue 2011). Enfin, une étude conduite sur l'Aulne a montré que la présence d'individus issus de repeuplements pouvait induire un déplacement des individus sauvages, générant ainsi une compétition accrue pour l'habitat (Laffaille 2011).

/// 4.4.3.4 L'ÉLORN

L'Élorn constitue un cas particulier parmi les opérations de repeuplement, que ce soit au sein du COGEPOMI des fleuves bretons ou à l'échelle nationale. La population de saumon de l'Élorn fait l'objet d'un suivi de long terme, lié notamment à la taille du cheptel et à l'historique des captures sur le bassin. Pour un historique détaillé, se référer à l'AAPPMA de l'Élorn⁹. Outre le suivi des captures, le barrage de Kerhamon, situé à proximité de l'estuaire, permet la capture et le suivi des géniteurs en montaison ; il est équipé d'une station de comptage vidéo depuis 2007. Dès 1972, la population est également monitorée par l'AAPPMA et par des études du CNEXO (devenu IFREMER). Grâce à ces suivis et aux échantillons issus des captures, la population de l'Élorn est bien connue et caractérisée (Dartiguelongue 2024).

9. Historique de la population par l'AAPPMA de l'Élorn - lien

Sur les dix dernières années, on compte en moyenne 573 saumons franchissant annuellement le barrage de Kerhamon en montaison¹⁰. Les statistiques de captures offrent un historique étendu : en moyenne 199 individus capturés entre 1954 et 1965, 154 entre 1973 et 1985, 180 entre 1986 et 1996 (Dartiguelongue 2024), avec un pic à 411 individus entre 1966 et 1972. De 1997 à 2015, la moyenne chute à 66 individus (Dartiguelongue 2024). Malgré d'importantes variations de la pression de pêche au fil des décennies, ces données permettent d'apprécier l'évolution historique du stock de géniteurs.

En termes de productivité, la population de l'Élorn est l'une des plus performantes de Bretagne, compte tenu des indices d'abondance juvéniles rapportés aux surfaces d'habitats favorables¹¹. Ce suivi a débuté en 1998.

Pour l'échappement, la passe de dévalaison du barrage de Kerhamon fournit un point de contrôle pour le nombre de smolts dévalants depuis 2007. En 2023, 228 smolts ont été comptabilisés, le niveau le plus bas jamais enregistré. De 2007 à 2022, cet effectif a varié de 388 (2010) à 2500 individus (2011) (Dartiguelongue 2024). Ces chiffres restent dépendants des conditions hydrologiques ainsi que de la fonctionnalité du barrage (proportion de smolts passant effectivement par l'ouvrage inconnue). Corrigée de cette surface, l'Élorn apparaît comme la moins productive des populations suivies quant aux smolts dévalants (André et al. 2021).

L'année 2007 marque également 28 ans après la mise en service du barrage du Drennec (début des travaux en 1979), limite amont actuelle de la recolonisation salmonicole sur l'Élorn. L'édification de ce barrage a entraîné une perte d'habitats amonts autrefois accessibles. En conséquence, un arrêté départemental a instauré, dès la conception du projet, une compensation fixée à 10 000 smolts déversés annuellement sur l'Élorn. Des repeuplements ont été menés dès 1974, de même que des expériences d'élevage extensif sur le ruisseau Saint-Jean, affluent de l'Élorn (Dumas et al. 1979, Prouzet and Gaignon 1981). Initialement, les géniteurs provenaient de l'Élorn, mais aussi de l'Aulne, d'Écosse, d'Irlande, d'Islande et de Norvège (Baglinière et al. 1990). Les géniteurs sont désormais exclusivement issus de l'Élorn, capturés chaque année à Kerhamon, et l'élevage réalisé à la pisciculture de Quinquis.

Les données chiffrées pour 1974–1979 sont indisponibles, mais les déversements de smolts sont estimés à environ 10 000 individus/an depuis 1984 (Figure 4.10). Depuis 2010, des déversements réguliers et stables de tacons sont également effectués (Figure 4.10), avec des âges variables selon les années (libération en février pour certaines années, septembre ou octobre pour d'autres). Par ailleurs, comme entre 1974 et 1979 (Baglinière et al. 1990), des œufs ont été repeuplés lors de trois campagnes entre 2011 et 2013. Hors œufs, tous les saumons relâchés sont marqués par ablation de la nageoire adipeuse, permettant leur identification.

10. Données présentées par l'Observatoire des Poissons Migrateurs de BGM - lien

11. Suivi d'abondance des juvéniles – BGM

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.10 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de l'Élorn. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Comme pour de nombreuses populations, l'absence de données antérieures au repeuplement ne permet pas de réaliser une réelle évaluation des opérations selon un protocole de type BACI. Toutefois, les marquages par ablation de la nageoire adipeuse permettent a minima de connaître la part des géniteurs issus du repeuplement parmi les adultes remontant le cours d'eau. Ainsi, une étude a examiné, à partir des données de captures à la ligne, le pourcentage d'individus issus du repeuplement parmi les géniteurs capturés. Entre 1987 et 2010, et malgré un niveau élevé de déversements tous stades confondus, seulement 16 % des adultes capturés étaient issus du repeuplement (Dartiguelongue 2024). À titre de comparaison, l'Aulne affichait un pourcentage de 22 %. La proportion observée sur l'Elorn semblait augmenter : d'environ 10 % en 1988 à près de 22 % en 2010 (Dartiguelongue 2024). Néanmoins, la part de juvéniles issus de parents provenant du repeuplement reste inconnue. Enfin, il est regrettable que les smolts soient relâchés en amont du barrage de Kerhamon, qui constitue vraisemblablement un obstacle significatif à leur migration.

// 4.4.4 CONCLUSION

Un effort de repeuplement important a été mené il y a entre 20 et 40 ans sur de nombreux sous-bassins (Tableau 4.4). Peu d'évaluations à proprement parler ont été réalisées, mais il s'agit d'un bassin pour lequel les données relatives aux effectifs, stades de vie et sites de déversement sont généralement bien disponibles¹². À l'inverse, les origines précises et les schémas de croisement des géniteurs utilisés pour la production sont rarement disponibles. Le faible nombre d'évaluations s'explique en partie par le calendrier des opérations sur le bassin breton : à l'échelle du bassin, 46 années de repeuplement ont été recensées, 56% des opérations s'étant achevées avant 1995 inclus, tandis que toutes les opérations (hormis celles sur l'Arz et la Clale en 1996) avaient déjà débuté (Tableau 4.4). Or, à cette époque, la mise en place des suivis de population était encore en cours, ce qui explique qu'il n'existe généralement ni état initial, ni suivi d'impact pendant l'opération pour la quasi-totalité des sites.

Le plan État-région de 1994–1999 préconisait, comme dans les recommandations de ce projet, une limitation dans le temps des opérations, avec arrêt progressif. Pourtant, les opérations de repeuplement sur le bassin se sont poursuivies depuis 46 ans : pour des temps de génération de 3 à 5 ans, cela représente l'équivalent d'une dizaine de générations impactées. Six opérations ont duré 5 ans ou moins, six autres entre 6 et 9 ans, et cinq ont excédé 10 ans, dont une atteignant 38 ans. Il est important de souligner que ces populations, au sein d'une même métapopulation, sont très connectées. Des flux de gènes naturels existent, avec synchronie des dynamiques démographiques entre populations (Bouchard et al. 2022a, Lamarins et al. 2024 ; 2022, Perrier et al. 2013b). Ainsi, au-delà des effets sur une population cible à moyen ou long terme, des opérations prolongées peuvent affecter toutes les populations de la métapopulation, soit directement via des flux de gènes, soit indirectement par l'utilisation de géniteurs

12. Voir la page dédiée par BGM

exogènes entraînant une perte de diversité génétique à l'échelle globale (Perrier et al. 2013b).

Des éléments d'évaluation sont toutefois disponibles pour certaines populations (par exemple l'Aulne, cf. plus haut), ainsi qu'au travers de l'évaluation du contrat État-région 1994–1999 portant sur plusieurs rivières. Ainsi, Arago and Vauclín (2001) concluaient que le repeuplement avait permis, dans certains cas, une augmentation des captures à la ligne et des retours d'adultes, mais non du recrutement en juvéniles. Concrètement, le repeuplement a pu augmenter temporairement le nombre d'adultes, mais ces derniers n'ont pas nécessairement contribué à la reproduction : leur descendance présentait une survie réduite, et la compétition pour les juvéniles issus de reproduction naturelle s'en trouvait accrue. En somme, l'exemple des fleuves bretons illustre que le repeuplement peut être efficace pour soutenir une pêche (objectif poursuivi dans plusieurs pays nordiques), mais reste peu pertinent voire contre-productif pour des objectifs stricts de conservation. De plus, les opérations de repeuplement assez intenses sur certains cours d'eau de ce COGEPOMI mais aussi du COGEPOMI voisin de Seine-Normandie ont entraîné un changement génétique dans les populations de ces cours d'eau comme l'Aulne, le Trieux, le Couesnon et la Bresle pour lesquels la différenciation génétique entre échantillons anciens et récents a augmenté (Perrier et al. 2013b).

I 4.5. GARTEMPE-LOIRE-ALLIER

Origines des données - Organismes consultés

Loire Grands Migrateurs - LOGRAMI ; Centre National du Saumon Sauvage - CNSS ; DREAL ; références bibliographiques.

// 4.5.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DES POPULATIONS

Le bassin Gartempe–Loire–Allier est équipé d'une douzaine de stations de comptage réparties sur différents cours d'eau, et des zones de frayères accessibles existent sur plusieurs rivières telles que l'Allier, la Gartempe, la Benaize, la Dore, la Sioule ou l'Alagnon. Le bassin dispose de nombreuses données de suivi de l'espèce, grâce au nombre d'acteurs impliqués (LOGRAMI, les différentes fédérations départementales de pêche, le CNSS, l'EPTB Vienne, et historiquement le CSP).

Tous les axes ne sont pas suivis avec la même intensité, et la population de l'axe Allier reste la mieux documentée. C'est également sur l'Allier que le stock s'est le mieux maintenu, puisqu'il était encore considéré dans les années 1960 comme « non résiduel », avec des captures annuelles (récréatives et professionnelles) oscillant entre 500 et 2500 individus entre 1950 et 1984 (Baglinière et al. 1990). L'intérêt scientifique porté au saumon de l'Allier et, plus largement, à la Loire–Allier, a permis de disposer d'un historique important permettant de contextualiser les opérations de repeuplement.

Avant la Seconde Guerre mondiale, la pêche s'effectuait exclusivement à l'aide de filets, et principalement de filets-barrages (Bachelier 1964). Sur l'axe, la pêche ciblait surtout la Loire, avec des captures annuelles à Brioude sur l'Allier de 100 à 200 saumons (Bachelier 1964). Dans la Loire moyenne, la variabilité était importante : plus de 2 000 saumons capturés en 1962 (année d'abondance, avec 1 882 castillons et 366 saumons de printemps), contre 434 en 1951 (année de faible abondance, avec 404 castillons et 30 saumons de printemps, Bachelier 1964). Ce n'est qu'après guerre que la pêche à la ligne s'est développée sur l'Allier, notamment autour de Brioude.

C'est également à cette période que les problématiques de conservation du saumon sur l'axe sont devenues évidentes. Sur la Loire, la centrale nucléaire de Chinon constituait, selon les auteurs de l'époque, une « menace autrement grave » que les filets-barrages (Bachelier 1964). Les barrages de Châtellerault et de Decize formaient également des obstacles majeurs, en particulier à la dévalaison. Avec ceux de Roanne et de Brive-Charensac, ils ont contribué à une « raréfaction » du saumon en Loire supérieure (Bachelier 1964). Cette raréfaction s'est trouvée accentuée avec la construction du barrage de La Vourdiat (5 mètres de haut) en 1909, 30 km en amont de Roanne et donc en aval des frayères amont de la Loire. En 1952, la construction du barrage de Grangent, à hauteur de Saint-Étienne, s'est faite sans passe à poissons en raison du coût et de la raréfaction déjà avancée du saumon à cette latitude (Bachelier 1964). Les auteurs notaient alors : « du jour où l'aménagement hydroélectrique de la Loire supérieure avait été décidé, [...] il n'y avait plus guère d'espoir de restaurer les remontées de saumons en Loire supérieure » et concluaient : « il n'y a plus aucun espoir de voir un jour des saumons remonter dans la Loire supérieure » (Bachelier 1964).

Sur l'Allier et ses affluents, de nombreux barrages ont également été construits ou réhaussés : sur la Dore (chute de Sauviat, barrée en 1904 puis réhaussée), rendant ainsi l'ouvrage infranchissable ; sur l'Allagnon (un barrage construit, un autre réhaussé), devenus également impassables ; et sur le Chapeauroux en 1927 (Bachelier 1964). Sur l'Allier, le barrage de Poutes-Monistrol fut édifié entre 1939 et 1941 (Bachelier 1964). En 1958, un piège à saumons a été installé sur cet ouvrage pour permettre la capture de géniteurs piégés à l'aval. Une « passe à tacons » avait été aménagée dès 1943, mais elle n'a jamais été mise en service à l'époque de Bachelier (1964).

Dès les années 1960, la problématique des barrages est de nouveau soulignée. Ainsi, Cuinat and Bomassi (1987) note que les passes à poissons construites sur certains barrages de l'axe Loire-Allier sont peu efficaces. L'auteur insiste également sur les effets négatifs pour les saumons même après franchissement : concentrations anormales, allongement des temps de migration et augmentation des dépenses énergétiques. Des obstacles similaires étaient identifiés sur la Vienne et, plus en amont, sur la Gartempe et la Creuse. Globalement, sur l'ensemble du bassin, la prolifération de barrages au XIX^e siècle a eu un effet très négatif sur les stocks de saumons de tous les axes colonisés (Figure 4.11).

— 101 —

Figure 4.11 – Carte de la remontée du saumon sur l'axe Loire-Allier, issue de Bachelier (1964).

De 1999 à 2024, le nombre total d'adultes détectés sur une station STACOMI du bassin Loire–Allier a été en moyenne de 620 individus, avec des valeurs variant de 103 en 2024 à 1526 en 2015 (Données LOGRAMI, Figure 4.12). Il est important de préciser que ces totaux reposent sur les détections aux STACOMIs : un même individu peut donc avoir été compté plusieurs fois au cours de sa migration.

Parmi les cinq plus mauvaises années de comptage figurent 2021, 2022, 2023 et 2024 (Données LOGRAMI, Figure 4.12). Concernant l'Allier, qui représente en moyenne 90 % des remontées observées d'adultes sur la période considérée, les retours affichent une forte variabilité interannuelle (Figure 4.12). Depuis 2020, les comptages sont globalement en baisse pour l'ensemble des stocks (Données LOGRAMI, Figure 4.12).

Sur l'Arroux, moins d'une quinzaine d'individus en migration ascendante sont comptabilisés chaque année (Données LOGRAMI, Figure 4.12). Sur la Gartempe, à Châteauponsac, les effectifs de comptage restent également très faibles, à l'exception d'un pic en 2004 (Données LOGRAMI, Figure 4.12).

Malgré des adultes détectés à Descartes sur la Gartempe entre 2011 et 2017 quasiment aucune frayère n'a pu être détectée (COGEPOMI Loire 2022).

// 4.5.2 LA RICHESSE DU SAUMON LOIRE-ALLIER

La majorité des saumons adultes du bassin Loire remontent sur l'axe Allier (Données LOGRAMI, Figure 4.12). Or, un saumon migrant vers les frayères situées en amont de Langeac doit parcourir plus de 850 km, ce qui concerne donc la majorité des individus Loire–Allier. Il s'agit de la plus longue migration pour les saumons en France. Cette spécificité morphologique et écologique a engendré de nombreuses différences entre les saumons Loire–Allier et les autres populations françaises.

Les saumons Loire–Allier forment un groupe génétiquement distinct des autres saumons français et constituent leur propre cluster (Perrier et al. 2013b). Ils sont quasi-exclusivement composés d'individus ayant connu plusieurs hivers en mer, avec une majorité de saumons à trois hivers de mer, ce qui est rare dans les autres COGEPOMI ou à l'échelle nationale (André et al. 2021). En conséquence, le COGEPOMI Loire présente les plus gros adultes en retour.

La combinaison de ces traits d'histoire de vie et de la longueur de la migration se traduit également par une phénologie spécifique. Les saumons Loire–Allier effectuent un arrêt migratoire estival avant de terminer leur migration vers les frayères (Baisez et al. 2011), tandis que la dévalaison des smolts est également plus tardive que sur d'autres bassins (André et al. 2021). Par ailleurs, la proportion de saumons ravalés (individus ayant déjà frayé et entamant une nouvelle migration vers la mer) est particulièrement

Bilan des comptages d'adultes en montaison sur le Bassin Loire

Données aux STACOMIS - © LOGRAMI

Données issues du tableau de bord de LOGRAMI et téléchargées en 2025. © SCIMABIO Interface

Figure 4.12 – Effectif d'adultes en montaison détectés aux différentes stations de monitoring situées sur le bassin Loire de 2000 à 2024. La courbe « Total » donne le total général pour le bassin. Les lignes horizontales correspondent aux moyennes par rivières. Il faut noter qu'un saumon a pu être compté plusieurs fois au cours de sa migration. Liste des stations : Allier - Vichy, Arroux - Gueugnon, Creuse - Descartes, Gartempe - Châteauponsac, Loire - Roanne et Decize, Sioule - Jenzat et St Pourçain sur Sioule, Vienne - Châtellerault. Données LOGRAMI.

élevée sur l'Allier, se situant entre 19 et 57 % des adultes (COGEPOMI Loire 2022).

// 4.5.3 LE DÉBUT DU REPEUPLEMENT

/// 4.5.3.1 VIENNE-CREUSE-GARTEMPE

Les premières opérations de repeuplement ou d'ensemencement sur l'axe Vienne–Creuse–Gartempe sont contemporaines de la mise en place d'échelles à poissons en 1951 sur les barrages de La Haye-Descartes (Creuse) et du Bec-des-Deux-Eaux (aussi appelé Maisons-Rouges), situé 750 m à l'aval de la confluence de la Vienne et de la Creuse. Des boîtes Vibert furent placées dans les affluents de la Gartempe à l'aval de Châteauponsac (Bachelier 1964). Les œufs provenaient de saumons des Gaves : 50 000 en 1951, 80 000 en 1952, 35 000 en 1953 et 200 000 en 1954. Après 1954, des œufs de saumons de la Baltique furent utilisés (Bachelier 1964).

Malgré la poursuite de ces repeuplements avec des œufs de la Baltique, entre 1958 et la publication de son étude, Bachelier (1964) note qu'aucun saumon n'a été observé sur la Gartempe. L'auteur avance l'hypothèse que l'échec serait dû au fait que les saumons de la Baltique n'effectuent pas de migration vers des zones de croissance marine, rendant leur transfert inadapté. Dès cette époque, l'importance des spécificités de population devenait claire, ainsi que l'inadaptation de certains saumons à la transplantation dans d'autres rivières. Afin de remédier à cet échec, des géniteurs capturés sur la Loire furent transférés vivants sur la Gartempe en février 1958 (Bachelier 1964). Plusieurs d'entre eux furent retrouvés dans les grilles de moulin de la basse Gartempe (en aval du site de relâcher), l'auteur suggérant qu'ils cherchaient à « retrouver leur chemin » vers l'Allier. En 1961, l'ensemencement reprend sur la Gartempe, cette fois-ci avec des œufs de saumons de l'Allier et des Gaves.

Bien que le saumon ait disparu de la Gartempe malgré ces tentatives, le plan saumon ministériel relance dès 1981 une nouvelle phase de réintroduction (Baglinière et al. 1990). De 1982 à 1987, 650 000 individus sont relâchés sur la Gartempe à partir d'œufs écossais, puis uniquement de l'Allier en 1988. La majorité des individus étaient des œufs, mais 15 800 smolts ont aussi été déversés (Baglinière et al. 1990).

/// 4.5.3.2 LOIRE-ALLIER

Sur la Loire supérieure, des opérations de repeuplement furent initiées dès 1953 avec l'ensemencement d'œufs, notamment à l'aide de boîtes Vibert comme sur la Gartempe (aucune donnée chiffrée disponible). Chaque année, « plusieurs dizaines de milliers d'œufs » étaient ainsi déposés (Bachelier 1964). En parallèle, les barrages de Devize devaient être ouverts chaque dimanche en mars, avril et mai (Bachelier 1964). Une échelle à saumons fut également installée sur le barrage de Roanne par le CSP et la FDAPPMA de la Loire.

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.13 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Loire depuis 1950. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

Comme pour la Gartempe, des opérations de repeuplement ont été menées de 1972 à 1987 pour l'Allier, en 1976 et de 1983 à 1987 pour le Haut-Allier, et de 1976 à 1987 pour l'Allagnon, la Dore et la Sioule (Baglinière et al. 1990). Pour ces trois secteurs (Allier, Haut-Allier, affluents), des œufs d'origine étrangère (Écosse, Danemark, Islande) ont été utilisés en complément des œufs de souche Allier (Baglinière et al. 1990).

// 4.5.4 LES OPÉRATIONS CONTEMPORAINES SUR LA GARTEMPE ET L'ARROUX

Sur la Gartempe, le dernier PLAGEPOMI a entériné l'arrêt des opérations de repeuplement sur l'axe, dans l'attente d'une amélioration de la continuité écologique (COGEPOMI Loire 2022). Il est légitime de s'interroger sur les raisons qui ont conduit à appliquer cette décision à la Gartempe, mais pas à d'autres axes tels que l'Allier, alors que les niveaux de pression semblent comparables.

Avant cet arrêt, les opérations de repeuplement avaient été relativement nombreuses sur la Gartempe, prenant fin en 2019 (Tableau 4.5, Figure 4.15). Au total, plus de 300 000 individus y ont été relâ-

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.14 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Gartempe depuis 1950. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données LOGRAMI et CNSS.

chés, un chiffre nettement inférieur à celui des autres cours d'eau du bassin (Tableau 4.5, Figure 4.15). Plus récemment, la Gartempe a bénéficié d'un soutien en smolts et alevins entre 2008 et 2019 (Figure 4.14). Ces individus provenaient du CNSS et étaient issus de la souche Allier, utilisant à la fois des géniteurs sauvages et captifs.

Sur l'Arroux, les opérations de repeuplement ont débuté en 1998, mais les données chiffrées disponibles concernent uniquement la période de 2007 à 2019 (Tableau 4.5, Figure 4.15). Sur ces 12 années, près d'un million d'individus ont été déversés.

// 4.5.5 LES OPÉRATIONS CONTEMPORAINES SUR L'ALLIER-SIOULE-ALAGNON

/// 4.5.5.1 GÉNITEURS

Les géniteurs utilisés pour alimenter le pool de reproduction du programme sont capturés sur l'Allier par le CNSS depuis 2009. Avant cette date, les saumons étaient prélevés à Vieille Brioude, tandis que depuis 2010, les captures se font exclusivement à Vichy afin d'éviter de prélever des géniteurs

Table 4.5 – Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Loire-Allier-Gartempe visés par des opérations de repeuplement en saumons avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Seules les opérations pour lesquelles des données chiffrées sont disponibles sont considérées. Les données chiffrées compilent les opérations jusqu'à 2023 inclus. Données LOGRAMI et CNSS.

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Alagnon	1976	2016	22	1 935 982
Allier	1972	2023	33	12 284 056
Arroux	2007	2019	12	967 558
Gartempe	1951	2019	22	344 6342
Sioule	2007	2021	15	2 294 949
Total	1951	2023	37	20 928 886

présents sur les frayères (Baisez et al. 2023). Depuis 2009, 29 ± 14 individus sont capturés annuellement à Vichy pour participer au repeuplement. Ces captures représentent en moyenne $7,5\% \pm 2$ du flux d'adultes en migration et observés à Vichy (Baisez et al. 2023). Entre 2009 et 2016, la stratégie de capture a évolué substantiellement. Le nombre total d'adultes potentiellement capturés est passé de 50 individus, avec un maximum journalier de 7 et sans dépasser 10 % du total des remontées, à 100 saumons maximum et 15 % du total des remontées. De 2017 à 2019, le piégeage était autorisé 3 jours par semaine, puis réduit à 2 jours en 2020. En 2021 et 2022, l'activité est revenue à 3 jours par semaine (Baisez et al. 2023). Le nombre de jours de piégeage a fluctué depuis 2009, allant de 12 en 2015 à 39 en 2017, puis 26 en 2020, 2021 et 2022 (Baisez et al. 2023).

Les fécondations sont actuellement réalisées selon un croisement factoriel : les œufs de chaque femelle sont fécondés individuellement par le maximum de mâles possibles, sans mélange préalable des spermés (réalisation de lots). Tous les lots issus d'une même femelle sont ensuite regroupés. Cette méthode permet de maximiser la diversité génétique en fonction du nombre de géniteurs disponibles et représente une amélioration souhaitable pour limiter l'impact des reproductions artificielles. Les géniteurs incluent à la fois des sauvages capturés à Vichy et des géniteurs captifs nés en élevage à partir de parents sauvages. Par exemple, en 2024, 83 % des 362 983 poissons déversés provenaient de géniteurs captifs (LOGRAMI¹³). En novembre 2016, 440 géniteurs étaient maintenus dans les bassins du CNSS. Ce chiffre est cependant trompeur, car seuls 66 individus (15 %) étaient des F0 sauvages, c'est-à-dire capturés à Vichy. Les 374 autres géniteurs étaient des smolts capturés et élevés en captivité. Bien que la capture de smolts sauvages soulève des questions, notamment en raison des contraintes à la dévalaison liées au grand nombre de barrages, il est important de noter que ces 66 F0 sauvages représentent un nombre supérieur aux recommandations générales pour maintenir une diversité génétique adéquate (environ 50 géniteurs). Toutefois, ces F0 sauvages ne sont pas tous renouvelés chaque année, et certains géniteurs utilisés peuvent également être des individus reconditionnés ou des F1 nés en captivité.

13. Données issues de la fiche indicateur Déversement de saumons - lien

/// 4.5.5.2 ZOOTECHNIE

Historiquement, et désormais exclusivement, les individus sont produits et élevés au CNSS. La pisciculture assure un suivi rigoureux de la qualité des saumons produits, notamment sur les aspects biométriques et sanitaires. Bien que ce suivi soit louable, un effort supplémentaire pourrait être consacré à l'évaluation de la qualité phénotypique au sens large, incluant les traits comportementaux, conduisant in fine à un suivi intégré de l'histoire de vie des individus produits et capturés ultérieurement.

Concernant les conditions d'élevage, la pisciculture ne thermorégule pas ses bassins de mai à février, excepté durant la phase d'éclosion en raison de la fragilité des œufs, afin de se rapprocher au mieux des conditions thermiques naturelles. De même, la photopériode appliquée correspond strictement à la photopériode naturelle. Les bassins sont alimentés de manière à garantir un courant homogène adapté à la longueur des poissons, celui-ci étant assuré par une unique arrivée d'eau. Une amélioration possible serait d'accroître l'hétérogénéité du courant dans les bassins. Ces derniers sont également dépourvus d'enrichissement et de substrat facilitant l'entretien, ce qui constitue une autre piste de réflexion. Les alevins sont élevés à faible densité en mode extensif dans des bassins subcarrés de type suédois, tandis que les smolts et géniteurs sont maintenus dans des bacs circulaires.

/// 4.5.5.3 DÉVERSEMENT

Les niveaux de déversements, les zones concernées ainsi que les stades mis en œuvre ont été et restent largement discutés lors des réunions du Conseil Scientifique chargé du suivi du programme, au sein d'un comité technique, ainsi que dans le cadre de l'élaboration du PLAGEPOMI. Les niveaux de déversements sont généralement définis à partir d'objectifs quantitatifs, à l'exception des années récentes où des contraintes locales ont pu influencer ces objectifs. Il est par ailleurs surprenant, alors que les données disponibles sont aujourd'hui relativement abondantes, que les niveaux de déversement pour les différents stades soient toujours déterminés sur la base du calcul de l'ESD, ou Équivalent Smolt Dévalant, indicateur datant de l'époque du CSP (Figure 4.16). Étant donné que le CNSS est désormais prestataire, il répond essentiellement aux demandes du marché pour la fourniture des individus aux différents stades.

Depuis 2008, les déversements sur l'Allier se limitent aux secteurs S4 (Langeac–Vieille Brioude) et S5 (aval de Brioude), conformément à la définition de la **Zone Refuge**. Cette zone vise à proscrire les déversements en amont de Langeac afin de sanctuariser les frayères situées en amont et d'éviter une augmentation artificielle de la densité locale. Cela permet de prévenir une surmortalité des juvéniles issus de reproduction naturelle liée à une surdensité. Parallèlement à cette zone refuge, une zone tampon de 100 m autour des frayères naturelles sur les secteurs repeuplés a été instaurée, ainsi qu'une zone tampon de 500 m en amont de Poutès. À partir de 2007, les niveaux de repeuplements ont nettement

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par sous-bassin - COGEPOMI Loire

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'année. © SCIMABIO Interface

Figure 4.15 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur les sous-bassins de Loire depuis 1950. Données LOGRAMI et CNSS.

Annexe 7 : Equivalence des ESSD

Conseil Supérieur de la Pêche

: EQUIVALENCE DES PRODUITS DE REPEUPLEMENT AVEC
LES SAUMONEAUX SAUVAGES DE SOUCHE LOIRE-ALLIER

Hypothèses :

- habitats de grande qualité (type Haut-Allier)
- conditions optimales d'introduction dans le milieu naturel

1 saumoneau sauvage dévalant =

- 3 saumoneaux d'élevage de 30 à 60 g
- 5 juvéniles d'un an (tacons, pré-saumoneaux et saumoneaux) de 7 à 30 g(*)
- 10 tacons (estivaux) de 1 à 5 g
- 13 alevins nourris de 0,5 à 1 g
- 20 alevins nourris de 0,3 à 0,5 g
- 25 alevins nourris 0,15 à 0,3 g
- 30 oeufs embryonnés(**), alevins à résorption de vésicule ou de poids inférieur à 0,15 g
- 40 oeufs verts(**)

(*) Résultats moyens obtenus dans les unités non dotées de thermo-régulation de l'eau (incubation et -ou- élevage des juvéniles).
(**) Placés dans des incubateurs de terrain.

Délégation Régionale Auvergne, Limousin
Site de Marmilhat 63370 Lempdes Tél. 04 73 90 26 26 Télécopie 04 73 90 96 14

Figure 4.16 – Calcul des Équivalent Smolt Dévalant calculés du temps du CSP sur l'Allier.

dépassé ceux des opérations historiques sur l'Allier (Figure 4.15). Aux alentours de 2010, près d'un million d'individus ont été déversés, avant une diminution progressive depuis 2015 à environ 500 000 individus par an. Sur les 33 années de données disponibles, plus de 12 millions d'individus ont été déversés sur l'Allier (Tableau 4.5).

La zone refuge définie pour l'Allier inclut également l'Alagnon, où les opérations de repeuplement ont pris fin en 2017 (Tableau 4.5, Figure 4.15). Sur l'Alagnon, près de 2 millions d'individus ont été déversés au cours de 22 années de repeuplement (Tableau 4.5). Au-delà d'une première campagne de repeuplements (1976–1987) caractérisée par des niveaux bas, avec moins de 50 000 individus déversés majoritairement sous forme d'œufs mais aussi de tacons et smolts, des opérations plus récentes ont eu lieu à partir de 2007. Durant la période 2007–2015, uniquement des alevins ont été déversés à des niveaux supérieurs à 100 000 individus par an (Figure 4.15). Des déversements contemporains ont également concerné la Sénouire, la Sioule et la Dore (Tableau 4.5, Figure 4.15). Comme pour l'Alagnon, la Sioule a enregistré plus de 100 000 alevins déversés annuellement, à l'exception de 2021.

Depuis 2008, l'utilisation des différents stades a largement évolué sur tout le bassin. Alors que les anciennes opérations se concentraient principalement sur les œufs, celles des années 1970 à 2017 ont intégré une part variable de smolts ou pré-smolts (Figure 4.17). Pour l'Allier, les anciennes opérations combinaient œufs, tacons et smolts (Figure 4.18). Depuis 2007, les pratiques ont inclus l'utilisation d'œufs, notamment grâce à la mise en place d'incubateurs de terrain, ainsi que des alevins et des smolts. La majorité des individus déversés depuis 2007 est au stade alevin, tandis que la proportion de smolts et d'œufs a diminué (Figure 4.18).

L'usage d'œufs via les incubateurs de terrain vise à réduire au maximum la domestication et à se rapprocher d'un recrutement naturel. Ces incubateurs sont conçus pour permettre un échappement naturel des individus. Cependant, il semble que ces dernières années, une intervention humaine ait été effectuée pour libérer manuellement les juvéniles issus de ces incubateurs (Baisez et al. 2023). Les smolts relâchés sur l'Allier correspondent au mode de croissance élevé et proviennent des reproductions deux ans auparavant (année $t - 2$). Certaines années, des alevins du mode bas de croissance ont été relâchés en même temps que les smolts, notamment en 2011, 2012 et 2013. En 2008, les smolts destinés au bassin Loire provenaient de trois piscicultures : le CNSS, la pisciculture du Talbat à Chouigny, et la pisciculture du Verger à Bourgneuf. Les individus produits au CNSS étaient déversés sur l'Allier, ceux des autres piscicultures sur la Gartempe.

// 4.5.6 ÉVALUATION ET RÉSULTATS

Les éléments d'évaluation et résultats sont globalement exclusivement ciblés sur l'Allier. Bien que cela est regrettable cela démontre la moindre attention portée aux stocks des autres sous-bassins du

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.17 – Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Loire depuis 1950. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données LOGRAMI et CNSS.

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.18 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de l'Allier depuis 1972. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données LOGRAMI et CNSS.

bassin Loire en terme de financements notamment.

/// 4.5.6.1 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Il est important de souligner que, sur le COGEPOMI Loire, et comme rappelé par LOGRAMI, un nombre conséquent de données est collecté afin d'améliorer l'évaluation des effets du repeuplement (Baisez et al. 2023, COGEPOMI Loire 2022). Il en résulte que ce programme bénéficie probablement de la plus forte pression d'observation et de collecte de données. Le nombre d'indicateurs disponibles pour le suivi des populations sur l'Allier est donc élevé (COGEPOMI Loire 2022). Par ailleurs, plusieurs critères et « gardes-fous », au-delà de l'aspect génétique, sont intégrés dans l'évaluation du programme. Bien que le suivi ne soit pas parfait et que subsistent certains manques, il est à saluer, encouragé, et devrait servir de modèle pour les autres programmes en cours sur le territoire. Il est toutefois regrettable de constater une disparité de pression entre l'axe Allier et les autres populations au sein du COGEPOMI.

Du point de vue des captures, il serait pertinent d'objectiver l'impact du retour à trois jours de captures par semaine, comme observé en 2021 et 2022. De plus, il conviendrait d'étudier l'effet de la capture des adultes pour la pisciculture, notamment pour les années récentes (2017, 2018, 2021 et 2022), durant lesquelles plus de 10 % des remontées à Vichy ont été capturées (Baisez et al. 2023). Certes, la reproduction en milieu artificiel permet de générer un nombre supérieur d'œufs viables, mais la surmortalité des individus issus du repeuplement ainsi que celle des individus sauvages, liée à l'augmentation de la densité, produit un effet contraire. Maximiser le nombre d'œufs au détriment de la qualité des individus obtenus apparaît potentiellement contre-productif.

Concernant l'impact des captures, outre le prélèvement direct des géniteurs, il a été montré que les opérations de piégeage ont un effet marqué sur le comportement migratoire des saumons aux abords du barrage de Vichy (Baisez et al. 2023). Les piégeages menés entre 2009 et 2021 provoqueraient une augmentation de 28 % des allers-retours avant passage des individus (Baisez et al. 2023). Plus préoccupant, la proportion d'individus ne franchissant pas le barrage le jour même de leur arrivée passe de $7\% \pm 2$ à $34\% \pm 5$ en présence de piégeage (Baisez et al. 2023). Le temps effectif de passage de l'obstacle est également allongé lorsque le piégeage est en cours (Baisez et al. 2023). Compte tenu de la contrainte imposée par le timing migratoire estival des géniteurs et de la longueur de leur migration, un retard d'heures pour une part importante des individus du fait du piégeage peut légitimement soulever la question de son impact final sur leur capacité à atteindre les frayères, ainsi que le coût énergétique associé.

Les géniteurs sont capturés sur plusieurs jours, variant entre 12 et 39, et le ratio entre le nombre de jours de piégeage et la durée totale de migration est suivi annuellement (Baisez et al. 2023). Il serait

judicieux d'analyser le rapport entre la durée entre le premier et dernier jour de piégeage sur la durée totale de migration afin de garantir une capture optimale de la diversité phénologique. Par exemple, pour la saison 2022, Baisez et al. (2023) notaient que les saumons en début et fin de période migratoire échappaient à l'échantillonnage. Néanmoins, l'effort global paraît adéquat et assure une bonne représentativité des adultes capturés, comme l'atteste la répartition des classes d'âge entre individus capturés et individus en migration (Baisez et al. 2023).

Un suivi génétique pluriannuel a été conduit et a révélé une forte variabilité de la part des individus issus du repeuplement parmi ceux capturés (Jousseume and Evanno 2017, Oger and Evanno 2014). Pour la cohorte 2010, 38 % des adultes provenaient des opérations de repeuplement, alors que cette proportion n'atteignait que 9 % pour la cohorte 2011 (Jousseume and Evanno 2017). Concernant la cohorte 2009, qui a produit des adultes migrateurs entre 2012 et 2014, cette part était en moyenne de 35 %, variant de 29,3 à 46,6 % (Oger and Evanno 2014).

L'efficacité du repeuplement est souvent évaluée par le taux d'implantation, défini comme le rapport entre la densité de tacons capturés à la pêche électrique sur la densité d'alevins déversés dans les secteurs concernés. Sur le secteur S2 de l'Allier (Langogne–Poutès), ce taux a varié d'environ 15 % en 2010 à 85 % en 2001 (Baisez et al. 2023). Sur le secteur S4 (Langeac–Vieille Brioude), il a fluctué entre 7 % en 2015 et 34 % en 2013 (Baisez et al. 2023). Ces données illustrent la forte variabilité entre quantités déversées et captures aux stades juvéniles. Un calcul similaire, comparant la quantité d'œufs déposés dans les incubateurs à la densité de tacons capturés à proximité, est également utilisé. Pour l'incubateur de Renaison, ce taux d'implantation a varié de 2,4 % en 2016 à 12,2 % en 2017 (Baisez et al. 2023). Un taux de 10 % signifie qu'à 10 000 œufs placés correspondent 1 000 juvéniles capturés.

L'avantage du suivi du programme de repeuplement sur l'Allier est notamment la constitution d'un conseil scientifique. En 2010, une question abordée était « les smolts relâchés dans le bassin, qui ont tous au préalable la nageoire adipeuse coupée, donnent des saumons adultes qui remontent plus tard que les autres dans les passes à poissons de Vichy. Peut-on faire l'hypothèse que l'on a (involontairement) sélectionné une sous-population de repeuplement à remontée tardive ? Quelle recherche mettre en place et sur quels paramètres (protocole) pour le vérifier ? Si c'est le cas, faut-il corriger cette sélection ? ». Les éléments de biologie comparée entre individus sauvages (reproduction naturelle) et individus issus de piscicultures permettent effectivement de se poser la question de tels effets. Malheureusement, cette question n'a pas été poussée et mériterait d'être étudiée sur ce bassin.

Dans cette lignée, le compte rendu de 2019 du conseil scientifique indiquait « L'utilisation de poissons d'élevage présente des risques génétiques inhérents. L'ampleur de ces risques n'est pas entièrement connue, mais ils peuvent être gérés et potentiellement minimisés. ». La réponse est étonnante car dès 2019 l'impact génétique potentiel de l'utilisation de saumons de piscicultures était mesuré sur certains

programmes ou questionné dans des études de biologie comparée. De plus, il est intéressant de voir que cela n'a pas engendré d'actions supplémentaires de suivi de la population de l'Allier malgré ce manque de connaissances. Aussi, effectivement le risque peut être minimisé mais difficilement gérable. Cette gestion est d'ailleurs à questionner car le choix a été fait depuis 2019 d'utiliser des géniteurs enfermés et des F1.

/// 4.5.6.2 L'APPORT DE LA MODÉLISATION DE LA DYNAMIQUE DE POPULATION

En premier lieu, un travail de recherche a permis de développer un modèle inférentiel visant à estimer et différencier la part des individus issus du repeuplement de ceux provenant de la reproduction naturelle dans la dynamique de la population (Dauphin et al. 2017).

Un important travail réalisé par LOGRAMI en collaboration avec l'INRAe (UMR ECOBIOP) a permis de maintenir et d'améliorer ce modèle, permettant ainsi d'estimer des indicateurs clés pour évaluer l'effet des repeuplements. Une proportion significative des adultes capturés à Vichy provient des juvéniles issus du repeuplement mené par le Conservatoire National du Saumon Sauvage (CNSS), avec environ 85 % des adultes étant des individus repeuplés (Legrand and Prévost 2017). Néanmoins, cette étude de 2017, réalisée avant la baisse des retours d'adultes observée à partir de 2020, nécessiterait une actualisation.

Il est crucial de noter, comme observé sur plusieurs bassins, qu'un adulte remontant le cours d'eau ne génère pas nécessairement des juvéniles, particulièrement si cet adulte est issu du repeuplement. En effet, les individus repeuplés présentent un succès reproducteur significativement inférieur à celui des individus dits sauvages (Araki et al. 2008, Bouchard et al. 2022b, Dayan et al. 2024, O'Sullivan et al. 2020). Bien que le modèle développé par Dauphin et al. (2017) et utilisé par Legrand and Prévost (2017) estime la densité des juvéniles sauvages et issus de repeuplement, le suivi des retours d'adultes et de leur descendance théorique doit être complété par l'identification de la proportion de juvéniles produits par des parents sauvages et des parents issus du repeuplement, nécessitant un marquage effectif ou des analyses génétiques de parenté.

Ce modèle offre d'autres résultats pertinents. Il estime notamment que la survie moyenne des œufs en incubateur est faible (5,9 %, Dauphin et al. 2017). De plus, il segmente l'Allier en trois zones aux dynamiques compensatoires distinctes, les deux zones en amont de Langeac étant en moyenne deux fois plus productives que celle en aval (Dauphin et al. 2017). Ce type de modèle permet également de mesurer la variabilité interannuelle de la dynamique populationnelle. La capacité de charge restante pour les juvéniles « sauvages », c'est-à-dire issus de reproduction naturelle, variait entre 5 % et 97 % durant les années de repeuplement (Dauphin et al. 2017).

L'intérêt principal de ce modèle réside dans sa capacité prospective. Dauphin et al. (2017) ont testé les effets d'un arrêt du repeuplement, d'une continuité de la politique, et d'une intensification des niveaux de repeuplement. De tels outils sont indispensables et il est notable que des gestionnaires aient su les utiliser avec le soutien de l'UMR ECOBIOP.

Dans la mise à jour effectuée par Legrand and Prévost (2017), les auteurs ont mis en évidence une répartition non uniforme et déficitaire des géniteurs à l'amont de Poutès, reflétant les problèmes persistants de continuité écologique sur l'Allier. L'ajout de l'Alagnon a permis d'estimer la répartition des géniteurs sur cet affluent, également déficitaire. Les auteurs ont montré que l'intensification des repeuplements sur certaines zones ne se traduit pas nécessairement par une augmentation proportionnelle du nombre de géniteurs.

Enfin, Legrand and Prévost (2017) ont modélisé l'impact d'un arrêt du repeuplement à un horizon de vingt ans, combiné à d'autres mesures, sur la viabilité de la population. Il convient de noter que cette viabilité est ici évaluée uniquement via le nombre de géniteurs remontant à Vichy, indicateur communément utilisé dans le suivi de la population, mais qui peut ne pas être optimal pour évaluer la viabilité biologique réelle. Les auteurs soulignent également des lacunes, telles que le manque de données sur la différence de fitness entre géniteurs sauvages et issus du repeuplement sur l'Allier. Globalement, ils concluent que la viabilité à vingt ans en cas d'arrêt du repeuplement nécessite une amélioration de la continuité écologique pour la dévalaison sur l'axe Loire-Allier (Legrand and Prévost 2017).

// 4.5.7 CONCLUSION

D'un point de vue génétique, outre la différence marquée des saumons du bassin Loire-Allier par rapport aux individus issus d'autres bassins (Perrier et al. 2013b), une diminution récente du nombre de géniteurs effectifs a été observée (Perrier et al. 2013b). Malgré les nombreuses opérations intensives de repeuplement sur l'Allier, aucune admixture avec le cluster génétique écossais n'a été détectée (Perrier et al. 2013b). Ceci s'explique vraisemblablement par l'inadaptation des saumons issus de populations non Loire-Allier aux longues migrations spécifiques à cet axe, se traduisant par une faible fitness (Perrier et al. 2013b). Cet exemple illustre l'inadéquation potentielle du repeuplement par des individus provenant de rivières différentes.

Certaines décisions du programme de repeuplement méritent d'être soulignées, notamment la mise en place de la **Zone Refuge**, qui constitue un choix pertinent et cohérent. À l'inverse, d'autres mesures sont contestables, comme la zone tampon de 100 m autour des frayères naturelles, considérée comme inutile au vu des capacités de dispersion des juvéniles. En effet, Eisenhauer et al. (2021) ont montré que les juvéniles se déplacent sur des distances médianes d'environ 400 m, aussi bien vers

l'amont que vers l'aval. Il serait donc pertinent de maintenir une zone tampon d'au moins 500 m pour toutes les sections de l'Allier. Cette recommandation s'inscrit particulièrement dans le contexte récent où des frayères naturelles ont été ciblées pour des déversements (par exemple en 2021, Baisez et al. 2023).

Comme présenté dans la partie évaluation, le taux d'implantation est un critère essentiel pour évaluer le programme de repeuplement (Baisez et al. 2023), et il a fluctué fortement selon les années, que ce soit sur les secteurs S4, S2 ou pour l'incubateur à œufs. Cependant, une hypothèse majeure, rappelée par Baisez et al. (2023), est que les juvéniles capturés dans les secteurs alevinés sont supposés provenir du repeuplement. Cette hypothèse implique une surestimation probable de la survie réelle des alevins déversés ou des œufs incubés, le taux véritable étant probablement plus faible. En l'absence de marquage, ce proxy reste néanmoins la seule méthode disponible pour estimer cette survie.

De 1951 à 2023, plus de 20 millions d'individus ont été déversés dans le bassin (Tableau 4.5, page 83). Malgré ces déversements massifs, la population n'a pas connu d'augmentation du nombre de géniteurs à Vichy, et le nombre de reproducteurs effectifs a même diminué (Perrier et al. 2013b). La part d'individus sauvages demeure majoritaire, questionnant la pertinence de soustraire des géniteurs de leur milieu naturel pour effectuer le repeuplement. Cette interrogation s'amplifie face à l'impact comportemental négatif du simple piégeage sur les adultes en montaison à Vichy, dont les conséquences en termes de phénologie, vitesse de migration et dépense énergétique mériteraient une évaluation approfondie.

Au-delà de l'Allier, il est regrettable que le suivi des impacts du repeuplement ne soit pas généralisé à l'ensemble du bassin. Par exemple, la population de la Gartempe nécessiterait un suivi renforcé, notamment en lien avec les opérations passées, dont les effets peuvent être visibles à moyen et long terme. Enfin, au-delà des effets potentiels de la compétition induite par les repeuplements, l'arrêt des déversements en amont de Poutès a mis en lumière l'importance cruciale de l'accessibilité des frayères présentes à cet endroit pour les géniteurs. Les différents travaux de modélisation ont permis de mieux comprendre les mécanismes biologiques en jeu, illustrant que l'augmentation du repeuplement n'entraîne pas nécessairement une hausse proportionnelle du nombre d'adultes en retour. Surtout, ils démontrent que le repeuplement, sans une gestion efficace des causes d'impacts négatifs, ne garantit pas la viabilité de la population.

Malgré les efforts significatifs de monitoring de LOGRAMI et l'apport d'outils de modélisation, de nombreux éléments d'évaluation restent manquants ou à approfondir (marquage, biologie comparée, impact du piégeage sur les géniteurs non capturés, état sanitaire en relation avec le repeuplement). Ce suivi de l'efficacité et de l'impact des repeuplements mériterait d'être étendu à l'ensemble des bassins français accueillant ou ayant accueilli des opérations contemporaines.

Les opérations de repeuplement sur le bassin Loire, notamment sur l'Allier, rassemblent de nombreux acteurs ainsi que le grand public. Il est dommageable que des positions parfois contradictoires, cristallisées, entravent un dialogue apaisé entre ces parties. Tous partagent pourtant un objectif commun : assurer une population viable de saumons sur le bassin Loire-Allier. Cette cristallisation freine la recherche des meilleures solutions, lesquelles pourraient impliquer l'arrêt des repeuplements si les efforts nécessaires d'amélioration de l'habitat sont mis en place.

Maintenir le repeuplement uniquement parce que les améliorations nécessaires ne sont pas réalisées ne constitue pas une solution durable, compte tenu des effets négatifs potentiels à moyen et long terme ainsi que de l'inefficacité constatée depuis 50 ans. Par ailleurs, ces opérations sont souvent utilisées comme supports de sensibilisation et d'éducation du grand public. Même si l'implication publique est essentielle à la conservation de l'espèce, il est déconseillé d'appuyer les opérations de repeuplement uniquement sur cet argument. De nombreuses autres méthodes existent pour mobiliser le public autour de la conservation du saumon.

Enfin, la notion de « saumon sauvage » est fréquemment discutée dans le contexte de l'Allier. Dans la littérature scientifique relative au repeuplement, ce terme désigne les individus issus de reproduction naturelle en rivière, indépendamment de l'origine génétique des parents (ce qui inclut des parents eux-mêmes issus du repeuplement). Ce terme ne reflète donc pas la valeur génétique intrinsèque du saumon. En revanche, il est certain que les saumons du bassin présentent des caractéristiques génétiques, comportementales, phénotypiques et liées à leur histoire de vie qui leur sont propres et uniques en France. Plutôt que de qualifier ces saumons de « sauvages », il conviendrait de mettre en avant et de préserver cette diversité spécifique, qui contribue à la conservation nationale de l'espèce, particulièrement face aux défis liés au changement climatique. Toute dilution de cette diversité par des individus domestiqués représente une menace supplémentaire pour la pérennité de cette population.

I 4.6. GARONNE-DORDOGNE

Origines des données - Organismes consultés

Migrateurs Garonne Dordogne - MIGADO ; références bibliographiques. COGEPOMI Adour et côtiers (2021), COGEPOMI GDCSL (2014; 2021)

// 4.6.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DES POPULATIONS

Le bassin Garonne-Dordogne est tout d'abord caractérisé par deux sous-bassins présentant des surfaces d'habitats favorables au saumon relativement importantes. La Garonne dispose d'une surface productive de $19\,310 \times 100 \text{ m}^2$ d'équivalents radier-rapide (ERR), tandis que la Dordogne en possède

20 179 × 100 m² (André et al. 2021, chiffres de 2020). À titre de comparaison, le sous-bassin de l'Allier présente 29 328 × 100 m² d'ERR et celui du Scorff 2 290 × 100 m². Au cours de la dernière décennie, la reproduction naturelle du saumon n'a été confirmée que sur la Dordogne, la Garonne et la Vézère (André et al. 2021). Bien que des remontées soient observées sur la Charente, le faible nombre de géniteurs (au maximum 5 individus en 2017 à la station de Crouin, en aval de Cognac¹⁴) n'a pas permis de mettre en évidence une reproduction (présence de frayères ou de tacons).

Le saumon atlantique était présent dans les deux bassins (Garonne et Dordogne) jusqu'au milieu du XIX^e siècle (Gayou and Roguet 1996). En 1851, la pêche au saumon sur la Dordogne, en aval de la Vézère, était estimée à 12 tonnes, ce qui témoigne déjà d'une diminution du stock (Gayou and Roguet 1996). La présence de l'espèce dans la Dordogne aurait pris fin avec la construction de nombreux barrages, dont celui de Tuilière vers 1906 (Cavitte et al. 1987, Gayou and Roguet 1996, Pustelnik et al. 1987). De manière générale, ces deux axes ont été fortement modifiés par l'édification d'une multitude d'ouvrages hydrauliques (Figure 4.19). Sur la Garonne, la construction du barrage de Golfech en 1971 constitue un événement marquant pour le bassin.

Entre le début du XX^{ième} siècle et la fin de celui-ci de nombreuses actions ont été menées sur les deux bassins.

// 4.6.2 LES PREMIERS PLANS DE GESTION

Parmi les plus anciennes opérations de repeuplement menées sur ces bassins, une intervention eut lieu dans les années 1940 sur la Garonne, à partir de géniteurs de l'Adour. Cette opération permit d'enregistrer des captures à la pêcherie de Toulouse (Gayou and Roguet 1996). Face au déclin observé et à l'absence de résultats probants des premières tentatives, le Ministère de l'Environnement lança un « plan de restauration du saumon » en 1975 sur la Dordogne, puis en 1980 sur la Garonne. Dans les années 1980, la pêche fut arrêtée sur le bassin Garonne-Dordogne ainsi que dans l'estuaire de la Gironde.

Ces premiers plans des années 1975-1980 ont initié un programme en 1978 sur l'axe Garonne-Dordogne, avec le lancement des « plans Saumon ». Ils furent suivis dans les années 1980 par des programmes « Migrateurs » et, à partir de 1992, par le « Contrat Retour aux Sources » (Boyer et al. 2001). Le premier Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) du bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre fut arrêté le 22 décembre 1995, établissant ainsi un cadre unique et cohérent pour l'ensemble des eaux du bassin. En parallèle, la loi du 15 juillet 1980 a instauré la notion de cours d'eau réservés, dans lesquels l'État n'autorise plus de nouvelles concessions de barrage (Boyer et al. 2001).

14. Données tableau de bord Migrateurs Charente Seudre

Figure 4.19 – Carte des cours d'eaux accessibles aux migrateurs (aloses et saumons notamment) sur le bassin Garonne-Dordogne avec la présence des barrages équipés ou non de systèmes de franchissement, tirée de Boyer et al. (2001).

Dans les années 1970, la migration vers l'amont était bloquée par le barrage de Golfech sur la Garonne (environ 200 km du bec d'Ambès) et par le barrage de Bergerac sur la Dordogne (130 km du bec). Les premières actions furent alors engagées, entraînant une légère amélioration de la circulation piscicole avec la recolonisation ponctuelle d'anciennes zones (Baglinière et al. 1990). Pour réduire l'impact des obstacles, de véritables aménagements de passes à poissons furent réalisés entre 1985 et 1990 sur la Dordogne : passes de Bergerac et de Mauzac, ainsi que l'ascenseur à poissons de Tuilières (Boyer et al. 2001). Sur la Garonne, le premier aménagement fut mis en service en 1987 avec l'ascenseur à poissons de Golfech (Boyer et al. 2001, Croze et al. 1999, Travade et al. 1996). Toutefois, malgré la construction de dispositifs de franchissement, le nombre de barrages restait élevé (Figure 4.19). En particulier, le secteur amont de la Garonne comptait 18 barrages alimentant 21 usines hydroélectriques. Pour permettre aux saumons d'atteindre les frayères situées en amont, une solution de capture-transport-relâcher fut mise en place et reste encore utilisée aujourd'hui (Boyer et al. 2001). La gestion de la montaison constituait alors une solution partielle, tandis que celle de la dévalaison demeurait inexistante. La problématique de la libre circulation reste toujours d'actualité, comme en témoignent les

aménagements encore en cours sur les barrages (Larinier et al. 2020), soulignant la difficulté d'obtenir un rétablissement complet de la continuité écologique sans arasement. Parallèlement, des opérations de réintroduction ont été menées, l'espèce ayant disparu de ces bassins.

La présence de barrages n'était pas la seule menace identifiée dans les années 1970. L'extraction de granulats le long des lits de rivières a eu un impact important, entraînant l'enfoncement et la déstabilisation du lit. Cette pratique a donc été réduite, voire arrêtée selon les secteurs (Baglinière et al. 1990).

// 4.6.3 LES OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT HISTORIQUES

Les opérations de repeuplement sur le bassin Garonne-Dordogne ont donc débuté de manière sporadique dès les années 1940. Des lâchers issus d'essais de production en étang furent réalisés en mars 1980 sur la Dordogne (Dumas 1981). Sur ce bassin, les repeuplements ont varié de 17 000 individus en 1978 à 93 000 en 1984, principalement sous forme d'alevins (Pustelnik et al. 1987).

Les premières opérations documentées quantitativement, qui ont véritablement structuré la suite des efforts, commencèrent en 1987 sur la Dordogne. À cette époque, une estimation de la production anticipée de 3 500 à 13 000 saumons adultes fut réalisée (Pustelnik et al. 1987, page 58). Il fut également décidé que « Les repeuplements devraient permettre d'assurer au moins le retour d'un contingent de géniteurs apte à saturer les frayères, soit 13 000 géniteurs mâles et femelles. Il faudrait déverser 80 000 à 600 000 smolts selon le taux de retour espéré (2 à 5%) » (Pustelnik et al. 1987). En parallèle, Boyer et al. (2001) indique que des analyses ont permis d'estimer une capacité d'accueil de 103 200 équivalents smolts pour la Dordogne et son bassin amont (correspondant à 345 ha d'équivalents radier-rapide, sur la base de 3 smolts par 100 m²). Pour la Garonne, Boyer et al. (2001) note une capacité d'accueil de 166 600 équivalents smolts (663 km de cours d'eau donnant 340 ha d'équivalents radier-rapide, avec une base de 4,9 smolts par 100 m²). Selon la description du contrat « Retour aux Sources », Porcher (1992) précise qu'il faut 3 à 4 saumoneaux issus de pisciculture pour obtenir l'équivalent d'un smolt sauvage (Boyer et al. 2001).

Les souches utilisées ont fortement évolué. En l'absence de géniteurs locaux pour les premières opérations, des importations d'œufs ont été réalisées depuis l'Écosse, le Québec, le Danemark, l'Islande et l'Irlande du Nord (Gayou and Roguet 1996). En 1978, par exemple, 17 400 individus au stade 0+ furent déversés sur la Dordogne. La production, d'abord extensive en étangs, s'est progressivement orientée vers des structures plus intensives adaptées. Jusqu'en 1987, elle reste en phase initiale avec une moyenne annuelle d'environ 100 000 individus.

Au lancement de la structuration du programme, trois piscicultures étaient utilisées :

- Castels (Dordogne), avec une production de 40 000 smolts et pré-smolts, visant 100 000 ;
- la pisciculture fédérale des Carderies (Corrèze), assurant le grossissement des alevins déversés ;
- la pisciculture domaniale de l'étang Ferrier (Corrèze), accueillant 50 000 à 100 000 œufs (Pustelnik et al. 1987).

En 1987, des améliorations furent recommandées pour Castels, avec en parallèle la recherche d'étangs froids d'altitude (Puy Mary, Plomb du Cantal), la signature de contrats avec des piscicultures privées et la volonté d'utiliser une souche issue d'une rivière de même dimension, par exemple l'Allier (Pustelnik et al. 1987).

À partir de 1989, MIGADO devint maître d'ouvrage, assurant une meilleure traçabilité des données (Gayou and Roguet 1996). Jusqu'en 1996, quatre structures d'élevage furent utilisées par MIGADO pour la conservation de géniteurs dits « sauvages », leur reconditionnement et la production d'œufs, ainsi que pour les géniteurs « enfermés » et la production d'œufs ou de stades non nourris (Gayou and Roguet 1996). À la fin des années 1980, le CSP testa à Vitrac un dispositif de reconditionnement de géniteurs sauvages avec l'aide des pêcheurs professionnels, dispositif ensuite transféré à Bergerac et repris par MIGADO (Gayou and Roguet 1996). Cette expérimentation permit de maintenir en stabulation une centaine de géniteurs pour produire entre 200 000 et 300 000 œufs embryonnés. La maîtrise d'ouvrage par MIGADO structura le programme, et entre 1987 et 1992 la production passa à 450 000 individus, dont encore 85% issus de souches étrangères (principalement écossaises). Les premiers sujets d'origine française furent obtenus en 1985-1986 à partir de géniteurs enfermés, issus des premières captures sur la Dordogne (Gayou and Roguet 1996).

À partir de 1992, les repeuplements reposèrent uniquement sur des souches françaises, avec une production comprise entre 500 000 et 600 000 individus par an (Gayou and Roguet 1996). Entre 1988 et 1993, 210 saumons sauvages furent capturés sur la Loire par des pêcheurs professionnels au moyen de filets-barrages, complétant la capture d'une centaine d'adultes de la Dordogne et permettant la production de 1,4 million d'œufs (Boyer et al. 2001, Gayou and Roguet 1996). Des captures sur le bassin de l'Adour contribuèrent également à constituer une souche « Adour enfermée ». En 1996, le renouvellement se fit par piégeage à Bergerac, avec prélèvement d'environ 11% du stock reconstitué (Boyer et al. 2001, Gayou and Roguet 1996). Dans les années 1990, les souches Loire-Allier et Adour représentaient environ 70% des individus utilisés pour la Dordogne comme pour la Garonne. En 1995, près de 4,92 millions d'individus avaient déjà été produits depuis le lancement du programme (Gayou and Roguet 1996).

Dès les premières campagnes sur la Dordogne, des smolts furent relâchés en aval, dans des zones peu favorables aux autres stades de développement. Entre 30 et 100% des smolts, souvent produits tardivement (mai), furent ainsi libérés en aval du dernier obstacle (Gayou and Roguet 1996). Sur les cinq

premières campagnes (1980–1984), les smolts ne représentaient que 6% des individus, le reste étant majoritairement constitué d'alevins 0+ et de parrs 1+, issus d'élevages intensifs jusqu'en 1992 (notés comme tacons dans la Figure 4.20). Lors des quatre campagnes suivantes (1985–1988), la proportion de smolts augmenta à 24–44%, le reste étant constitué de parrs 0+ et 1+, dont 19% d'origine française. À partir de 1988–1989, la production se concentra davantage sur les jeunes stades, passant de 31% en 1990 à 87% en 1995 (Figure 4.20). En parallèle, la part des smolts chuta à moins de 15%, et celle des parrs à moins de 14% dès 1993. Entre 1990 et 1994, les 300 000 juvéniles libérés correspondaient à 7% d'alevins non nourris, 44% d'alevins nourris, 22% de parrs 0+, 19% de parrs 1+ et 8% de smolts. En 1995, l'effort annuel atteignait 460 000 individus (19% alevins non nourris, 68% nourris, 0,5% parr 0+, 6% parr 1+, 6,5% smolts, Gayou and Roguet 1996).

Pour la Garonne, entre 1981 et 1985, 76–100% des juvéniles produits étaient des parrs issus de production extensive (dont 2–3% de parrs 1+), avec des effectifs annuels inférieurs à 35 000 individus (Gayou and Roguet 1996). Entre 1986 et 1989, la production s'intensifia et s'orienta vers la production de smolts (3–22% selon les années), même si 80–97% des individus relâchés restaient des parrs, principalement 0+ (91% en moyenne sur la période, Gayou and Roguet 1996). Les effectifs annuels tournaient autour de 60 000 individus, atteignant toutefois 205 000 en 1988. Les premiers lots d'origine française furent disponibles en 1989, avec 2 800 alevins Loire-Allier et 13 600 smolts Dordogne (Gayou and Roguet 1996). À partir de 1990, à l'image de la Dordogne, la production évolua vers une proportion croissante d'alevins nourris (49% en moyenne, 76% en 1995). Les smolts représentaient en moyenne 16%, variant de 5% (1991) à 34% (1992). Les parrs, majoritairement 0+ (60% en moyenne, 6% en 1995), représentaient plus de 50% des individus en 1990–1991, mais seulement 15% en 1995 (Gayou and Roguet 1996). Comme sur la Dordogne, la campagne 1995 marqua une forte intensification des efforts de repeuplement, avec un passage d'une moyenne annuelle de 243 000 juvéniles relâchés à plus de 470 000 (6% alevins non nourris, 70% alevins nourris, 6% parr 0+, 9,5% parr 1+, 8,5% smolts).

Bien qu'anciennes et réalisées dans un contexte de connaissances bien moindres qu'aujourd'hui, les premières évaluations furent menées, ou à tout le moins des questionnements furent posés quant à ces opérations. Entre 1980 et 1990, la capacité d'adaptation des sujets introduits fut étudiée, ce qui conduisit à réviser à la baisse le potentiel de l'axe Garonne-Ariège, de 612 000 smolts à 411 000 smolts (Gayou and Roguet 1996). De fortes variations des taux de recapture furent observées, avec des valeurs maximales atteignant 60–70% dans les zones les plus favorables de la Dordogne et de la Garonne. En moyenne, ce taux s'élevait à 15%, les valeurs les plus faibles étant enregistrées dans l'Ariège aval (environ 5%) (Gayou and Roguet 1996). Des densités plus faibles étaient également relevées dans les zones de reproduction naturelle par rapport aux zones repeuplées ; cependant, les individus y présentaient une taille supérieure à celle des poissons issus du repeuplement (Gayou and Roguet 1996). Sur l'axe Garonne-Dordogne, une augmentation du stock fut observée simultanément sur les deux bassins en 1992, avec un maximum

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.20 – Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Garonne-Dordogne depuis 1950. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données MIGADO.

en 1994 (Gayou and Roguet 1996). Les auteurs estimaient que cette amélioration pouvait être liée à l'utilisation exclusive de souches françaises à partir de 1992 et au relâcher de smolts en aval du dernier obstacle, dans les zones proches de l'estuaire sur les deux bassins (Gayou and Roguet 1996). Toutefois, cette pratique, bien qu'intensifiée, n'a pas empêché une chute brutale des effectifs adultes en 1995, notamment sur la Dordogne.

Deux éléments sont à souligner concernant ces opérations. D'une part, les premiers relâchers concernaient aussi certains affluents tels que la Bave et la Maronne (affluents de la Dordogne), la Dronne (affluent de l'Isle) et le Vaur (affluent de la Garonne, Baglinière et al. 1990, Boyer et al. 2001). D'autre part, les premières évaluations reposaient sur des mesures de densité sans marquage des poissons, ce qui ne permettait pas de relier avec certitude les observations aux individus effectivement relâchés (Boyer et al. 2001). Cette limite méthodologique demeure d'ailleurs un problème récurrent dans les opérations contemporaines menées sur le territoire français.

// 4.6.4 LES OPÉRATIONS DE REPEUPLEMENT CONTEMPORAINES

/// 4.6.4.1 CAPTURES DES GÉNITEURS ET ZOOTECHNIE

Depuis 2002 à Golfech et 2003 à Tuilières, des stations de piégeage alimentent le centre de reconditionnement de MIGADO afin de renouveler une partie du cheptel de géniteurs F0 (environ 10% de renouvellement par an, Bosc 2024). Ces stations permettent également le suivi des géniteurs en migration sur les deux axes. Depuis 2014, le piégeage à Golfech a été intensifié afin de capturer davantage de géniteurs et de les transférer directement sur l'Ariège (Bosc 2024). Tous les géniteurs capturés, qu'ils soient utilisés pour le programme ou non, font l'objet d'un échantillonnage (prélèvement d'écaillés et de mesures biométriques, ainsi qu'un clip de nageoire pour analyses ADN depuis 2010).

Depuis 1995, les géniteurs utilisés pour le programme de repeuplement proviennent exclusivement de la souche « acclimatée Garonne-Dordogne ». Cette souche correspond à des œufs issus de géniteurs capturés sur l'axe Garonne-Dordogne ou à des œufs issus de souches enfermées de 1^{ère} génération Adour-Nives. Cette dernière possibilité a été remplacée depuis 2011 par l'utilisation exclusive d'œufs de souche Garonne-Dordogne. La filière complète a été décrite par MIGADO et repose sur le site de reconditionnement de Bergerac et trois sites de production distincts (Figure 4.21). Depuis 2011, les géniteurs F0 capturés sur l'axe Garonne-Dordogne et reconditionnés à Bergerac sont répartis sur les trois sites de production, où les fécondations et croisements sont réalisés (Figure 4.21).

Les F1 ainsi produits sont mis en grossissement à Pont Crouzet et Castels (la pisciculture FD65 de Cauterets étant réservée à la fécondation et à l'éclosion). Une partie des F1 élevés à Pont Crouzet est déversée sur l'axe Garonne, tandis qu'une autre partie est conservée comme géniteurs F1 à Pont Crouzet (Figure 4.21). Les F2 issus de ces géniteurs sont ensuite déversés sur l'axe Garonne. Le même

Figure 4.21 – Schéma de la filière de production de saumon atlantique gérée par MIGADO. ©MIGADO, tirée de Bosc (2024).

schéma est appliqué à Castels, mais les déversements concernent la Dordogne (Figure 4.21).

Il est important de souligner l'utilisation de F1 comme géniteurs enfermés afin de produire des F2 à partir de ceux-ci. Un autre point essentiel concerne l'utilisation de plusieurs sites de production qui ne sont pas nécessairement alimentés en eau par la rivière sur laquelle les individus seront ultérieurement repeuplés. Les éloignements géographiques, au-delà de la signature chimique de l'eau, peuvent également conduire à un développement des individus dans des conditions environnementales, notamment thermiques, très différentes de celles des sites de déversement. Les différents sites de production correspondent à des piscicultures dites conventionnelles, sans enrichissement spécifique. Avant 2013, une partie de la production de tacons d'automne sur le bassin de la Garonne provenait d'élevages extensifs dans des lacs ariégeois, mais cette pratique a depuis été interrompue.

/// 4.6.4.2 STRATÉGIE À L'ÉCHELLE DU BASSIN ET DONNÉES GÉNÉRALES

Depuis 1987 et jusqu'à 2024 incluse, ce sont a minima presque 45 millions d'individus qui ont été déversés sur le bassin Garonne-Dordogne (Tableau 4.6). Pour la Dordogne, le total des déversements de 1987 à 2021 est de quasiment 30 millions d'individus pour 35 années de repeuplement. Pour la Garonne, les 32 années de déversements ont amené l'apport de 15 millions d'individus dans le système (Tableau 4.6).

Depuis le PLAGEPOMI de 2008-2014 (COGEPOMI GDCSL 2014), certaines zones sont déli-

Table 4.6 – Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Garonne-Dordogne visés par des opérations de repeuplement en saumons avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Seules les opérations pour lesquelles des données chiffrées sont disponibles sont considérées. Les données chiffrées compilent les opérations jusqu'en 2024 inclus. Données MIGADO.

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Dordogne	1987	2021	35	29 576 841
Garonne	1993	2024	32	15 397 528
Total	1987	2024	38	44 974 369

bérement écartées des opérations de repeuplement :

- pour permettre un suivi de la reproduction naturelle : la Pique, la Garonne en aval de Carbonne, l'Ariège en aval de Auterive et l'Ariège amont ;
- pour ne pas impacter l'activité de pêche récréative : amont de la Garonne ;
- lorsque le potentiel salmonicole n'a pas été précisément évalué ;
- lorsqu'une forte activité de reproduction est régulièrement observée ;
- lorsque d'importants problèmes d'habitat susceptibles de compromettre la survie des alevins sont suspectés ou avérés.

/// 4.6.4.3 LES DÉVERSEMENTS EN DÉTAILS SUR LA DORDOGNE

Dans le cadre du PLAGEPOMI 2008-2014, 500 000 individus ont été déversés en moyenne par année sur la Dordogne (Figure 4.22, COGEPOMI GDCSL 2014). Il faut noter qu'une partie des opérations réalisées sur la Dordogne ciblent la Vézère. Sur le sous-bassin Dordogne englobant la Vézère, les déversements n'ont pas forcément augmenté entre 2000 et 2015 mais ont été plutôt variables d'une année à l'autre (Figure 4.22). La majorité des déversements correspond à des alevins (0+, Figure 4.22) mais des tacons, des pré-smolts et des œufs ont été déversés (Figure 4.22). Il faut noter que l'utilisation des œufs via l'installation d'incubateurs de terrain est plus récente que les autres stades (Figure 4.22). Ces choix et niveaux de déversements ont globalement été les mêmes jusqu'en 2021 avec de fortes variations inter-annuelles (Figure 4.22).

De 2015 à 2019, les niveaux de déversements ont continué à varier de manière assez importante entre les différentes années (Figure 4.22). Ces variations sont surtout dues aux niveaux de déversements en œufs et en alevins qui reste le stade majoritaire (Figure 4.22). Post-2019, et bien que les données disponibles s'arrêtent en 2021, ce schéma reste identique.

/// 4.6.4.4 LES DÉVERSEMENTS EN DÉTAILS SUR LA GARONNE

À l'inverse de la Dordogne, les déversements ont augmenté sur l'axe Garonne entre les années 90s et 2015 mais les niveaux de déversement étaient plus faibles dans les années 90s sur la Garonne

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.22 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Dordogne depuis 1972. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données MIGADO.

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.23 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Garonne depuis 1972. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données MIGADO.

que sur la Dordogne. Cette augmentation a été accompagnée par un choix clair d'augmenter la part des jeunes stades (alevins 0+) dans les déversements et de garder plutôt stable les niveaux de déversements des autres stades (Figure 4.23). Comme sur la Dordogne, l'utilisation d'œufs est apparue lors de ces opérations contemporaines. Comme pour la Dordogne sur la période 2008-2015 la moyenne des déversements était de 500 000 individus (COGEPOMI GDCSL 2014). Par contre, ces 500 000 ne donnaient par estimation que 50 000 équivalent-smolts alors que cela correspondait à 70 000 équivalent-smolts sur la Dordogne (COGEPOMI GDCSL 2014). Sur le Garonne, un des problèmes encore plus marqué que sur la Dordogne était l'impact des barrages sur la dévalaison. Il était ainsi donné une perte de 20 000 à 30 000 équivalent-smolts (COGEPOMI GDCSL 2014).

De 2015 à 2019, les déversements ont continué à augmenter pour atteindre plus de 600 000 individus à partir de 2015 (Figure 4.23). Cette augmentation s'est faite avec une adaptation de la stratégie d'utilisation des différents stades. Les œufs n'ont plus étaient utilisés et le niveau de déversement de 1+ et pré-smolts ont également diminué. Les déversements concernent donc quasiment exclusivement des alevins (Figure 4.23). Les pré-smolts produits ont surtout été utilisés pour tester les exutoires de

dévalaison. Ces choix perdurent aujourd'hui.

Le dernier PLAGEPOMI a acté que les déversements sur l'axe Garonne seront à terme exclusivement réalisés sur l'axe Ariège (COGEPOMI GDCSL 2021). Entre temps, les déversements sur la Garonne amont seront maintenus temporairement en attendant les résultats sur l'Ariège (COGEPOMI GDCSL 2021). Par exemple, en 2024, sur les 355 280 saumons déversés sur le sous-bassin Garonne, 71 910 alevins et 44 550 pré-estivaux, soit 33%, ont été déversés sur l'Ariège (Bosc et al. 2024). Pour le cas de la Garonne amont, des déversements sont toujours réalisés sur la Neste et la Pique.

/// 4.6.4.5 ÉVALUATION ET RÉSULTATS

À partir de 2007, pendant 3 ans et en alternance Garonne-Dordogne les smolts sont marqués par ablation de nageoire pour estimer des taux de retours. Si sur la Dordogne ce sont les smolts relâchés qui sont marqués, sur la Garonne ce sont tous les smolts capturés en dévalaisons à la station de Camon Pointis (COGEPOMI GDCSL 2014)¹⁵. Pour la Dordogne, ce taux de retour des smolts marqués était de 0,13 % en recapture au barrage de Tuilières (COGEPOMI GDCSL 2014). Dans le COGEPOMI de 2015-2019, il est notamment décidé de réaliser des marquages de masse avec des pigments fluorescents pour améliorer cette évaluation mais aussi un suivi génétique de tous les géniteurs utilisés (COGEPOMI GDCSL 2014). C'est probablement le seul programme à réaliser ce monitoring en routine. En 2014, les données de MIGADO rapportées par le COGEPOMI montraient que ce suivi avait permis d'observer que seulement 24,6 % des géniteurs utilisés pour ce programme étaient issus de reproduction naturelle (COGEPOMI GDCSL 2014).

Comme sur de nombreux bassins, les évaluations courantes étaient basées sur la relation densité de juvéniles en pêche à l'électricité et niveaux de déversement en saumon. Ainsi, en 2014 il était donné qu'il y avait une « relation positive » entre les densités déversées et les abondances lors des captures avec 2,66 tacons capturés par poseur d'électrode (COGEPOMI GDCSL 2014). De plus, le taux de survie de 8% estimé à Camon et Pointis pour les juvéniles déversés jusqu'au stade smolt dévalant « confirmait l'efficacité des opérations » (COGEPOMI GDCSL 2014).

Le dernier PLAGEPOMI a relaté grâce aux données de MIGADO que les géniteurs issus de reproduction naturelle sur la Dordogne étaient maintenant en moyenne de 36 %. Sur la Garonne après avoir été de 16% de 2012 à 2017 il est passé à 31% en 2018 (COGEPOMI GDCSL 2021). Cette amélioration sur la Garonne proviendrait du transfert direct des adultes depuis Golfech sur les frayères de l'Ariège doublant ainsi les effectifs de géniteurs sur les frayères (COGEPOMI GDCSL 2021).

15. Les citations de résultats émanant des PLAGEPOMI font en réalité référence à des données et travaux de MIGADO

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par bassin ou sous-bassin

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.24 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le sous-bassin de la Garonne depuis 1972. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données MIGADO.

Après 2018, le suivi génétique a continué et continue ce qui permet d'aborder des éléments importants pour la traçabilité des déversements, l'évaluation du repeuplement, et le suivi de la reproduction naturelle. Sur les remontés d'adultes entre 2010 et 2022, sur les 1 325 adultes échantillonnés, ce sont 958 individus issus d'opérations de repeuplement entre 2008 et 2019 et 367 (28%) issus de reproductions naturelles (Figure 4.24, Bosc et al. 2024). Ce suivi permet également d'avoir la proportion d'individus issus de reproductions naturelles par année (Figure 4.24, Bosc et al. 2024). Cette proportion a fortement varié entre 2010 et 2022 avec un maximum de 0,55 en 2010 et un minimum de 0,14 en 2022 pour un nombre d'individus échantillonnés variant de 51 en 2013 à 136 en 2014 et 2019 (Figure 4.24, Bosc et al. 2024). Les trois dernières années de migration pour lesquelles les données sont disponibles montrent les plus faibles proportions (Figure 4.24, Bosc et al. 2024).

Ce suivi génétique, avec la traçabilité réalisée pour les plans de croisement, permet également à MIGADO d'estimer pour chaque stade utilisé l'efficacité de chaque stade. Ainsi, sur les adultes en migrations échantillonnés et assignés au repeuplement (N=854), 15 ont été déversés au stade œufs, 804 au stade alevin, et 35 au stade tacon 1+ (Bosc et al. 2024). En prenant en compte le total d'individus

déversés entre 2008 et 2018 par stade, les taux de retour sont de $1,48e^{-05}$ pour les œufs, $6,768e^{-05}$ pour les alevins et $5,13e^{-05}$ pour les tacons 1+ (Bosc et al. 2024). Si le taux de retour maximum obtenu pour les alevins est fixé à 1, l'efficacité relative des œufs est de 0,22 et celles des tacons de 0,76. D'un point de vue retour, le stade le plus efficace serait donc le stade alevin 0+ (Bosc et al. 2024).

Sur les 804 individus assignés à des campagnes de repeuplement d'alevins, MIGADO a pu tester l'effet du nombre de générations sur l'efficacité. Il apparaît que le taux de retour est globalement le même entre les individus de génération F1 et F2 au stade alevins (Bosc et al. 2024). En parallèle de cet aspect zootechnique, MIGADO a également pu regarder, là encore grâce à la traçabilité de leurs lots et de ce suivi génétique, l'efficacité des relâchés selon leurs 4 secteurs : Garonne, Ariège, Dordogne, Vézère. Ils ont ainsi pu montrer que la proportion de migrants assignés à un secteur sur les effectifs repeuplés sur ce secteur était la plus importante pour la Garonne (Bosc et al. 2024). MIGADO note notamment que sur ce suivi, pour plusieurs années, il n'y avait pas les dispositifs de dévalaison sur l'Ariège alors que les individus sur la Garonne bénéficiaient de la solution piègeage/transport (Bosc et al. 2024). Les données des années plus récentes permettront de clarifier ce point et voir si l'Ariège présente une meilleure efficacité. Ce genre d'éléments d'évaluation sont nécessaires mais il faut garder en tête que travailler sur les retours d'adultes n'est qu'une évaluation à court terme. Les effets à moyen et long terme, notamment génétiques, ne sont pas quantifiés. Par exemple, même si l'utilisation de F2 apparaît avoir une efficacité identique à l'utilisation de F1, l'effet de la domestication d'une génération en plus sur la génétique de la population n'est pas connu.

// 4.6.5 CONCLUSION

Le programme de repeuplement sur la Garonne-Dordogne est en cours depuis plusieurs décennies et a conduit au déversement d'au moins 45 millions d'individus (Tableau 4.6, page 104). Bien que certains efforts aient été réalisés pour améliorer la qualité de l'habitat et la connectivité écologique, cette dernière demeure un point critique sur le bassin. Le repeuplement, ainsi que les solutions complémentaires telles que les dispositifs de capture-transport, apparaissent donc comme des outils de gestion « à défaut de ».

Plusieurs points positifs se dégagent néanmoins de ce programme. Il ne cible pas les zones non évaluées ni celles affectées par des problèmes d'habitat. L'effort s'est aussi progressivement porté sur des stades plus jeunes comparativement aux premières années des différents programmes. Par ailleurs, le suivi génétique conduit par MIGADO constitue une avancée notable. Ce suivi dépasse largement l'évaluation classique de la diversité génétique, généralement l'unique paramètre génétique suivi dans les programmes de repeuplement. Il se caractérise en effet par un nombre substantiel d'individus échantillonnés, une diversité d'origines (adultes en migration, géniteurs, juvéniles capturés en pêche électrique) et une durée de suivi étendue depuis 2008 (Bosc et al. 2024).

Ce programme est également l'un des rares, sinon le seul, à évaluer sur plusieurs années l'efficacité relative des différents stades de vie ainsi que l'effet du nombre de générations successives. Il offre en outre la possibilité d'examiner ces critères chez les juvéniles capturés en pêche électrique, ce qui est particulièrement pertinent dans les cas où le nombre potentiel de géniteurs est élevé, mais la production effective de juvéniles l'est encore davantage. De tels suivis génétiques, assortis d'une traçabilité précise des lots de juvéniles produits, devraient être systématiquement intégrés dans tous les programmes de repeuplement.

4.7. ADOUR-GAVES-NIVE-NIVELLE

Origines des données - Organismes consultés

MIGRADOUR; FDAAPPM 64-65; AAPPMA Oloron; DREAL; Institution Adour; références bibliographiques.

// 4.7.1 CONTEXTE, HISTORIQUE DES POPULATIONS

Sur le bassin du COGEPOMI Adour et fleuves côtiers, la présence historique du saumon atlantique est attestée sur les Gaves (de Pau, d'Oloron), l'Adour, la Nive et la Nivelle. Les frayères se situaient principalement sur le Saison, le Gave d'Oloron, le Gave d'Aspe, le Gave d'Ossau, le Gave de Pau, la Nive et la Nivelle (Dumas and Marty 1987). Ce bassin, en particulier le Gave d'Oloron, se caractérisait par la présence d'individus de grande taille au sein des classes d'âge présentant deux hivers de mer ou davantage (Baglinière et al. 1990, Dumas and Marty 1987). Dumas and Marty (1987) rapportent des données issues de campagnes de suivis menées entre 1942–1946 et 1977–1981, montrant une majorité d'individus à trois hivers de mer pour la première période, puis à deux hivers de mer pour la seconde.

Historiquement, les populations les plus abondantes se trouvaient sur le Gave d'Oloron et ses affluents, ainsi que sur la Nive (Dumas and Marty 1987). Dans les années 1970–1980, les premiers suivis scientifiques sur les populations du bassin de l'Adour ont mis en évidence une forte diminution des captures par rapport au début du siècle, la situation se stabilisant alors à un niveau très bas, autour de 1 000 individus par an (Dumas and Marty 1987). Au début du XX^e siècle, les captures annuelles dans le bassin étaient estimées à environ 10 000 individus (Marty and Bousquet 2001).

Comme sur de nombreux autres bassins, le XX^e siècle a été marqué par la construction de nombreux barrages et seuils, ce qui a fortement limité l'accès aux habitats amont pour l'espèce. Ainsi, à la fin des années 1980, le saumon atlantique ne pouvait plus remonter certains affluents ou secteurs amont (Figure 4.25). Le plan Saumon mis en place en 1976 a initié une réflexion sur le bassin et des actions visant à améliorer la continuité écologique (Marty and Bousquet 2001). Marty and Bousquet (2001)

PHM (Bousquet 1996).

// 4.7.2 LES OPÉRATIONS HISTORIQUES

Dans le cadre du plan Saumon de 1976 et des actions entreprises en faveur de la continuité écologique, l'évaluation des populations a mis en évidence la disparition du saumon atlantique sur le Gave de Pau depuis 1940, tandis que le Gave d'Oloron et la Nive présentaient encore des stocks non résiduels, bien que certaines sections, notamment sur le Gave d'Oloron, n'étaient plus accessibles à l'espèce (Baglinière et al. 1990, Bousquet 1996). La Nivelle, pour sa part, ne conservait qu'une portion restreinte accessible aux saumons, avec un stock estimé à une trentaine d'individus (Baglinière et al. 1990). Il a ainsi été décidé de procéder à la réintroduction du saumon atlantique sur le Gave de Pau, dans les parties amont du Gave d'Oloron (Gaves d'Aspe et d'Ossau) ainsi que sur la partie amont de la Nivelle. Un soutien d'effectifs a aussi été mis en œuvre pour le Gave d'Oloron et la Nive (Baglinière et al. 1990, Bousquet 1996).

Les opérations de repeuplement ont dès lors débuté à la fin des années 1970 et au début des années 1980 sur les différents sous-bassins (Tableau 4.7). Afin de permettre la réalisation de certaines de ces actions, l'écloserie de Préchacq a été construite sur le Gave d'Oloron, avec une capacité d'accueil de 300 000 alevins (Marty and Bousquet 2001). Bien que les données disponibles ne permettent d'obtenir des totaux annuels qu'à partir de 1976 ou 1983 (Tableau 4.7), des déversements auraient néanmoins eu lieu dès 1972 (Baglinière et al. 1990).

Table 4.7 – *Tableau résumé des sous-bassins du COGEPOMI Adour visés par des opérations de repeuplement en saumons avec la première et dernière année des opérations, le nombre d'années avec des déversements, et le total d'individus déversés. Seules les opérations pour lesquelles des données chiffrées sont disponibles sont considérées. Les données chiffrées compilent les données disponibles jusqu'en 2024 inclus. Les données entre 2015 et 2023 n'étaient pas disponibles. La ligne Adour compile des données pour lesquelles le sous-bassin n'était pas indiqué.*

Sous-bassin	Début	Fin	Nombre d'années	Total d'individus
Adour	1976	1982	7	448 864
Gave d'Oloron	1983	2010	28	4 689 398
Gave de Pau	1983	2024	41	10 814 908
Nive	1983	2003	11	157 010
Nivelle	1976	1982	4	39 532
Total	1976	2024	49	16 149 712

Les premiers alevinages ont été réalisés à partir de souches étrangères issues de stocks d'individus « enfermés », puis à partir de souches locales également maintenues en captivité (Bousquet 1996). Par la suite, un panachage entre alevins provenant de géniteurs enfermés et alevins issus de géniteurs capturés en montaison a été mis en œuvre (Bousquet 1996). Les souches utilisées ont ainsi connu une forte

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.26 – Proportions des différents stades utilisés pour le repeuplement en saumons Atlantique sur le bassin Garonne-Dordogne depuis 1976. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

variabilité au cours de ces opérations historiques. Les premiers déversements ciblaient principalement le stade alevin de 6 mois (pré-estival) et étaient réalisés sans marquage (Figure 4.26, Bousquet 1996). Les quantités relâchées variaient de 75 000 avant 1985 à 450 000 entre 1985 et 1995 (Figure 4.27, Bousquet 1996).

Jusqu'en 2005, les déversements étaient de l'ordre de 250 000 individus par an en moyenne sur le bassin de l'Adour et ses affluents côtiers, la majorité consistant toujours en alevins (Figure 4.27). Certaines particularités peuvent être relevées concernant d'anciennes opérations. Sur le Gave de Mauléon, parallèlement à l'amélioration de la libre circulation vers les zones anciennement colonisées, une production semi-extensive d'alevins de printemps en chenal de fraie fut mise en place (Baglinière et al. 1990). Cette production reposait sur l'utilisation de géniteurs ou d'œufs embryonnés (Baglinière et al. 1990).

Cette approche fut également appliquée au Gave d'Oloron et au Saison. Des essais démarrèrent en 1990, puis des opérations de production furent menées de 1994 à 1999, avec une production réalisée

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par COGEPOMI

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'années. © SCIMABIO Interface

Figure 4.27 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur le COGEPOMI Adour depuis 1976. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts).

dans un chenal de fraie sur la commune d'Osserain (64). Pour cette production, 40 femelles et 50 mâles étaient utilisés par an, la fécondation des œufs de chaque femelle étant assurée par trois mâles (APPMA Oloron 2024). Les géniteurs étaient relâchés après fécondation (APPMA Oloron 2024). La production annuelle s'élevait à 250 000–300 000 alevins, dont 80 000 à 100 000 étaient déversés sur le Saison et le reste sur le Gave d'Oloron, en évitant les zones à forte activité de reproduction naturelle (APPMA Oloron 2024). L'objectif poursuivi était un soutien d'effectif et une réintroduction sans finalité halieutique (APPMA Oloron 2024).

Jusqu'en 1999, les individus relâchés sur les sous-bassins du Gave d'Oloron et du Gave de Pau n'étaient pas marqués, à l'exception d'un petit lot de smolts destinés à l'estimation des taux de retour (MIGRADOUR 2000). À cette époque, les opérations reposaient sur trois modes de production : la production à Osserain (alimentée, après l'arrêt des captures de géniteurs sauvages en montaison, par des moribonds¹⁶ récupérés aux prises d'eau des centrales hydroélectriques (APPMA Oloron 2024, MIGRADOUR 2000)), la production de tacons à partir de géniteurs land-locked de première génération et de quelques géniteurs sauvages capturés sur le Gave d'Oloron, ainsi que l'éclosion et le grossissement en piscicultures conventionnelles de Pédéhourat et Préchacq-Josbaig (MIGRADOUR 2000).

Lors des déversements, les secteurs à forte reproduction naturelle étaient systématiquement évités, avec une distance de l'ordre du kilomètre respectée (MIGRADOUR 2000). À partir de 1999, les poissons relâchés portaient un marquage spécifique selon le sous-bassin (Gave d'Oloron ou Saison), avec des densités visées de 4 000 individus par hectare (MIGRADOUR 2000). Tous les poissons étaient également traités à la chloramine T moins de deux heures avant relâcher afin de limiter le risque de transmission et de prolifération de gyrodactyloses des salmonidés (MIGRADOUR 2000). L'effort de repeuplement sur le Gave d'Oloron portait alors principalement sur son affluent, le Saison.

/// 4.7.2.1 LE CAS DE LA NIVELLE

Les opérations menées sur la Nivelles constituent un cas particulier, du fait d'un suivi scientifique étroit ainsi que d'expérimentations spécifiques. Dès 1962, des alevins issus du Gave d'Oloron ont été relâchés sur la Nivelles, totalisant 183 000 alevins sur la période 1962–1969, bien qu'aucune donnée annuelle détaillée ne soit disponible (Dumas 1979). À cette période, les barrages d'Uxondoa et d'Olha constituaient des obstacles infranchissables, réduisant la partie colonisable par le saumon à 10 km, bien en deçà de la superficie historiquement accessible avant édification des ouvrages (Dumas 1979). Une pression de braconnage était également signalée (Dumas 1979).

À partir de 1972, des smolts d'origine étrangère furent introduits sur la Nivelles (Dumas 1979), avec notamment 8 930 smolts provenant de la rivière Thurso (Écosse) en 1976 et 10 549 en 1977 (Dumas

16. Individus ayant frayé et entamant leur dévalaison.

1979). Les élevages étaient assurés à Saint-Pée-sur-Nivelle sur une pisciculture expérimentale et par l'utilisation de rigoles aménagées. Dès 1976, des individus autochtones ont également été relâchés, ce qui représente, avec l'Allier, une des premières opérations utilisant une souche locale (Dumas 1979).

Ces opérations, menées avec l'appui du CSP, du CNEXO et de l'INRA, étaient expérimentales et faisaient l'objet d'un suivi approfondi. En 1977, 52 géniteurs étaient capturés à la remontée, dont 30 étaient marqués et donc issus du repeuplement (soit 57,7 %, Dumas 1979). Les suivis mettaient également en évidence un taux de retour supérieur pour les smolts d'âge deux ans par rapport à ceux d'un an (Dumas 1979).

En 1981 et 1982, un test de souche à partir de production intensive a été réalisé, comparant la souche locale de la Nivelle et la souche ex-écossaise « naturalisée », de retour pour la troisième génération (Dumas 1984). Les smolts autochtones présentaient des taux de retour de 10,2 pour mille (libérés en 1981) et de 6,1 pour mille (libérés en 1982), tandis qu'en 1982, la souche ex-écossaise affichait un taux de 0,3 pour mille (Dumas 1984). Les auteurs recommandaient de ne pas descendre en dessous de 120 000 à 150 000 œufs issus de 60 à 80 géniteurs mis en stabulation pour assurer la propagation de la souche Nivelle, et de privilégier des relâchers en amont des barrages infranchissables (Dumas 1984).

Depuis 1984, la passe à poissons du barrage d'Uxondoa permet le passage des géniteurs en montaison et autorise la capture d'une forte proportion de ces individus. Ce dispositif a permis de quantifier la part d'individus issus de reproduction naturelle et de repeuplement, ces derniers étant tous marqués. Sur neuf ans de suivi, 625 saumons ont été capturés à la passe, dont 56 % étaient issus de repeuplement ((Dumas and Marty 1987)), avec une forte variabilité interannuelle (de 18 à 82 %). On retrouvait encore de meilleurs taux de retour chez les individus issus de parents autochtones (16,6 et 32,4 pour mille selon les années) que chez ceux issus de la souche ex-écossaise (Dumas and Marty 1987). Dès cette époque, des interrogations étaient formulées quant à la pertinence des opérations de repeuplement, la densité du saumon ayant diminué malgré la poursuite des déversements (Neveu 1981).

Comme sur de nombreux autres sous-bassins, les données annuelles précises font défaut pour évaluer le nombre total d'individus relâchés chaque année sur la Nivelle. Le tableau 4.7 ne recense ainsi que quatre années et 39 532 individus, alors que d'autres déversements ont eu lieu ultérieurement, notamment en 2000, 2003, 2005, 2006 et 2008, avec des alevins émergents issus de femelles capturées et utilisés en amont d'Olha.

/// 4.7.2.2 ÉVALUATION DES OPÉRATIONS HISTORIQUES

Sur le Saison et le Gave d'Oloron, la production en chenal de fraie anticipait déjà des recommandations actuelles : plans de fécondation factoriels et restriction des déversements dans les zones

de forte reproduction naturelle (APPMA Oloron 2024). Cette production s'avérait également moins coûteuse qu'une production en pisciculture conventionnelle (APPMA Oloron 2024). Elle était destinée à produire des individus moins sujets à la domestication et se rapprochant des poissons issus de reproduction naturelle, en ciblant les stades les plus jeunes afin d'en limiter l'impact artificiel (APPMA Oloron 2024).

Il convient de noter que les marquages étaient réalisés de façon régulière et précise, offrant un potentiel d'évaluation, bien que les données de recapture demeurent lacunaires ; seuls quelques résultats sont ainsi disponibles pour la Nivelle. Par ailleurs, les opérations sur le Gave d'Oloron autour des années 2000 restent parmi les rares à avoir mis en œuvre une gestion préventive du risque sanitaire (prophylaxie contre les gyrodactyloses des salmonidés, (MIGRADOUR 2000)).

À l'échelle du bassin — et bien que des questions aient déjà été posées dès 1981, notamment sur la Nivelle (Neveu 1981) — une augmentation des captures a été observée à partir de 1985, passant de 600 individus entre 1976 et 1984 à 2 400 sur la période 1985–1995 (Bousquet 1996). Cette hausse, commune à de nombreuses opérations de repeuplement, s'est trouvée, comme souvent, suivie d'une diminution sur le long terme (Bousquet 1996). Les opérations de repeuplement se sont également accompagnées d'une modification de la structure en âge de mer : la proportion d'individus 1HM (un hiver de mer) est passée de 6 % en 1977–1981 à 69 % après 1984, tandis que les 3HM, autrefois caractéristiques du Gave d'Oloron, sont devenus extrêmement rares (de 18 % à 1 %) (Bousquet 1996).

Aucune augmentation de la reproduction naturelle sur les zones accessibles n'a été détectée, mais l'ouverture de barrages a permis une recolonisation de nombreux habitats, amenant déjà à considérer l'amélioration de l'accessibilité comme un levier plus efficace que les déversements (Bousquet 1996). Les auteurs de l'époque ont également émis l'hypothèse que l'augmentation initiale des retours pouvait avoir accru la pression de pêche, de sorte que les alevinages auraient alimenté la pêche, sans pour autant accroître la reproduction naturelle (Bousquet 1996).

// 4.7.3 LES OPÉRATIONS CONTEMPORAINES SUR LES GAVES

De 1999 à 2010 inclus, les sous-bassins du Gave d'Oloron et du Gave de Pau ont été ciblés par des opérations de repeuplement (Figure 4.28). Sur le Gave d'Oloron, bien que les déversements aient été variables, ils sont restés en moyenne compris entre 100 000 et 200 000 alevins par an, sans dépasser les niveaux historiques observés sur ce sous-bassin (Figure 4.28). À l'inverse, le Gave de Pau a connu une augmentation des déversements à partir de 2003, atteignant plus de 600 000 individus en 2007, 2008 et 2009 (Figure 4.28). Les niveaux de déversements se sont par la suite maintenus autour de 400 000 individus par an, majoritairement constitués d'alevins (Figure 4.28).

Sur le Gave d'Oloron, les déversements ont principalement concerné le Gave d'Oloron lui-même, ainsi que ses affluents le Vert, le Lourdios, le Gave d'Ossau et le Gave d'Aspe. Pour le sous-bassin du Gave de Pau, les relâchers ont majoritairement eu lieu sur le Gave de Pau et l'Ouzom. Dans les deux cas, les déversements ont été effectués à pied, en canoë ou en rafting, selon l'accessibilité des zones ciblées.

La souche utilisée correspond à une souche de l'Adour, constituée de géniteurs capturés en milieu sauvage et maintenus en captivité à la pisciculture de Cauterets. Le programme s'appuie également sur les écloséries d'Arcizans et d'Argelès-Gazost ainsi que sur les piscicultures de Cauterets et de Sassis. Les semences de 6 mâles sont prélevées et mis en suspension dans une solution de STORFISH. Les pontes de 16 à 18 femelles sont récupérées individuellement dans des bassines. Le maximum de liquide cœlomique est enlevé de ses 16 à 18 lots puis les œufs sont tous réunis, mélangés et répartis entre 3 grandes bassines. Chaque bassine est ensuite fécondée par la semence de deux mâles.

Le dernier PLAGEPOMI a validé la poursuite des déversements uniquement sur le sous-bassin du Gave de Pau (COGEPOMI Adour et côtiers 2021). La stratégie demeure de cibler des zones non exploitées par la reproduction naturelle, mais favorables au grossissement des juvéniles et exemptes d'obstacles susceptibles d'induire une forte mortalité à la dévalaison (COGEPOMI Adour et côtiers 2021).

// 4.7.4 CONCLUSION

Le bassin du COGEPOMI Adour et côtiers a fait l'objet de nombreuses opérations de repeuplement depuis les années 1980. Les premières opérations ont été particulièrement suivies en termes d'efficacité, notamment grâce à un important effort de marquage. Ces opérations historiques, comme la majorité des programmes similaires, ont conduit à une augmentation des retours au cours des premières années de repeuplement. Cependant, les déversements ultérieurs n'ont pas permis d'empêcher une nouvelle diminution des retours. Dès les années 1990–2000, ces opérations ont suscité des questionnements quant à leur pertinence, notamment en raison du non-maintien de l'augmentation initiale des retours et de la forte diminution de la proportion d'individus à plusieurs hivers de mer parmi les retours.

Les opérations contemporaines ont par la suite ciblé uniquement une partie des sous-bassins du COGEPOMI. Par ailleurs, une étude récente a démontré que les opérations de repeuplement n'avaient pas engendré d'augmentation significative de l'admixture entre les populations historiquement ciblées, la structure génétique ayant été peu affectée à l'échelle du bassin (Perrier et al. 2014). Ces résultats suggèrent une dispersion limitée entre les différentes populations du bassin ainsi que des succès reproducteurs faibles des individus de repeuplement. Ces constats, assortis d'autres résultats déjà présentés,

Effort annuel en repeuplement du saumon en France

Par sous-bassin - COGEPOMI Adour et côtiers

Seules les données disponibles par année sont considérées à part dans certains cas où un total a été divisé par le nombre d'année. © SCIMABIO Interface

Figure 4.28 – Effort annuel (nombre d'individus) en repeuplement en saumons Atlantique sur les sous-bassins du COGEPOMI Adour depuis 1976. Les stades ont été regroupés en quatre catégories : œufs, alevin (jeune de l'année), tacon (1+ / 2+), smolts (et présmolts). Données récentes : MIGRADOUR

soulignent que le suivi de l'efficacité des programmes uniquement par les retours ou par la proportion d'individus repeuplés, y compris au moyen de la microchimie des otolithes, ne constitue pas un indicateur d'évaluation suffisant.

Les suivis et évaluations des opérations de repeuplement présentent les faiblesses communes à de nombreux programmes, notamment l'absence fréquente de marquage des individus relâchés et le manque de connaissance précise de la proportion de juvéniles issus de parents repeuplés, ce qui constitue un obstacle majeur à une évaluation pertinente. L'impact de ces opérations sur la démographie des stocks, encore alevinés (Gave de Pau) ou récemment alevinés (Gave d'Oloron), devrait faire l'objet d'estimations rigoureuses. Cette démarche est d'autant plus pertinente que les opérations sur le Gave d'Oloron ont récemment cessé, et que le dernier PLAGEPOMI prévoit une sortie progressive des opérations sur le Gave de Pau (COGEPOMI Adour et côtiers 2021). Il est donc primordial de collecter les données requises afin de permettre une modélisation rigoureuse de la dynamique des stocks et de l'impact des stratégies d'alevinage.

Prochain chapitre : ➡ page 121

PARTIE

Conclusion générale

La structuration collective observée sur certains bassins s'est traduite par la mobilisation d'acteurs institutionnels, associatifs et privés autour d'objectifs partagés en matière de conservation. Néanmoins, les deux dernières décennies ont vu l'émergence de tensions et la réduction des échanges, limitant l'évolution des stratégies sur nombre de bassins. Aussi, les suivis nécessaires à la bonne évaluation de ces programmes sont chronophages et demandeur de financements ce qui peut contraindre certains acteurs à ne réaliser que certains suivis par manque de temps et financements. Assurément, déplacer les fonds d'opérations de repeuplements vers leur évaluation, le monitoring des populations, et l'amélioration de l'habitat serait bénéfique.

Forces

Les opérations françaises de repeuplement se distinguent avant tout par leur pérennité et leur capacité à intégrer un ensemble d'acteurs multi-institutionnels, parmi lesquels les services de l'État, les organismes de gestion halieutique (AAPPMA et fédérations), les associations œuvrant pour le suivi des migrateurs, les équipes de recherche académiques ou privées, ainsi que certains opérateurs industriels. Cette concertation pluridisciplinaire s'est avérée essentielle pour la définition et l'ajustement des politiques de conservation. Par ailleurs, ces programmes ont permis l'émergence et la consolidation de corpus de données indispensables à l'évaluation scientifique des actions menées, constituant une matière première pour l'amélioration continue des pratiques. À ce titre, des initiatives comme celles du Rhin illustrent la fonction fédératrice de l'espèce cible, utilisée comme tête de pont pour la restauration de la fonctionnalité écologique et la mobilisation territoriale. Il convient toutefois de prévenir la récupération politique de cette démarche, au risque de diluer les objectifs de conservation.

L'exemple breton montre une articulation efficiente entre connaissance fine des dynamiques de population, qualité et diversité des suivis, et co-construction des modalités d'action, les dispositifs favorisant la circulation et le partage des données entre acteurs locaux. Sur l'Allier, la combinaison entre suivi rigoureux et outils de modélisation permet de dissocier les composantes naturelle et artificielle des dynamiques observées, apportant ainsi une base rationnelle pour l'orientation d'une gestion adaptative prospective. Enfin, l'intégration croissante du suivi génétique dans le programme Garonne-Dordogne offre un cadre méthodologique robuste pour l'évaluation objective des résultats, constituant un référentiel pertinent pour la mise en place d'une gestion adaptative.

Faiblesses

Malgré ces atouts, les freins observés dans la mutualisation des bonnes pratiques, la définition d'objectifs partagés et la capitalisation des enseignements collectés persistent, en particulier en matière de suivi longitudinal ou transversal. Cette déficience structurelle se traduit par une absence d'harmonisation méthodologique qui altère la robustesse des bilans, quelles que soient les étapes (pré-

opérationnelles, opérationnelles, post-opérationnelles). S'ajoute une inertie notoire dans la temporalité et dans la gouvernance des plans d'action, qui limite leur dimension adaptative et compromet leur pertinence au regard des évolutions environnementales et sociétales.

De nombreux choix opérationnels dans les programmes de repeuplement ont été dictés par des contraintes matérielles, méthodologiques ou historiques, plutôt que par une base scientifique solide. Pourtant, les connaissances nécessaires, disponibles depuis plusieurs décennies, peinent à imprégner les pratiques des gestionnaires et des décideurs. Par exemple, des approches essentielles, telles que le suivi comportemental des individus repeuplés ou l'évaluation de la proportion de juvéniles issus de géniteurs sauvages vs. repeuplés, restent systématiquement négligées dans la conception et l'évaluation des programmes.

Dans cette même logique, les méthodes alternatives - qu'elles concernent la production (ex. : utilisation de chenaux de fraie, raffinement des protocoles de sélection des géniteurs) ou les modalités de relâcher (ex. : lâchers nocturnes, soft-release) - ont été très peu explorées, voire abandonnées. Pourtant, certaines d'entre elles avaient montré des résultats prometteurs dans des études historiques, sans que ces pistes ne soient approfondies par la suite.

L'une des faiblesses structurelles des opérations de repeuplement en France réside dans leur utilisation comme mesure de compensation - totale ou partielle - d'altérations de l'habitat (ex. : construction de barrages) ou comme substitut à l'élimination de menaces locales identifiées (ex. : pollution, obstacles non supprimés).

Enfin, l'incohérence des protocoles de suivi et d'évaluation constitue un défi majeur. Cette incohérence se manifeste à plusieurs niveaux :

- Spatial : les impacts sur les populations voisines (ex. : compétition, hybridation) sont rarement pris en compte ;
- Temporel : les suivis sont souvent limités à la durée des opérations, sans données pré-opérationnelles (pour établir un référentiel) ni post-opérationnelles à long terme (pour évaluer la pérennité) ;
- Thématique : les données manquantes sont récurrentes, notamment sur les comportements (ex. : dispersion, homing), la structuration génétique des populations, et la dynamique démographique (ex. : survie, recrutement).

Cette carence systémique en données robustes et en évaluations rigoureuses compromet la crédibilité des programmes et limite leur efficacité réelle sur le long terme. Ces lacunes ne sont pas anodines : elles hypothèquent l'avenir des populations sauvages et gaspillent des ressources publiques sans garantie de résultat.

Opportunités

Les programmes de repeuplement offrent l'opportunité d'engager une évaluation différée des opérations dont la phase de déversement est achevée depuis plusieurs années voire décennies, en mobilisant des dispositifs de suivi appropriés afin d'objectiver les effets à moyen et long terme sur les populations cibles. La littérature scientifique récente constitue sur ce point un levier important, justifiant la nécessité de consolider les dispositifs de suivi *ex post*. Parallèlement, les programmes toujours en activité représentent un terrain privilégié pour l'expérimentation méthodologique : le renforcement des dispositifs d'évaluation continue et la montée en puissance de la gestion adaptative constituent des perspectives réalistes si la fréquence des arbitrages (aujourd'hui majoritairement limitée par la temporalité quinquennale des PLAGEPOMI) est revue à la hausse. Ces opérations permettent également de clarifier les critères et protocoles de collecte des données et de garantir la traçabilité des lots, l'identification des géniteurs, les conditions d'élevage, ainsi que le suivi *in natura* (reproduction naturelle, contribution des individus repeuplés à la population, diversité génétique et phénotypique, etc.). La diversité des dynamiques et des contextes locaux facilite l'ajustement des modalités de sortie de programme, avec la définition de plans de transition incluant les suivis nécessaires, adaptés à chaque contexte.

Enfin, ces décennies d'expérimentation constituent une richesse dont l'analyse rétrospective, fondée sur une évaluation critique des succès et des limites, doit inspirer la reconfiguration des modalités futures de la conservation.

Menaces

Les principales menaces associées aux opérations de repeuplement sont de plusieurs ordres. La première est d'ordre institutionnel et social, liée au risque de polarisation ou de conflit entre acteurs porteurs d'intérêts *a priori* convergents. Une deuxième menace tient à l'attentisme et au maintien du statu quo, induits par la routine gestionnaire ou la perception des programmes de repeuplement comme un palliatif aux décisions structurelles nécessaires à la restauration des habitats et à la gestion des pressions exogènes. Cette perception peut renforcer la tentation de recourir au repeuplement comme substitut à une gouvernance des causes structurelles. En outre, la nature même de certains programmes français, dont la durée excède celle des dispositifs de conservation ciblés recommandés par la littérature scientifique internationale, expose à une dérive vers de simples soutiens halieutiques, au détriment d'actions temporaires et focalisées sur la restauration démographique et génétique.

Enfin, les risques environnementaux et écologiques liés au repeuplement à moyen et long terme, en particulier sur les populations fragiles, sont aujourd'hui bien documentés ; ils doivent être considérés avec la plus grande rigueur, en particulier dans le contexte actuel de changement global.

Conclusion

Dans ce contexte, la diversité des populations et des acteurs impliqués en France, de même que la pluralité des outils mobilisés, constituent un socle solide pour élaborer de nouvelles stratégies de conservation. La capitalisation des acquis, la valorisation des retours d'expérience et l'adaptation continue des méthodes apparaissent, à la lumière des cinquante dernières années et des millions d'individus relâchés, comme une priorité absolue pour l'avenir de la conservation du saumon et des aloses en France. **Les connaissances scientifiques disponibles et les résultats de programmes de conservation dans lesquels des opérations de repeuplement sont en places permettent de conclure que d'un point de vue de la conservation du saumon sauvage - le caractère sauvage renvoyant aux individus qui naissent en milieu naturel et à toute la diversité entre populations et individus associée - les risques avérés liés au repeuplement sont bien supérieurs aux hypothétiques bénéfiques.**

Bibliographie

- Aas, Ø., Cucherousset, J., Fleming, I. A., Wolter, C., Höjesjö, J., Buoro, M., Santoul, F. et al. 2018. Salmonid stocking in five North Atlantic jurisdictions : Identifying drivers and barriers to policy change. -- *Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems* 28(6) : 1451--1464. [cited on pages 22 and 23]
- AEAG, de l'environnement, M., de l'eau, O. I., Adour, I., ONEMA, Ministère de l'écologie, d. d. e. d. l. m. de l'énergie and de l'agriculture et de la pêche, M. 2009. Saumon atlantique "Pour une bonne gestion des habitats à saumon et des salmonicultures de repeuplement". -- Onema. [cited on pages 23 and 37]
- André, G., Guillerme, N., Charles, M., Clermont-Ledez, Y., Legrand, M., Chapon, P.-M. and Beaulaton, L. 2021. Synthèse sur l'état des populations, des pressions et des modalités de gestion du Saumon Atlantique en France. -- pôle OFB-INRAE- Agrocampus Ouest-UPPA pour la gestion des migrateurs amphihalins dans leur environnement [Rapport de recherche] p. 348. [cited on pages 24, 37, 54, 56, 58, 64, 72, 78, and 96]
- APPMA Oloron 2024. Pers. Comm.. -- . [cited on pages 115 and 117]
- Arago, M. A. and Vauclin, V. 2001. Bilan du programme "Poissons migrateurs" du contrat Plan Etat-Région 1994-1999 en Bretagne. -- *Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture* (357-360) : 357--372. [cited on pages 65, 68, 69, 71, and 75]
- Araki, H., Berejikian, B. A., Ford, M. J. and Blouin, M. S. 2008. Fitness of hatchery-reared salmonids in the wild. -- *Evolutionary Applications* 1(2) : 342--355. [cited on page 92]
- Arlinghaus, R. and Mehner, T. 2005. Determinants of management preferences of recreational anglers in Germany : Habitat management versus fish stocking. -- *Limnologica* 35(1-2) : 2--17. [cited on page 22]
- Arrignon, J. 1973. Tentative de réacclimatation de *Salmo salar* dans le bassin de la Bresle (Normandie, France). -- *Bulletin Français de Pisciculture* (248) : 91--108. [cited on pages 34, 35, 41, 57, and 58]
- Bachelier, R. 1964. L'histoire du saumon en Loire.. - *Bulletin Français de Pisciculture* (212) : 86--103. [cited on pages 10, 76, 77, and 80]
- Baglinière, J.-L., Sabatié, M. R., Rochard, E., Alexandrino, P. and Aprahamian, M. W. 2003. The Allis Shad *Alosa alosa* : Biology, Ecology, Range, and Status of Populations. -- *American Fisheries Society Symposium* 35 : 85--102. [cited on page 24]
- Baglinière, J. L., Thibault, M. and Dumas, J. 1990. Réintroductions et soutiens de populations du saumon atlantique (*Salmo salar* L.) en France. -- *Revue d'Écologie* pp. 299--323. [cited on pages 9, 35, 36, 38, 42, 43, 47, 57, 58, 69, 72, 75, 80, 81, 97, 98, 102, 110, 112, and 113]
- Baisez, A., Bach, J., Leon, C., Parouty, T., Terrade, R., Hoffmann, M. and Laffaille, P. 2011. Migration delays and mortality of adult Atlantic salmon *Salmo salar* en route to spawning grounds on the River Allier, France. -- *Endangered Species Research* 15(3) : 265--270. [cited on page 78]

- Baisez, A., Parouty, T., Leon, C., Marcon, Q., Senecal, A., Portafaix, P., Lesne, T. et al. 2023. LOGIPOMI : programme de recherches appliquées en faveur des poissons migrateurs 2022. Recueil de données biologiques 2022 sur les poissons migrateurs du bassin Loire.. -- Tech. rep., Association LOGRAMI. [cited on pages 83, 87, 90, 91, and 94]
- Bosc, S. 2024. Présentation de la filière MIGADO de production de saumon atlantique pour la restauration de l'espèce sur le Bassin Garonne-Dordogne. -- Tech. rep., MIGADO. [cited on pages 10, 102, and 103]
- Bosc, S., Menchi, O., Maynadier, L., Viguier, C. and Baudouin, P. 2024. Production et repeuplement en saumon atlantique sur le Bassin de la Garonne. -- Tech. rep., MIGADO. [cited on pages 107, 108, and 109]
- Bouchard, C. and Abdallah, Y. 2025. Revue bibliographique sur les opérations de repeuplement en saumon atlantique (*Salmo salar*) et aloses (*Alosa alosa* et *Alosa fallax*). Rapport Contrat OFB, marché 2024MAPA-09, SCIMABIO Interface.. - - Publisher : Zenodo Version Number : 3.4. [cited on page 3]
- Bouchard, C., Buoro, M., Lebot, C. and Carlson, S. M. 2022a. Synchrony in population dynamics of juvenile Atlantic salmon : analyzing spatiotemporal variation and the influence of river flow and demography. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 79(5) : 782--794. [cited on pages 64 and 74]
- Bouchard, R., Wellband, K., Lecomte, L., Bernatchez, L. and April, J. 2022b. Effects of stocking at the parr stage on the reproductive fitness and genetic diversity of a wild population of Atlantic salmon (*Salmo salar* L.). -- Evolutionary Applications 15(5) : 838--852. [cited on page 92]
- Bousquet, B. 1996. Développer le stock de saumon Atlantique du bassin de l'Adour : une tâche impossible? -- Tech. rep., International Council for the Exploration of the Sea. [cited on pages 111, 112, 113, and 117]
- Boussinet, E., Daverat, F., Bareille, G., Scharbert, A. and Stoll, S. 2025. Determining the natal origin of the reintroduced allis shad (*Alosa alosa*) in the Rhine River using otolith microchemistry. -- Environmental Biology of Fishes 108(9) : 1307--1323. [cited on page 28]
- Boyer, S., Guerri, O. and Pustelnik, G. 2001. Situation des programmes migrateurs sur l'ensemble des bassins versants Garonne et Dordogne. -- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture (357-360) : 323--344. [cited on pages 10, 96, 97, 98, 99, and 102]
- Bryan, H. 1977. Leisure Value Systems and Recreational Specialization : The Case of Trout Fishermen. -- Journal of Leisure Research 9(3) : 174--187. [cited on page 22]
- Cavitte, J., Andrieu, J., Bruzy, A., Beaudelin, P., Derrénne, P. and Gayou, F. 1987. Programme de restauration du Saumon atlantique (*Salmo salar*) dans le bassin de la Garonne. -- In : La restauration des rivières à Saumon. INRA Editions, pp. 377--386. M. thibault and r. billard ed. [cited on page 96]
- Céline, C.-O., Frédéric, S. and Charles, P. 2024. Les piscicultures de repeuplement d'espèces en mauvais état de conservation : Quelles politiques publiques? Quelles modalités de gestion et de financement? -- Tech. Rep. 015438-01, IGEDD, CGAAER. [cited on page 52]

- CIPR 2000. Saumon 2000. Les poissons migrateurs en tant qu'indicateurs du rétablissement de la continuité et de la fonctionnalité de l'hydrosystème rhénan. -- Tech. Rep. Rapport N°99-f.foc, Commission Internationale pour la Protection du Rhin. [cited on page 51]
- COGEPOMI Adour et côtiers 2021. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Adour et côtiers 2022-2027. -- Tech. rep., Préfecture Nouvelle-Aquitaine, 155. [cited on pages 95, 118, and 120]
- COGEPOMI Artois Picardie 2007. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois -- Picardie 2007-2011. -- Tech. rep., DREAL Haut de France. [cited on page 56]
- 2021. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois -- Picardie 2022-2027. -- Tech. rep., DREAL Haut de France. [cited on page 56]
- COGEPOMI GDCSL 2014. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre 2015-2019. -- Tech. rep., Préfecture Nouvelle-Aquitaine. [cited on pages 95, 103, 104, 106, and 107]
- 2021. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre 2022-2027. -- Tech. rep., Préfecture Nouvelle-Aquitaine. [cited on pages 95 and 107]
- COGEPOMI Loire 2022. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire 2022-2027. -- Tech. rep., PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE. [cited on pages 78, 80, 81, and 90]
- COGEPOMI Rhin-Meuse 2021. BILAN du PLAGEPOMI Bassin RHIN-MEUSE 2016-2021. -- Tech. rep., DREAL Grand Est. [cited on pages 49, 52, and 54]
- 2022. Plan de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse 2022-2027. -- Tech. rep., DREAL Grand Est. [cited on pages 48 and 52]
- Commission Internationale pour la Protection du Rhin 2025. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan directeur Poissons migrateurs Rhin de 2018 à 202310. -- Tech. Rep. 310, Commission Internationale pour la Protection du Rhin. [cited on page 55]
- Coumes, J. 1862. Notice historique sur l'établissement de pisciculture de Huningue (département du Haut-Rhin) appartenant au gouvernement français et placé dans les attributions de l'administration des Ponts et Chaussées. Ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Strasbourg. -- Ministère des travaux publics. Direction générale des ponts et chaussées et des chemins de fer, veuve berger-levrault ed. [cited on page 18]
- Croze, O., Chanseau, M. and Larinier, M. 1999. Efficacité d'un exutoire de dévalaison pour smolts de saumon atlantique (*Salmo salar* L.) et comportement des poissons au niveau de l'aménagement hydroélectrique de Camon sur la Garonne. -- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture (353-354) : 121--140. [cited on page 97]
- Cucherousset, J., Lassus, R., Riepe, C., Millet, P., Santoul, F., Arlinghaus, R. and Buoro, M. 2021. Quantitative estimates of freshwater fish stocking practices by recreational angling clubs in France. - Fisheries Management and Ecology 28(4) : 295-304. [cited on page 22]
- Cuinat, R. and Bomassi, P. 1987. Evolution de la situation pour le Saumon du bassin Loire-Allier de 1979 à 1985 .. -- In : La restauration des rivières à

- Saumon. INRA Editions, pp. 40--51. M. thibault and r. billard ed. [cited on page 76]
- Dartiguelongue, J. 2011. Bilan des études et actions de restauration du Saumon Atlantique sur le bassin de l'Aulne (29). -- Rapport SCEA pour Bretagne Grands Migrateurs. [cited on pages 69 and 71]
- 2024. Contrôle du fonctionnement de la passe à poissons installée à Kerhamon. Suivi de l'activité ichtyologique en 2023.. -- Rapport SCEA pour FDAAPPMA 29, FDAAPPMA du Finistère. [cited on pages 71, 72, and 74]
- Dauphin, G. J., Brugel, C., Legrand, M. and Prévost, E. 2017. Separating wild versus stocking components in fish recruitment without identification data : a hierarchical modelling approach. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 74(7) : 1111--1124. [cited on pages 92 and 93]
- Dayan, D. I., Sard, N. M., Johnson, M. A., Fitzpatrick, C. K., Couture, R. and O'Malley, K. G. 2024. A single generation in the wild increases fitness for descendants of hatchery-origin Chinook salmon (*Oncorhynchus tshawytscha*). -- Evolutionary Applications 17(4) : e13678. [cited on page 92]
- Dhamelincourt, M., Charles, M., Boisneau, C., Daverat, F., Evanno, G., Lambert, P., Lasne, É. et al. 2025. Expertise sur les populations d'aloses et de lamproies. -- Sciences Eaux & Territoires (47) : 8477. [cited on page 28]
- Dumas, J. 1979. Les saumons (*Salmo salar* L.) adultes de la Nivelle (Pyrénées-Atlantiques) en 1977. Début de restauration avec des smolts d'élevage d'origine écossaise. -- Annales de Limnologie 15(2) : 223--238. [cited on pages 115 and 116]
- 1981. Production extensive de jeunes saumons atlantiques (*Salmo salar* L.) d'un an dans l'étang du Boucheron (Corrèze). -- Bulletin Français de Pisciculture (282) : 20--29. [cited on pages 41 and 98]
- 1984. La population de saumons adultes de la Nivelle en 1983. -- Tech. rep., INRA, Centre de Recherche Hydrobiologique. [cited on page 116]
- Dumas, J. and Marty, A. 1987. Biologie des saumons de la Nivelle et de l'Adour : renseignements récents obtenus par piégeage dans une passe à poissons. -- La Houille Blanche 73(1-2) : 117--124. [cited on pages 11, 110, 111, and 116]
- Dumas, J., Prouzet, P., Porcher, J. P. and Davaine, P. 1979. Etat des connaissances sur le saumon en France. -- In : Aquaculture extensive et repeuplement. [cited on pages 13, 34, 35, 36, and 72]
- Eisenhauer, Z. J., Christman, P. M., Matte, J.-M., Ardren, W. R., Fraser, D. J. and Grant, J. W. 2021. Revisiting the restricted movement paradigm : the dispersal of Atlantic salmon fry from artificial redds. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 78(4) : 493--503. [cited on page 93]
- Fédération de pêche 29 2017. Soutien d'effectifs en juvéniles de Saumon Atlantique sur le bassin versant de l'Aulne en 2016. -- Tech. rep., Fédération de pêche 29. [cited on page 69]
- Gallois, C. 1946. L'alose du Rhône. -- Bulletin Français de Pisciculture (141) : 162--176. [cited on page 24]
- Gayou, F. and Roguet, M. 1996. Salmon restoration in the rivers Garonne an Dordogne(South-West of France). -- In : ANACAT - Spécial Theme Session. p. 17. [cited on pages 96, 98, 99, 100, and 102]

- Gray, S., Hilsberg, J., McFall, A. and Arlinghaus, R. 2015. The structure and function of angler mental models about fish population ecology : The influence of specialization and target species. -- *Journal of Outdoor Recreation and Tourism* 12 : 1--13. [cited on page 22]
- Hundt, M., Scharbert, A., Weibel, U., Kuhn, G., Metzner, K., Jatteau, P., Pies, A. et al. 2015. First evidence of natural reproduction of the Al-*lis shad Alosa alosa* in the River Rhine following re-introduction measures. -- *Journal of Fish Biology* 87(2) : 487--493. [cited on page 24]
- Ingendhal, D. and Beeck, P. 2011. Critical review on the re-introduction of flagship species. -- *Sciences Eaux & Territoires 3bis*. Publisher : Irstea. [cited on page 49]
- Jousseaume, T. and Evanno, G. 2017. Identification de l'origine (sauvage / pisciculture) des saumons atlantiques du bassin de l'Allier par assignation génétique. -- *Tech. Rep. Phase 3 (cohortes 2010 et 2011) Version 3, UMR 985 ESE -- Ecologie et Santé des Ecosystèmes*. [cited on page 91]
- Kinsey, D. S. 2006. Seeding the Water as the Earth : The Epicenter and Peripheries of a Western *Aqua* cultural Revolution. -- *Environmental History* 11(3) : 527--566. [cited on page 18]
- Laffaille, P. 2011. Impact of stocked Atlantic salmon (*Salmo salar* L.) on habitat use by the wild population. -- *Ecology of Freshwater Fish* 20(1) : 67--73. [cited on page 71]
- Lamarins, A., Carlson, S. M. and Buoro, M. 2024. Dispersal and gene flow in anadromous salmonids : A systematic review. -- *Ecology of Freshwater Fish* 33(4). Publisher : Wiley. [cited on page 74]
- Lamarins, A., Hugon, F., Piou, C., Papaïx, J., Prévost, E., Carlson, S. M. and Buoro, M. 2022. Implications of dispersal in Atlantic salmon : lessons from a demo-genetic agent-based model. -- *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 79(12) : 2025--2042. [cited on page 74]
- Larinier, M., Dumond, L., Lagarrigue, T., Frey, A. and Travade, F. 2020. Performance of a large partial-depth guide wall to divert downstream migrating Atlantic salmon smolts at Tuilières dam, Dordogne River. -- *Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems* (421) : 15. [cited on page 98]
- Le Clerc, J. 1941. Note sur des essais de multiplication artificielle de l'alose dans le bassin de la Loire. -- *Bulletin Français de Pisciculture* (123) : 27--37. [cited on pages 24, 26, and 27]
- Le Godinec, C. 2011. Bilan de la restauration de la population de saumon. -- *Tech. rep., Université de Rennes I*. [cited on pages 61 and 63]
- Legrand, M. and Prévost, E. 2017. Développement et mise à jour du modèle de dynamique de population du saumon de l'Allier Année 2016. -- p. 122. [cited on pages 92 and 93]
- Lenders, H. R. 2017. Fish and fisheries in the Lower Rhine 1550--1950 : A historical-ecological perspective. -- *Journal of Environmental Management* 202 : 403--411. [cited on page 49]
- Lennox, R. J., Alexandre, C. M., Almeida, P. R., Bailey, K. M., Barlaup, B. T., Bøe, K., Breukelaar, A. et al. 2021. The quest for successful Atlantic salmon restoration : perspectives, priorities, and maxims. -- *ICES Journal of Marine Science* 78(10) : 3479--3497. [cited on page 55]
- Malange, J.-F. 2011. Histoire sociale des pratiques de pêche à la ligne en France de 1829 à 1941 :

- aux origines d'une conscience environnementale. Ph.D. thesis, Toulouse 2, Toulouse. [cited on pages 18, 19, 20, 21, and 64]
- Marty, A. and Bousquet, B. 2001. Situation des poissons migrateurs amphihalins sur le bassin de l'Adour. -- Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture (357-360) : 345--356. [cited on pages 110, 111, and 112]
- MIGRADOUR 2000. Repeuplements saumon Atlantique sur le bassin du Gave d'Oloron - campagne 1999. -- Tech. rep., MIGRADOUR. [cited on pages 115 and 117]
- NASCO 2019. CNL(18)50 Projet de plan de gestion du saumon atlantique. -- NASCO Implementation Plan for the period 2019 -- 2024 Plan de mise en œuvre de NASCO pour la période 2019-2024 p. 21. [cited on pages 23 and 24]
- Neveu, A. 1981. Densité et microrépartition des différentes espèces de poissons dans la Basse-Nivelle, petit fleuve côtier des Pyrénées Atlantiques. -- Bulletin Français de Pisciculture (280) : 86--102. [cited on pages 116 and 117]
- Oger, A. and Evanno, G. 2014. Identification de l'origine (sauvage / pisciculture) des saumons atlantiques du bassin de l'Allier par assignation génétique. -- Tech. Rep. Phase 2, UMR 985 ESE -- Ecologie et Santé des Ecosystèmes. [cited on page 91]
- O'Sullivan, R. J., Aykanat, T., Johnston, S. E., Rogan, G., Poole, R., Prodöhl, P. A., De Eyto, E. et al. 2020. Captive-bred Atlantic salmon released into the wild have fewer offspring than wild-bred fish and decrease population productivity. -- Proceedings of the Royal Society B : Biological Sciences 287(1937) : 20201671. [cited on page 92]
- Perrier, C., Baglinière, J. and Evanno, G. 2013a. Understanding admixture patterns in supplemented populations : a case study combining molecular analyses and temporally explicit simulations in Atlantic salmon. -- Evolutionary Applications 6(2) : 218--230. [cited on pages 61 and 63]
- Perrier, C., Evanno, G., Belliard, J., Guyomard, R. and Baglinière, J.-L. 2010. Natural recolonization of the Seine River by Atlantic salmon (*Salmo salar*) of multiple origins. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 67(1) : 1--4. [cited on pages 58 and 64]
- Perrier, C., Guyomard, R., Bagliniere, J.-L., Nikolic, N. and Evanno, G. 2013b. Changes in the genetic structure of Atlantic salmon populations over four decades reveal substantial impacts of stocking and potential resiliency. -- Ecology and Evolution 3(7) : 2334--2349. [cited on pages 41, 44, 74, 75, 78, 93, and 94]
- Perrier, C., Le Gentil, J., Ravigne, V., Gaudin, P. and Salvado, J.-C. 2014. Origins and genetic diversity among Atlantic salmon recolonizing upstream areas of a large South European river following restoration of connectivity and stocking. -- Conservation Genetics 15(5) : 1095--1109. [cited on page 118]
- Perry, D., Siders, Z. A., Crandall, C., Morales, N., Arlinghaus, R., Lorenzen, K. and Camp, E. V. 2024. Psychological Commitment of Freshwater Anglers and its Relation to their Preferences for Stocking and Other Management Actions. -- Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences pp. cjfas--2023--0269. [cited on page 22]
- Porcher, J. P. 1992. Poissons migrateurs : Contrat «Retour aux sources», propositions d'action. -- Tech. rep. [cited on page 98]
- Prévost, E. and Baglinière, J. L. 1993. Présentation et premiers éléments de mise au point d'une méthode simple d'évaluation du recrutement en ju-

- véniles de Saumon Atlantique (*Salmo salar* L.) de l'année en eau courante. -- In : Les recherches françaises en évaluation quantitative et modélisation des ressources et des systèmes halieutiques. Gascuel, D., Durand, J.L., Fonteneau, A. (Eds.), vol. Actes du colloque, Rennes, du 29 juin au 1er juillet. ORSTOM, COLLOQUES et SEMINAIRES,, pp. 39--48. [cited on page 68]
- Prignon, C., Micha, J. C., Rimbaud, G. and Philippart, J. C. 1999. Rehabilitation efforts for Atlantic salmon in the Meuse basin area : Synthesis 1983-1998. -- *Hydrobiologia* 410 : 69--77. [cited on pages 47 and 48]
- Prouzet, P. and Gaignon, J. L. 1981. Production de Saumon Atlantique (*Salmo salar* L.) Juveniles et Adultes sur un Ruisseau Pepiniere de Bretagne Nord (France) a Partir d'une Souche Irlandaise. -- *Revue des Travaux de l'Institut des Pêches Maritimes* 45(2) : 155--174. [cited on pages 41 and 72]
- Pustelnik, P., Roguet, M., Tinel, C., Soumastre, J., Roux, M. and Simonet, F. 1987. Historique, cartographie écologique de la rivière Dordogne et évaluation de son potentiel d'accueil pour le Saumon atlantique.. -- In : La restauration des rivières à Saumon. INRA Editions, pp. 54--64. M. thibault and r. billard ed. [cited on pages 96, 98, and 99]
- Quentin, J., Aurélie, F., Aziliz, F. and Tony, M. 2024. Rapport d'activités de L'Observatoire Long Terme de la Bresle. -- p. 93. [cited on page 58]
- Richard, A. 1987. Le rétablissement des migrations sur la rivière Orne (Basse Normandie). -- *La Houille Blanche* 73(1-2) : 109--112. [cited on pages 57 and 58]
- Slaton, C., Koemle, D., Birdsong, M. and Arlinghaus, R. 2023. Explaining attitudes to management actions and beliefs about other user groups and conservation with angler characteristics : A case study in a coastal pike (*Esox lucius*) fishery in the southern Baltic Sea, Germany. -- *Fisheries Research* 263 : 106669. [cited on page 22]
- Thorstad, E. B., Bliss, D., Breau, C., Damon-Randall, K., Sundt-Hansen, L. E., Hatfield, E. M., Horsburgh, G. et al. 2021. Atlantic salmon in a rapidly changing environment--Facing the challenges of reduced marine survival and climate change. -- *Aquatic Conservation : Marine and Freshwater Ecosystems* 31(9) : 2654--2665. [cited on pages 54 and 55]
- Travade, F., Larinier, M., Boyer-Bernard, S. and Dartiguelongue, J. 1996. Feedback on four fishpass installations recently built on two rivers in Southwest France. -- In : ICES. ICES, C M 1996/T :14. [cited on page 97]
- Van Rijssel, J. C., Breukelaar, A. W., De Leeuw, J. J., Van Puijenbroek, M. E. B., Schilder, K., Schrimpf, A., Vriese, F. T. et al. 2024. Reintroducing Atlantic salmon in the river Rhine for decades : Why did it not result in the return of a viable population?. -- *River Research and Applications* p. rra.4284. [cited on pages 54 and 55]
- Vincent, P.-B. 1894a. *Revue maritime et coloniale / Ministère de la marine et des colonies.* -- *Revue maritime et coloniale* 123 : 445-451. [cited on page 26]
- 1894b. *Revue maritime et coloniale / Ministère de la marine et des colonies.* -- *Revue maritime et coloniale* 122 : 667--681. [cited on page 26]
- Vivier, P. 1956. Un important centenaire : REMY, GEHIN, HAXO, COSTE et l'établissement domanial de pisciculture d'Huningue (1843-1853-1953). -- *Bulletin Français de Pisciculture* (181) : 121--139. [cited on pages 18 and 49]

